

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Bericht der Masterarbeit

Mit Freude lernen

Förderung der Lernmotivation von Schülerinnen und Schülern in einer heterogenen Klasse mit Hilfe von Kartensets

Was die Regelschule von Privatschulen lernen kann

Eingereicht von: Sandra Bernhardsgrütter

Jeannine Scherrer

Begleitet von: Markus Matthys

Datum der Abgabe: 05.12.2019

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit setzt sich vor allem mit der Frage auseinander, wie die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler in Regelschulen gefördert werden kann. Ziel war es, in Privatschulen bewährte lernmotivierende Methoden auf die Regelschulen zu übertragen.

Aufgrund von systematischen Beobachtungen in zwei Privatschulen im Kanton St. Gallen und der Literaturrecherche wurden drei Bereiche eruiert und spezifiziert, die Lernmotivation positiv beeinflussen. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen wurden drei Kartensets mit konkret umsetzbaren Handlungsmodellen entwickelt, die anschliessend in zwei 6. Regelklassen erprobt und evaluiert wurden. Die Evaluation ergab keine signifikante Steigerung der Lernmotivation. Dennoch weisen die Kartensets praktisches Potential in Bezug auf einen unkomplizierten Einsatz im Alltag auf, und wurden von den Lehrpersonen als wertvoll eingeschätzt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Ausgangslage und Themenfindung	6
1.2	Heilpädagogische Relevanz	7
1.3	Aufbau der Masterarbeit	7
1.4	Begriffsklärung und rechtliche Grundlagen.....	8
2	Fragestellung und Zielsetzung	11
2.1	Fragestellung	11
2.2	Zielsetzung	11
2.3	Produkt.....	12
3	Theoretische Auseinandersetzung.....	13
3.1	Motivation.....	13
3.2	Bestandteile der Motivation.....	14
3.2.1	Erwartung und Wert.....	14
3.2.2	Intrinsische und extrinsische Motivation	15
3.2.3	Zielorientierung	16
3.2.4	Lern- und Leistungsmotivation.....	18
3.2.5	Leistungsmotiv	19
3.2.6	Bedürfnisse	21
3.2.7	Selbstwirksamkeitstheorie nach Deci und Ryan.....	22
3.2.8	Fähigkeitsselbstkonzept	22
3.2.9	Interesse	23
3.3	Flow.....	24
3.4	Motivation in Zusammenhang mit Schule.....	26
3.5	Umwelteinflüsse auf die Motivation.....	27
4	Grundlagen zu besonderen Bedürfnissen von SuS im integrativen Unterricht	30
4.1	Definition	30
4.2	Hochbegabung.....	30
4.3	ADHS	32
4.4	ASS	33
4.5	Lese- und Rechtschreibstörung	34
4.6	Dyskalkulie	34
4.7	Integrativer Unterricht.....	35
5	Beschreibung und Begründung der Projektplanung - Forschungsmethoden	37
5.1	Bestandteile des Projektes	37
5.2	Die Triangulation	38
5.3	Forschungsmethoden	38
5.3.1	Beobachtung.....	38
5.3.2	Interview.....	40
5.3.3	SELLMO	42
6	Projektplanung	45

6.1	Entwicklungsabsicht und Konzeptidee.....	45
6.2	Zeitlicher Ablauf der Umsetzung der Entwicklungsarbeit	45
7	Beschreibung der Entwicklungsarbeit.....	47
7.1	Besuche in Privatschulen.....	47
7.1.1	Beobachtungen zur Struktur	48
7.1.2	Beobachtungen zur Pädagogik und Didaktik.....	49
7.2	Ableitungen und Hypothesen.....	50
7.2.1	Kategorien für die Kartensets und deren Begründung	51
7.3	Durchführung	53
8	Evaluation.....	56
8.1	Leitfadeninterview	56
8.1.1	Transkription und Kategorienbildung.....	57
8.1.2	Auswertung	58
8.1.3	Interpretation.....	59
8.1.4	Protokollierung der Karteneinsätze	62
8.2	SELLMO.....	64
8.2.1	Auswertung	66
8.2.2	Interpretation.....	68
8.3	Fazit	69
8.4	Diskussion der Ergebnisse	70
8.5	Beantwortung der Fragestellungen.....	71
8.6	Überprüfung der Zielsetzung	72
9	Reflexion	74
9.1	Entwicklungsarbeit.....	74
9.2	Prozess	74
10	Schlusswort	77
	Dank	78
	Abbildungsverzeichnis.....	79
	Tabellenverzeichnis.....	80
	Literaturverzeichnis	81

Abkürzungsverzeichnis:

ADHS	Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus-Spektrum-Störungen
DSM-5	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
IQ	Intelligenzquotient
LP	Lehrperson, Lehrpersonen
KLP	Klassenlehrperson, Klassenlehrpersonen
SDT	Self Determination Theory
SELLMO	Testinstrument: Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation
SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulische Heilpädagoginnen, Schulischer Heilpädago- ge, Schulische Heilpädagogen
SuS	Schülerinnen und Schüler
TE	Tiefgreifende Entwicklungsstörungen

1 Einleitung

Im Alltag sind Schulische Heilpädagoginnen, Schulische Heilpädagogen (SHP) sowie Lehrpersonen (LP) bestrebt, die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler (SuS) zu begleiten. Um dies erreichen zu können, muss eine Grundbereitschaft der SuS für das Lernen als Voraussetzung angenommen werden. Die vorliegende Arbeit setzt sich damit auseinander, wie die Freude, etwas Neues zu entdecken und zu lernen, aufrechterhalten oder gar gesteigert werden kann.

In der Einleitung wird der Hintergrund über die Themenfindung beschreiben, sowie auf die heilpädagogische Relevanz eingegangen. Um im Verlauf der Masterarbeit auf Begriffe gezielt verwenden zu können, werden die zentralen Ausdrücke unten beschrieben.

1.1 Ausgangslage und Themenfindung

Die Thematik der Motivation und Neugierde der SuS beschäftigte die beiden Autorinnen seit einiger Zeit im Berufsalltag. Auffällig war die Beobachtung, dass Kinder im Kindergarten oder Lernende der ersten Klasse oft noch viele Fragen über ihre Umgebung stellen und oftmals für die Schule motiviert sind. Lernende der sechsten Klasse erscheinen im direkten Vergleich eher demotiviert. Befunde belegen dies (vgl. Tarnutzer, 2015, S. 1; Hagenauer, 2011, S. 9).

Auch in der Gesellschaft ist das Thema der Motivation in aller Munde. So lassen sich in den Buchhandlungen populärwissenschaftliche Bücher wie «Rettet die Neugier» von Salman Ansari, oder «Mit Freude lernen» von Gerald Hüther finden. Darin wird das aktuelle Schulsystem der Regelschule in Frage gestellt. Olaf-Axel Burow macht sich in einem Buch «Positive Pädagogik» auf die Suche nach den Gründen über den Verlust des Glücks in der Schule. Diesem Sinne lassen sich «Glück» und «Freude» in der Schule gleichstellen.

Der Fokus der beiden Autorinnen wandte sich der Thematik der Motivation von SuS in heterogenen Klassen zu. Im Rahmen des integrativen Unterrichts werden SuS mit unterschiedlichen Lernbedürfnissen beschult.

Das Interesse der Autorinnen wurde durch die Erfahrungen einer Familie mit drei Kindern mit besonderen Begabungen geweckt. Alle drei Kinder begannen ihre schulische Laufbahn in der Regelschule und waren nach kurzer Zeit derart demotiviert, dass dies körperliche und psychische Auswirkungen hatte. Nach dem Wechsel in eine Privatschule entspannte sich die Situation zu Hause und das Lernverhalten der Kinder in der Schule verbesserte sich. Daraus ergaben sich Vermutungen über den Effekt der Privatschule im Vergleich zur Regelschule. Inwiefern unterscheidet sich die Privatschule von der Regelschule? Weshalb gelang es der Privatschule den SuS mit besonderen Begabungen ihre Lernmotivation erneut zu entfachen, woran die Regelschule scheiterte? Nicht nur besonders begabten Kindern, sondern auch SuS mit weiteren besonderen Bedürfnissen wie Aufmerksamkeitsdefizit, Lese- und Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie können die Pädagogen offenbar in der Regelschule nicht immer wie gewünscht gerecht werden. Diese Hintergründe beschäftigten die Autorinnen und wurden so zur Basis für die vorliegende Masterarbeit.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die Förderung einer günstigen Lern- und Leistungsmotivation stellt ein wichtiges Bildungsziel dar und steht über der Relevanz für schulischen Leistungen. Als Voraussetzung für lebenslanges Lernen wird eine ausgeprägte Lernmotivation genannt (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 84). Aus heilpädagogischer Sicht ist die Förderung der Motivation insbesondere von SuS mit besonderen Bedürfnissen unabdingbar (vgl. Steppacher, 2014, S. 8).

Um die in der Schule gelehrteten Kompetenzen erfolgreich aufnehmen zu können, ist eine angemessene Freude oder Motivation nötig (vgl. Tarnutzer, 2015, S. 1). Dies gilt insbesondere für SuS mit besonderen Bedürfnissen. Positive Lernerfahrungen lassen die gelernten Inhalte an Emotionen anknüpfen, wodurch diese besser abgespeichert und abrufbar werden (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 149).

Auch kann durch Aufrechterhaltung der Lernfreude präventiv Underachievement bei SuS mit besonderen Begabungen vorgebeugt werden. In diesem Sinne ist es wichtig den SuS die Möglichkeiten und den Raum für Selbstwirksamkeitserfahrungen zu geben. Lernumgebungen, die individuelle Neigungen und Fähigkeiten berücksichtigen, klare Anforderungen stellen und mit unterstützenden Förderangeboten kombiniert sind, unterstützen die Wahrscheinlichkeit, dass Bedeutsamkeit, Verstehbarkeit und Handhabbarkeit erfahren werden (vgl. Burow, 2011, S. 105 f.).

Insbesondere SuS mit besonderen Bedürfnissen müssen aus heilpädagogischer Sicht speziell beachtet werden. Eva Maria Waibel und Andreas Wurzrainer beschreiben die Auswirkungen von einer positiven Fehlerkultur, Eigenverantwortung oder Wahlmöglichkeiten auf die Aufrechterhaltung von Lernmotivation (Waibel & Wurzrainer, 2016).

Lassen sich SuS nicht auf Lerninhalte ein oder verweigern das Lernen, sind den Lehrpersonen die Hände gebunden. In jeder heterogenen Klasse gibt es SuS mit den obengenannten besonderen Bedürfnissen, welche durch Aufrechterhaltung der Motivation eher zum Lernen animiert werden können. Denn nicht nur Kinder mit Lernschwierigkeiten, sondern auch jene mit besonderen Begabungen müssen im Fokus von schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen wahrgenommen und entsprechend gefördert werden.

1.3 Aufbau der Masterarbeit

Um die obengenannten Vermutungen zu bestätigen besuchten die Autorinnen zu Beginn ihrer Arbeit zwei Privatschulen im Kanton St.Gallen. Die Eindrücke wurden in einem Beobachtungsbogen festgehalten. Anschliessend folgte die Literaturrecherche. Die Beobachtungen der Privatschule wurden mit den Ergebnissen der Recherche verglichen, woraus die Autorinnen drei didaktisch-pädagogische Bereiche «Beziehung», «Struktur» und «Mitbestimmung» eruierten. Jeder Bereich wurde mit drei bis fünf praktischen Umsetzungsideen verbunden. Die möglichst niederschwellig umsetzbaren didaktischen Handlungsmodelle wurden auf sogenannten Karten formuliert, als Kartensets zusammengefasst und zum Testen in zwei Klassen während vier Wochen den Lehrpersonen übergeben.

Vor und nach dem Einsatz der Kartensets wurde mit dem normierten Test SELLMO die Leistungsmotivation der SuS gemessen.

Ein zentraler Aspekt der Entwicklungsarbeit ist das Feedback über den Einsatz der Karten von den Lehrpersonen, welches in Form eines Leitfadeninterviews im Anschluss an die Erprobung erfolgte. Die zentralen Erkenntnisse vervollständigen die vorliegende Arbeit und werden von den Autorinnen für ihre weitere berufliche Tätigkeit essenziellen Einfluss haben.

1.4 Begriffsklärung und rechtliche Grundlagen

Es folgt eine kurze Definition von in der vorliegenden Arbeit verwendeten zentralen Begriffen. Einige werden im Kapitel 3 vertiefter betrachtet.

Lernfreude

Unter Lernfreude wird das positive Gefühl verstanden, das ausgelöst wird, wenn ein Mensch durch selber erarbeiteten Lernzuwachs ein (erwartetes) Ergebnis erhält. Dies kann eine Lernergebnis sein (Lernergebnisfreude) oder eine erbrachte Leistung (Leistungsfreude). Es handelt sich aber dabei immer um intrinsische motivierter Antrieb, welcher zum Ziel führt (vgl. Hagenauer S. 21, S. 45).

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff «Lernfreude» mit dem Begriff «Lernmotivation» gleichgesetzt.

Lernmotivation

Lernmotivation bezieht sich auf das Ziel, eigene Fähigkeiten zu erweitern. Daraus folgt die Fokussierung auf Lernziele. Eine Lernzielorientierung begünstigt die intrinsische Motivation (vgl. Raufelder, 2018, S. 54).

Leistungsmotivation

Leistungsmotivation steht im Zusammenhang mit dem Ziel, «anderen gegenüber seinen Fähigkeiten zu zeigen bzw. geringe Fähigkeiten zu verbergen» (Raufelder, 2018, S. 53). Die Demonstration von Wissen und Können steht daher im Zentrum, wobei die Intelligenz als unveränderbar verstanden wird (vgl. ebd.). Es wird unterschieden in Annäherungs-Leistungsziele und in Vermeidungs-Leistungsziele.

Motiviert

In der vorliegenden Arbeit wird die Bezeichnung «motiviert» in Zusammenhang mit Lernmotivation verwendet.

Besondere Bedürfnisse

Unter diesem Begriff wird Lernverhalten verstanden, welches in der Regelklasse besonderer Förderung oder Begleitung durch die KLP und die SHP bedarf. Angemessen ist der Begriff «besondere Bedürfnisse» und auch der daraus folgenden Bezeichnung «besonderer Förderbedarf» oder «besonderer Bildungsbedarf» insofern, dass im Kontext der Förderplanung und deren Umsetzung dadurch die Ziel- und Massnahmenorientierung betont wird (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 14).

Schulpflicht und -recht im Kanton St.Gallen

Im Kanton St.Gallen ist jedes Kind nach Vollendung des vierten Altersjahres am 1. August verpflichtet, dem Schulsystem beizutreten (Volksschulgesetz des Kantons St.Gallen, 2019, Art. 45). Werden Schwierigkeiten sichtbar im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Lernfortschritt oder der sozialen Eingliederung, werden mit den Erziehungsberechtigten und der Schule deren Fachgremien die geeignete Lösung gesucht (vgl. ebd., Art. 35). So haben im Kanton wohnhafte Kinder das Recht, jene öffentliche Schule (Regelschule) oder anerkannte private Sonderschule (s. unten im Abschnitt «Sonderschule») zu besuchen, die seinen Fähigkeiten entspricht und deren Anforderungen es erfüllt (vgl. ebd., Art. 51). Eine Beschulung zu Hause ist im Kanton St.Gallen nicht möglich.

Regelschule

Mit Regelschule ist die öffentliche Schule gemeint. «Es geht um das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet der öffentlichen Schule vor Ort wohnen – unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten» (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 13). Eine Regelklasse im Kanton St.Gallen hat eine Schülerzahl von 20 – 24 SuS und umfasst höchstens drei Jahrgangsklassen (vgl. Volksschulgesetz des Kantons St.Gallen, 2019, Art. 27 f.). Durch die sonderpädagogischen Massnahmen werden Kinder mit besonderem Förderbedarf in Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags, unter Berücksichtigung des Aufwandes von Schulgemeinde und Kanton begleitet (vgl. ebd. Art. 35). Wenn einem Kind mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelklasse trotz aller Unterstützung nicht gerecht werden kann, besucht es eine Sonderschule (vgl. ebd., Art. 35). Für eine Versetzung in eine Sonderschule sind umfassende Abklärungen und Gespräche Voraussetzung.

Der obligatorische Schulunterricht ist für die Familien unentgeltlich und wird über die Steuergelder finanziert.

Sonderschule

In einer Sonderschule kann in kleinerem Rahmen, in kleineren Klassen, auf besondere Bedürfnisse von SuS eingegangen werden. Private Sonderschulen müssen vom Bildungsdepartement des Kantons anerkannt werden (vgl. Volksschulgesetz des Kantons St.Gallen, 2019, Art. 39). Wenn das Angebot von privaten Sonderschulen nicht ausreicht, können öffentliche Sonderschulen eröffnet werden, wenn ein dringender Versorgungsbedarf nicht durch private Sonderschulen gedeckt wird (vgl. ebd., Art. 40). Die Kosten für eine Sonderbeschulung wird von der Wohngemeinde des Kindes übernommen.

Privatschule

Da im Kanton St.Gallen die Schulpflicht gilt, müssen sich anerkannte Privatschulen am Lehrplan des Kantons orientieren. Die Philosophie einer Privatschule kann von der Regelschule abweichen, doch sind die Schulen rechtlich ans Schulgesetz gebunden. Gerade weil sich in Privatschulen Haltungen und pädagogische oder didaktische Ideen von der Regelschule abheben, scheinen Privatschulen in letzter Zeit Zulauf zu generieren. In einer der zwei besuchten Privatschulen ist die Warteliste lang. Im Kanton Zürich sind in den letzten 20 Jahren rund 120 neue Privatschulen bewilligt worden. Viele da-

von sind zweisprachige Schulen, die als Zielpublikum Kinder von sogenannten Expats sehen, welche das Schweizer Bildungssystem kaum kennen. «Der Run auf die Privatschulen sie auch ein Zeichen des Misstrauens gegenüber einer Volksschule, die vor lauter Bürokratie, Reformethik und Maximierung der Integration den Kernauftrag aus den Augen verloren haben» (Donzé, 2018, S. 3).

Eine Privatschule ist teuer, bis 30'000 Franken bezahlen Familien pro Jahr pro Kind, was gerade für weniger vermögende Eltern einschränkend und finanziell herausfordernd ist. Sehr oft sind beide Elternteile gezwungen, erwerbstätig zu sein (vgl. ebd.).

Die beiden besuchten Privatschulen sind ebenfalls auf einen grossen finanziellen Elternbeitrag angewiesen. Oft lehnen die Wohnsitzgemeinden der SuS jegliche finanzielle Unterstützung ab.

2 Fragestellung und Zielsetzung

Die Fragestellungen und Zielsetzungen sind ein zentraler Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Wie bereits oben beschrieben, gründet das Interesse der Autorinnen in Beobachtungen aus deren Berufsalltag sowie aus den Gesprächen mit einer betroffenen Familie. Um die Auseinandersetzung mit dem komplexen Thema zu strukturieren, wurden zwei Fragestellungen sowie zwei Zielsetzungen definiert.

2.1 Fragestellung

Aufgrund der Beobachtungen und Erlebnissen der Autorinnen wurden folgende Fragestellungen formuliert:

Fragestellung 1:

Welche konkreten Prinzipien lassen sich von der Privatschule auf die Regelschule übertragen, um die Lernmotivation von SuS in einer heterogenen Klasse zu steigern?

Mit Prinzipien definieren die Autorinnen pädagogische und didaktische Haltungen, die von der Institution getragen werden.

Fragestellung 2:

Welche Handlungsmodelle können konkret und niederschwellig im integrativen Unterricht eingesetzt werden?

Mit Handlungsmodellen sind möglichst niederschwellig umsetzbare didaktische Ideen gemeint, welche die Lehrperson ohne grossen Zeitaufwand in den Unterricht einbauen kann.

2.2 Zielsetzung

Um die Fragestellungen zu beantworten, werden Inhalte aus ausgewählter Literatur in den Themenfeldern Motivation, Motive, Ziele und besondere pädagogische Bedürfnisse zusammentragen und analysiert. Des Weiteren besuchen die Autorinnen zwei Privatschulen im Kanton St. Gallen und stellen Hypothesen bezüglich der Lernmotivation der SuS auf. Das Ziel ist es, aus den Erkenntnissen der Literatur und den Hypothesen Karten für einen Ideenkatalog zu erstellen, die gezielt in der Praxis eingesetzt werden können.

Zielsetzung 1

Die Autorinnen haben das Ziel, ein einfach einsetzbares Produkt für die Förderung der Lernmotivation von SuS in einer heterogenen Klasse zu entwickeln.

Zielsetzung 2

Die Autorinnen haben das Ziel, dass sich die Lernmotivation von SuS in einer heterogenen Klasse durch den Einsatz der Karten steigert.

Zur Zielerreichung waren folgende Schritte nötig:

- Herstellung eines Beobachtungsrasters für den Besuch in den Privatschulen
- Ableitung von Hypothesen aus dem oben genannten Instrument
- Herstellung von Karten mit Ideen zur Steigerung der Lernmotivation im integrativen Unterricht
- Einsatz der Karten in der Praxis in zwei 6. Klassen
- SELLMO-Test vorher und nachher, inklusive einer Vergleichsklasse ohne Einsatz der Karten
- Leitfrageninterview mit den LP
- Festhalten der zentralen Erkenntnisse

Mit dem Resultat der Arbeit sollen KLP, SHP und v.a. SuS von einer Steigerung der Lernmotivation im Klassenzimmer profitieren. Die KLP und die SHP sollen in ihrem Unterricht auf praktische, unkomplizierte Weise niederschwellig Veränderungen vornehmen können, die sich positiv auf die Lernmotivation der SuS auswirken.

2.3 Produkt

Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Theorie und der gezielten, systematischen Beobachtung von der Praxis von Privatschulen mittels Beobachtungsbogen, wurden konkrete didaktische Unterrichtsideen formuliert. Die Ideen wurden thematisch gebündelt und in Form von gut handhabbaren Kartensets gedruckt. Das Ziel der in Kartensets zusammengefassten Umsetzungsvorschläge war die Übertragung von funktionierenden Methoden in Privatschulen auf die Regelschule mit ihren heterogenen Klassen. Damit die Karten einsatzfähig sind, wurden sie übersichtlich und ansprechend gestaltet.

Die Karten wurden in zwei 6. Regelklassen ausprobiert. Die SuS wurden bezüglich der Lernmotivation und dem Hang zur Arbeitsvermeidung mit dem Test SELLMO vor und nach der Erprobung der Karten befragt. Ebenfalls gaben die KLP ein Feedback zum Einsatz der Karten mittels eines Leitfadenterviews ab. Daraus wurde ersichtlich, wie die LP die Motivation der SuS wahrnahmen und ob die Karten ihr didaktisches Handeln bereichert haben.

In einer Kontrollgruppe wurde der SELLMO im selben Zeitraum ebenfalls durchgeführt, doch erfuhren diese SuS keine didaktischen Veränderungen durch die Karten.

Die Ergebnisse des SELLMO-Tests der verschiedenen Klassen wurden schlussendlich in sich verglichen und in einer Evaluation zentrale Schlüsse festgehalten.

Erweisen sich die Kartensets sich als wertvoll, werden sie in der Praxis der Autorinnen, sowie in deren Umfeld weiter zum Einsatz kommen und zur Verfügung gestellt.

- **Abwägphase:** Wie bedeutsam ist das Erreichen eines erwünschten, bzw. das Vermeiden eines unerwünschten Zustandes. Es spielen Wertekomponente und Erwartungskomponenten eine Rolle, ob schlussendlich eine positive Bilanz resultiert und das Ziel weiterverfolgt wird.
- **Planungsphase:** Das gesetzte Handlungsziel soll erreicht werden. In der Planung wird die Handlungsdurchführung oder auch das Abwarten auf eine günstige Gelegenheit zur Handlungsinitiierung sowie die Abschirmung gegenüber anderen konkurrierenden Zielen beleuchtet.
- **Handlungsphase:** Die wichtigsten Kontrollprozesse sind die Regulation von Anstrengung und Ausdauer sowie die Abwehr störender Einflüsse. Wenn dieser Prozess nicht unterbrochen wird, kommt es zum Erreichen des Ziels.
- **Bewertungsphase:** Der Handlungsverlauf und die Handlungsergebnisse werden evaluiert und Schlussfolgerungen für zukünftiges Handeln gezogen. Analysiert werden die Ursachen für Erfolg oder Misserfolg.

Der Umfang, die Qualität und die Ergebnisse von Handlungen sind demnach von der Stärke und der Qualität der Motivation abhängig. Insbesondere im Zusammenhang mit Lernprozessen ist eine günstige Lern- und Leistungsmotivation förderlich (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 84).

3.2 Bestandteile der Motivation

Motivation ist eine sehr persönliche Angelegenheit und daher abhängig von verschiedenen Faktoren. In diesem Kapitel wird auf folgende zentrale, die Motivation beeinflussende Komponenten eingegangen:

- Erwartung und Wert
- Intrinsische und extrinsische Motivation
- Ziele und Zielorientierungen
- Leistungsmotiv
- Bedürfnisse
- Selbstwirksamkeitstheorie nach Deci und Ryan
- Fähigkeitsselbstkonzept
- Interesse

3.2.1 Erwartung und Wert

In vielen älteren und neueren Erwartungs-Wert-Modelle der Motivation ist die theoretische Grundidee enthalten, «dass die resultierende Motivation das Ergebnis der Verknüpfung von Erwartung und Wert ist» (Dresel & Lämmle, 2017, S. 88). Es geht darum, welchen Wert eine Person einer Handlung und deren Ergebnissen zuordnet. Es werden drei Erwartungstypen beschrieben, wobei insbesondere der erste für den Motivationsprozess bedeutsam ist:

- **Handlungs-Ergebnis-Erwartung** (Angenommene Wahrscheinlichkeit, mit der das Ergebnis durch eigenes Handeln herbeigeführt werden kann)

- **Situations-Ergebnis-Erwartung** (Angenommene Wahrscheinlichkeit, mit der das Ergebnis ohne eigenes Zutun durch die Situation bereits festgelegt ist)
- **Ergebnis-Folge-Erwartung** (Angenommene Wahrscheinlichkeit, mit der das Ergebnis zu den erwünschten Folgen führt (vgl. ebd., S. 92)

Ein Beispiel zur Handlungs-Ergebnis-Erwartung: «Die Annahme des Schülers, dass er in der Lage ist, sich in lerneffektiver Weise mit dem Stoff der vergangenen Deutschstunde zu beschäftigen, entspricht seiner Selbstwirksamkeitserwartung [Handlung], während die Annahme, dass ein gutes Verständnis des Stoffs auch zu einer guten Note führt, seine Ergebniserwartung reflektiert» (ebd., S: 93).

3.2.2 Intrinsische und extrinsische Motivation

In der Literatur wird die Motivation in zwei Hauptkategorien eingeteilt. Desel & Lämmle (2017) definieren diese wie folgt:

Intrinsische Motivation kennzeichnet die Bereitschaft, eine Handlung auszuführen, weil sie für sich selbst befriedigend oder belohnend ist; entweder weil die Tätigkeit als solches positiv erlebt (tätigkeitsspezifische Anreize) oder weil das Thema als interessant erlebt wird (Interesse). *Extrinsische Motivation* ist dadurch gekennzeichnet, dass der Wert nicht in der Handlung selbst, sondern in deren Folgen besteht. Diese wird differenziert in selbstbestimmt-extrinsische Motivation, bei der der Wert zwar ausserhalb der Handlung, aber überwiegend innerhalb der handelnden Person liegt, und in fremdbestimmt-extrinsische Motivation, bei der sich der Wert der Handlung aus der fremdgesteuerten Belohnungs- und Sanktionsstruktur ergibt, in die Personen und ihre Handlungen eingebunden sind. (Dresel & Lämmle, 2017, S. 89)

Intrinsisch motivierte Handlungen werden also unabhängig von Verstärkung und Sanktionierung ausgeführt, aus Interesse oder Spass an der Sache und hat durchaus positive Wirkung auf das Lernen, vor allem hinsichtlich der Selbstregulation. Extrinsische Motivation ist vielfältiger und im schulischen Kontext weit häufiger zu finden. In Handlungen durch selbstbestimmt-extrinsische Motivation initiiert werden die Handlungsfolgen als persönlich bedeutsam bewertet. Beispielsweise wird intensiv Englisch gelernt, weil der Schüler später gerne ins Ausland möchte. Die Sprache zu lernen wird als nützlich eingeschätzt und erhält einen instrumentellen Wert.

Empirischen Studien zufolge zeigt sich, dass selbstbestimmt-extrinsische Motivationsformen ähnlich positive Effekte wie intrinsische Motivation haben können. Längerfristig negative Auswirkungen auf den Lernprozess können sich bei fremdbestimmt-extrinsischer Motivation ausbilden. Allerdings kann kurzfristig fremdbestimmt-extrinsische Motivation auch lern- und leistungsförderlich sein. Wichtig ist, dass sich intrinsische und extrinsische Motivation nicht gegenseitig ausschliessen (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 91).

Die folgende Abbildung 2 ermöglicht einen Überblick über die intrinsische und extrinsischen Motivationsstypen.

Abbildung 2: Selbstbestimmungscontinuum von handlungsbezogenen Werten (vereinfacht nach Ryan & Deci, 2000) (Desel & Lämmle, 2017, S. 90)

Die intrinsische Motivation ist, wie in der Abb. 2 sichtbar, die qualitativ hochwertigste Form der Motivation, da sie vollständig selbstbestimmt, also autonom, auftritt. Als Gegenpol dazu verhält sich die externe Regulation, da diese durch starke externe Verhaltenskontrolle beeinflusst wird. Auch bei der Introjierten Regulation spielt die externe Verhaltenskontrolle weiterhin eine grosse Rolle, das heisst, die Motive hinter einer Handlung sind durch Belohnungen oder Vermeiden von Unerwünschtem gesteuert (vgl. Raufelder, 2018, S. 50). Die Regulationen zwischen den beiden Extremen gliedern stufenweise die Schritte von der total fremdbestimmten zur selbstbestimmten Motivation. Zu beachten ist, dass die integrierte Regulation die eigenständigste Form extrinsischer Motivation ist und gemeinsam mit der intrinsischen Motivation die Grundlage des selbstbestimmten Handelns darstellt (vgl. ebd.).

Auch Gerald Hüther beschreibt zusammengefasst, dass für eine möglichst vollständige Entfaltung des veranlagten Potentials und ein gelingendes Lernen eine intrinsische Motivation ein Schlüsselfaktor ist. Als Basis für entdeckendes Lernen nennt er die Neugier. Zentrale Voraussetzungen sind stabile Beziehungen, Vertrauen, Gefühle und die Bedeutsamkeit einer Sache (Hüther, 2016).

3.2.3 Zielorientierung

Gerade im selbstregulierten Lernen stellen Ziele die zentrale Rolle dar. «Ziele sind Vorwegnahmen von Handlungsfolgen, die mehr oder weniger bewusst zustande kommen. Sie beziehen sich auf zukünftige, angestrebte Handlungsergebnisse und beinhalten zugleich auch eine kognitive Repräsentation dieser Handlungsfolgen» (Dresel & Lämmle, 2017, S. 100).

Ziele können auf alle denkbaren Handlungsfolgen gerichtet sein, wie beispielsweise soziale Ziele (z.B. Kontakte aufbauen und pflegen), Leistungsziele (z.B. gestellten Anforderungen gerecht werden, ausgehend von den eigenen Fähigkeiten), Lernziele (z.B. die eigene Leistung wird auf die eigene Anstrengung zurückgeführt) oder affektive Ziele (z.B. Langeweile vermeiden). Als Grundlage für die Planung, Initiierung, Überwachung und Evaluation von Lernhandlungen können Ziele aus zwei Perspektiven betrachtet werden: als Annäherungsziele zum Erreichen gewünschter Zustände, oder als Vermeidungsziele, als Vermeidung unerwünschter Zustände. Im Test SELLMO werden Lernziele, Annähe-

rungs- und Vermeidungs-Leistungsziele, sowie Arbeitsvermeidung separat betrachtet und für die Interpretation von Motivation beleuchtet (vgl. Spinath et al., 2012). Die genannte Unterscheidung weist auf die in der Motivpsychologie vorgenommene Unterteilung nach Motivsubkomponenten hin. Aufgrund von Resultaten aus der Forschung, weiss man, dass die genannten Leistungszielorientierungen qualitativ unterschiedliche psychische Prozesse auf kognitiver, emotionaler und Verhaltensebene implizieren (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 100). Dies ist insofern bedeutend, als dass beim SELLMO eben diese Kategorien erfragt werden.

Den übergeordneten abstrakten Zielen sind konkrete Ziele untergeordnet, welche den Handlungszielen am Ende der Abwägphase im Rubikonmodell entsprechen (siehe Abbildung 1, Kapitel 3.1). Wenn diese Ziele nochmals in Subziele unterteilt werden, wird deutlich, dass Ziele hierarchisch organisiert sind (Taxonomie).

Für den Unterricht ergeben sich daraus drei prägnante Implikationen:

Ziele sollten ...

- ... spezifisch und messbar sein.
- ... sich auf einen begrenzten zeitlichen Horizont beziehen.
- ... individuell anspruchsvoll und herausfordernd, aber auch realistisch sein. (individualisiertes Unterrichten) (vgl. Dresel & Lämmle, 2017, S. 101)

«In zahlreichen Studien konnte gezeigt werden, dass die Art der verfolgten Ziele in deutlichem Zusammenhang mit vorauslaufenden Bedingungen des Lernens, mit Lernverhalten und anschliessender Leistung steht» (Spinath et al., 2012, S. 16). Ausserdem wurde in Metaanalysen festgehalten, dass lernzielorientiertes Lernen stärkere positive Emotionen und Interesse zeigen und adäquate Lösungsstrategien wie bspw. tiefere Informationsverarbeitungsprozesse und grössere Ausdauer verwenden. «In Bezug auf tatsächliche Leistungsergebnisse konnte in experimentellen Studien nachgewiesen werden, dass die Orientierung hin auf Lernziele im Vergleich zu einer Orientierung auf Leistungsziele durchschnittlich zu besseren Leistungsergebnissen führt» (ebd.). Ausgeprägte Lernziele in Lern- und Leistungskontexten sind grundsätzlich positiv zu bewerten. Leistungsziele können vorübergehend, z.B. in Wettbewerbssituationen zu guter Leistung führen, längerfristig haben vor allem die Vermeidungs-Leistungsziele negative Auswirkungen auf das Lernen und Leisten (vgl. ebd.).

In der folgenden Tabelle wurden Lern- und Leistungsziele einander gegenübergestellt.

Table 1: Übersicht Lernziele – Leistungsziele (vgl. Spinath et al., 2012, S. 34 f.)

Lernziele	Leistungsziele
Idee: Kompetenzgewinn Annahme, dass Intelligenz veränderbar ist und die Intelligenz durch Lernen erweitert wird	Idee: Demonstration von Wissen / Können Annahme, dass Intelligenz unveränderbar ist, aber Wissen durch Übung erweitert wird
Eher individuelle Bezugsnorm	Eher soziale Bezugsnorm
Grundsätzlich intrinsisch orientiert Extrinsisch: Lernen als Mittel zum Zweck	Grundsätzlich extrinsisch orientiert Intrinsisch: im Wettbewerb / Sport
<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Leistung zurückführen auf die Anstrengung, nicht auf die Fähigkeit - eher positive Affekte gegenüber Lern- & Leistungsaufgaben - eher intrinsische Motivation / Interesse am Lerngegenstand - am ehesten mit Emotionen und Interesse einhergehend → stärkere aktive kognitive Beschäftigung mit Materialien / adäquate Lösungsstrategien / höhere Ausdauer <p style="margin-left: 20px;">→ Annahme: lernzielorientierte Personen im Vergleich zu leistungszielorientierten Personen: adaptivere Kognition / Emotion / Verhaltensweisen, durchschnittlich bessere Leistungen</p>	<p>Trichotome Zieltheorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annäherungs-Leistungsziele hohe Fähigkeiten zeigen wollen - Vermeidungs-Leistungsziele mangelnde Fähigkeiten verbergen wollen <p>Kaum möglich, tieferes Verständnis für einen Stoff zu erlangen, v.a. bei zusätzlichem negativem Fähigkeitsselbstkonzept → diese Personen systematisch auf Lernzieleorientierung hin begleiten</p>

Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass sich Lernziele vorwiegend auf intrinsisch motivierte Tätigkeiten beziehen. Leistungsziele andererseits bewegen sich eher im Zusammenhang mit extrinsischer Motivation.

3.2.4 Lern- und Leistungsmotivation

Aufgrund der Unterscheidung von Lernzielen und Leistungszielen wird ebenso von Lernmotivation und Leistungsmotivation gesprochen. **Lernziele** beinhalten das Erweitern der eigenen Fähigkeiten, während Leistungsziele in Verbindung mit der Demonstration von Wissen und Können genannt werden. Des Weiteren werden Leistungsziele in **Annäherungs-Leistungsziele** (Demonstration höherer Fähigkeiten) sowie **Vermeidungs-Leistungsziele** (Verbergen mangelnder Fähigkeiten) unterteilt. Als letzter Bereich wird in diesem Zusammenhang von der Arbeitsvermeidung gesprochen, wobei es darum geht, möglichst wenig Arbeit, Ausdauer und Fleiss zu investieren. **Arbeitsvermeidung** tritt dementsprechend auf, wenn keine intrinsische Motivation existiert, um eine Aufgabe zu lösen. Der unten beschriebene Test «SELLMO» (siehe Kapitel 8.2) untersucht mit einem Fragebogen genau die genannten Motivationsbereiche.

Auch wenn in der Literatur die Konzepte der Lernziele oft mit der intrinsischen Motivation und die Theorien der Leistungsziele mit der extrinsischen Motivation manchmal sogar synonym werden, sind dies doch ganz verschiedene Ebenen. «Da Leistungsziele [...] also extrinsische Motivation begünstigen bzw. Vermeidungs-Leistungsziele [...] intrinsische Motivation vermindern, gilt es im Schulkontext vor allem, Lernziele [...] zu unterstützen und damit die intrinsische Motivation in den Kindern und Ju-

gendlichen zu pflegen, zu kultivieren und aufrechtzuerhalten, die sie von Geburt an mitbringen» (Raufelder, 2018, S. 55).

Im Rahmen dieser vorliegenden Arbeit wurde versucht, die Lernmotivation zu untersuchen. Allerdings ist im Kontext der Schule meist die Leistungsmotivation im Vordergrund, so dass eine totale Trennung kaum möglich zu erreichen ist.

3.2.5 Leistungsmotiv

Mit Motiven sind zeitlich überdauernde individuelle Absichten gemeint, um emotionale Befriedigung zu erleben. Motive sind also Teil der Persönlichkeit, im Gegensatz zur aktuellen Motivation. Die Psychologie hat drei Motivkategorien bestimmt: das Leistungsmotiv (Meistern schwieriger Aufgaben, Überwindung von Schwierigkeiten,...), das Anschlussmotiv (Bekanntschaften zu schliessen und Beziehungen einzugehen, Kooperation und Sympathie) und das Machtmotiv (Kontrolle der sozialen und gegenständlichen Umwelt, Beeinflussung oder Führung von Anderen). Für das schulische Leistungshandeln ist das Leistungsmotiv das bedeutendste (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 94).

Das Leistungsmotiv veranlasst uns, etwas Schwieriges zustande zu bringen, Hindernisse zu überwinden und das Erreichen eines Leistungsstandards bzw. Gütemassstabs. Diese Standards rufen Gefühle wie Hoffnung auf Erfolg oder aber auch Furcht vor Misserfolg hervor. Bei der Hoffnung auf Erfolg sind die Erwartungen einer Person ausgedrückt, was einher geht mit dem Wunsch, Stolz für die erbrachte Leistung empfinden zu wollen. Erfolgshoffende Personen sind engagiert und wenden sich Leistungsaufgaben zu. Im Gegensatz zu furchtvermeidenden Personen. Dabei ist das Motivationssystem dieser Personen darauf ausgerichtet, unerwünschte Zustände wie Beschämung und Blamage zu vermeiden (vgl. ebd., S. 95).

Konsequenzen dieser Leistungsmotivtheorie zeigen sich in der Praxis beispielweise bei der Wahl von Aufgaben. Erfolgsmotivierte Personen entschieden sich in einer Studie in Sportaufgaben für mittelschwere Aufgaben mit einer subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit von 50%. Misserfolgsvermeidende Personen wählten eher zu einfache Aufgaben, bei denen sie mit sicherer Wahrscheinlichkeit reüssierten. Bereits in den 50er-Jahren beschrieb Atkinson dieses Verhalten anhand des Risikowahlmodells. Personen wählen demnach Aufgaben nach emotionalem Erfolgsanreiz und (subjektiver) Erfolgswahrscheinlichkeit (vgl. Rheinberg & Krug, 2017, S. 33).

Das Verhältnis ist umgekehrt proportional: Einer leichten Aufgabe mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit wird ein geringer Anreiz zugeschrieben – bei Erfolg könnte man sich nur wenig stolz fühlen. Eine sehr schwere Aufgabe hingegen kann kaum gelöst werden, sodass die Erfolgswahrscheinlichkeit gering ist. Die auf dem Kopf stehende U-Form (siehe Abbildung 3) zeigt, dass die Motivation bei subjektiv mittleren Aufgabenschwierigkeiten maximal und bei sehr leichten und sehr schweren Aufgaben minimal ist. Diese Funktionskurve lässt sich allerdings nur auf erfolgsmotivierte Personen übertragen. Misserfolgsvermeidende Personen sind nicht daran interessiert zu scheitern und haben Furcht davor, dass der Misserfolg auf mangelnde Fähigkeiten zurückgeführt werden kann. Deshalb wählen sie häufig sehr leichte Aufgaben, bei denen die Erfolgswahrscheinlichkeit gross ist, oder sehr schwere Aufgaben, wo die meisten Personen scheitern und somit kein Rückschluss auf fehlende Kompetenzen geschlossen werden kann.

In der Literatur werden mehrere Phasen der Entwicklung des Leistungsmotivs beschrieben, begonnen bei der Effektmotivation im Kleinkindalter bis zur Bezugsnorm ab dem vierten Lebensjahr. Unter Bezugsnorm wird zwischen der individuellen, der sozialen und der sachlichen Bezugsnorm unterschieden.

Für eine günstige Leistungsmotivationsentwicklung sind von Seiten der Eltern und auch der Lehrpersonen warmherziges und unterstützendes Verhalten (eine wohlwollende Beziehung) sowie hohe, aber realistische Leistungserwartungen förderlich. Dabei gilt es zu beachten, «dass die individuelle Bezugsnormorientierung zu einer Stärkung der Leistungsmotivkomponente «*Hoffnung auf Erfolg*» führt und eine soziale Bezugsnormorientierung vor allem bei leistungsschwächeren Schülern einen Bedeutungszuwachs der «*Furcht vor Misserfolg*» nach sich zieht» (Dresel & Lämmle, 2017, S. 118).

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Beziehung zwischen subjektiv wahrgenommener Aufgabenschwierigkeit und Leistungsmotivation (Rheinberg & Krug, 2017, S. 33)

Sobald die SuS in die Grundschule eingetreten sind und sie zunehmend schulische Leistungserfahrungen gemacht haben, verändert sich auch ihr Fähigkeitsselbstkonzept. Durchschnittlich sinkt das Selbstkonzept deutlich ab und wird realistischer. Es werden Zusammenhänge zwischen Selbstwert und Schulleistung erkennbar, wobei hier dem Leistungsniveau der Referenzgruppe (Schulklasse), also der sozialen Bezugsnorm, eine bedeutsame Rolle zukommt (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 119).

Tabelle 2: Phasen der Entwicklung des Leistungsmotivs (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 117)

Alter	Beschreibung	Beispiel	Verstärkung
Ab ca. 3 Mt.	Freude am Effekt, Aktiv Effekte herbeiführen	Klopfen, Sachen bewegen	Effektmotivation, ohne Verstärkung
2. Lebensjahr	Verständnis für eigene Urheberschaft der Effekte «Selbermachenwollen»	«Selber» «Alleine»	
Ab 3 Jahren	Handlungsergebnis wird mit der eigenen Tüchtigkeit verknüpft, Handeln nach Wertemassstab (bereits leistungsmotiviert)	Knetfigur formen	Stolz bei Erfolg Scham bei Nichterfolg, Reaktionen aus der Umwelt
Ab 4.5 Jahren	Konkrete Aufgabe, Ziele setzen		Anspruchsniveau Bezugsnorm

Daraus lassen sich die drei Bezugsnormen definieren:

- **Individuelle Bezugsnorm:** zum Vergleich der eigenen Leistung
- **Soziale Bezugsnorm:** zum Vergleich von Leistungen mehrere Mitglieder der Bezugsgruppe
- **Sachliche Bezugsnorm:** zum Vergleich von Leistungen mit Anforderungen (Grad der Lernzielerreichung)

3.2.6 Bedürfnisse

Motive werden oft im Zusammenhang mit Bedürfnissen verwendet. Bekannt ist die Bedürfnispyramide von Maslow. Er nahm an, dass alle Bedürfnisse gleich bedeutsam sind und geht von einer hierarchischen Anordnung aus (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Bedürfnishierarchie nach Maslow (1954) (Dresel & Lämmle, 2017, S. 98)

Wenn die Pyramide aber genauer betrachtet wird, wird deutlich, dass die Hierarchie nicht immer haltbar ist. Beispielsweise kann eine Person trotz Hungergefühlen eine angefangene Aufgabe zu Ende bringen ohne sich dem Bedürfnis der ersten Ebene (Hunger) unmittelbar zuzuwenden. Csikszentmihalyi (1985) beschrieb den Zustand «Flow», worin unbefriedigte Bedürfnisse auf niedrigeren Ebenen noch nicht einmal wahrgenommen werden. Ausserdem sind die Bedürfnisse individuell unterschiedlich ausgeprägt. Trotzdem stellte Maslow erstmals den Wert der Selbstverwirklichung ins Zentrum, was für die Gestaltung von Lehr-Lern-Situationen im Unterricht eine zentrale Bedeutung eingenommen hat, in dem die Lehrpersonen aufgefordert werden, alle Bedürfnisse der SuS in den Blick zu nehmen. «Insbesondere heisst dies, dass Bedürfnisse nach Verstehen und Ausschöpfung des eigenen Potenzials (Maslow: Selbstverwirklichung) die Befriedigung der Bedürfnisse nach Wertschätzung (Anerkennung, Kompetenz, Selbstwert), Bindung (Zusammengehörigkeit, Akzeptanz) und Sicherheit (v.a. Angstfreiheit) voraussetzen. Dies sollte bei der Gestaltung von Unterricht und Schule bedacht werden» (Dresel & Lämmle, 2017, S. 99).

Der Bindung (siehe Stufe 3 in der Abb. 4) und Beziehung werden eine fundamentale Bedeutung in der kindlichen Entwicklung zugesprochen. Autoren und Forscher wie Klafki, Montessori, Pestalozzi oder Fröbel sahen Zusammenhänge zwischen den urpädagogischen Begriffen Betreuung, Erziehung und Bildung im pädagogischen Kontext. Auch «aktuelle Stimmen wie Gebauer und Hüther bezeichnen Beziehungsfähigkeit inzwischen als entscheidende Starthilfe bei allen Lern- und Bildungsprozessen» (Kuhl et al., 2011, S. 113). «Neben Sicherheit bietenden emotionalen Bindungen brauchen Kinder Menschen um sich, an deren Verhalten sie sich orientieren können und entsprechende Freiräume, in

denen sie ihre Kreativität, Neugier und ihren Wissensdurst entfalten und eigene Erfahrungen sammeln können» (ebd.). Die beiden Autoren Deci und Ryan unterscheiden drei psychische Grundbedürfnisse (basierend auf Maslows Bedürfnispyramide) Bindung – Kompetenz – Autonomie. Vor dem Hintergrund aktueller Forschung würde man inzwischen diese drei Begriffe wohl nicht mehr gleichbedeutend nebeneinanderstellen, sondern stärker betonen, dass die Bindung grundsätzliche Voraussetzung für Autonomie und Kompetenz ist. Denn keine Kompetenz ohne Vertrauen, kein Vertrauen ohne gesicherte Bindungen und gelungene Beziehungserfahrungen.

«Die Bedürfnisse nach Bindung und Zugehörigkeit, Kontrolle (Selbstwirksamkeit) und Orientierung, Lusterleben und Unlustvermeidung, Selbstwerterhöhung und Selbstschutz bringt jeder Mensch mit auf die Welt» (Bierbaum-Luttermann, 2011, S. 149). Die grossen «C» aus der Positiven Psychologie beschreiben diese Grundhaltungen: «Control» (Einfluss haben auf das eigene Leben, gestalten und bewirken können), «Commitment» (Verantwortung übernehmen und sich etwas zutrauen können) und «Challenge» (Neugier und Neues als Herausforderung zu erleben). «Diese drei «C» stehen für Resilienz und Selbstwertgefühl im Gegensatz zu einer hilflosen Haltung schnellen Aufgebens und negativer Wirksamkeitserwartung» (ebd., S. 150).

3.2.7 Selbstwirksamkeitstheorie nach Deci und Ryan

Wie bereits ausgeführt in Kapitel 3.2.1 ist die Wertekomponente ein zentraler Ausgangspunkt für Motivation. Bestimmte Tätigkeiten und deren Ergebnisse werden in der subjektiven Wahrnehmung bewertet. In der motivationspsychologischen Forschung wurden die Unterscheidungsbegriffe intrinsische und extrinsische Motivation massgebend von Deci und Ryan aus dem Jahr 1985 und 1993 in ihrer Selbstbestimmungstheorie der Motivation vorgenommen. Die Selbstbestimmungstheorie (self determination theory, SDT) beschäftigt sich mit der Motivation hinter den Entscheidungen, die Menschen ohne äussere Einwirkung und Störungen treffen (vgl. Raufelder, 2018, S. 47).

Das Modell der SDT basiert auf den Annahmen, dass jeder Mensch drei universelle Grundbedürfnisse besitzt: **Autonomie**, **Kompetenz** und **soziale Eingebundenheit**. Eine weitere Annahme ist, dass intrinsische Motivation im Sinne der Selbstbestimmungstheorie immer autonom ist (vgl. Kehr et al., 2018, S. 600).

Zimmermann und Bandura belegten im Jahr 1994, dass Kinder mit einem grossen Vertrauen in ihre schulische Selbstwirksamkeit sich besser selber steuern konnten und bessere schulische Resultate erzielten wie Kinder mit einem geringen Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit (vgl. Hidi & Ainley, 2008, S. 81). Nach Bandura kann die Selbstwirksamkeit als Fundament für die menschliche Motivation betrachtet werden, in dem die Kernüberzeugung einer Person ist, durch eigene Handlung etwas bewegen zu können (vgl. Pajares, 2008, S. 113). Daraus folgt, dass Selbstwirksamkeit nahezu jeden Bereich des Lebens betrifft.

3.2.8 Fähigkeitsselbstkonzept

Die meisten Menschen verfügen über ein Selbstkonzept und können sich (nicht notwendigerweise realistisch) einschätzen. Um die kognitive Repräsentation der eigenen Fähigkeiten zu bezeichnen wird der Begriff «Fähigkeitsselbstkonzept» verwendet. Für Lehrpersonen ist es oft schwierig zu beurteilen,

ob die SuS ein niedriges oder hohes Fähigkeitsselbstkonzept besitzen, geschweige denn zu beurteilen, ob sie ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 106). «Das Fähigkeitsselbstkonzept von Lernenden hat vielfältige Auswirkungen auf deren aktuelle Motivation, die Qualität der von ihnen initiierten Lernprozesse sowie ihre Leistungen» (ebd., S. 109). Es wurde untersucht wie sich SuS mit hohem bzw. niedrigem Fähigkeitsselbstkonzept während eines Lern- und Leistungshandelns erleben. Die Ergebnisse bestätigten, dass SuS mit hohem Fähigkeitsselbstkonzept, welches über positive Erwartungen vermittelt wurde, weniger handlungsirrelevante Kognitionen wie Besorgnis oder Selbstzweifel empfinden. Diese SuS nutzen auch häufiger verständnisorientierte Lernstrategien sowie metakognitive Kontrollstrategien zur Selbstregulation des Lernens. Ihre Ausdauer ist insbesondere bei auftretenden Schwierigkeiten grösser als bei SuS mit niedrigem Fähigkeitsselbstkonzept (vgl. ebd.). Die positive Sicht auf die eigenen Fähigkeiten hat also einen grossen Einfluss auf die Schulleistungen. Da eine starke Überschätzung der Leistungen aber auch negative Effekte haben kann, «gilt ein moderat optimistisches Fähigkeitsselbstkonzept als optimal» (ebd., S. 110).

Auch Hattie definiert als Teil der fünf Komponenten der Lernintention einerseits das Selbstvertrauen, sowie die Erwartungen der SuS (siehe Kapitel 3.2.1). Selbstvertrauen ist für Lernende unabdingbar und führt zu einer hohen Belastbarkeit, bzw. der Fähigkeit, auf Herausforderungen oder Spannungen auf eine anpassungsfähige und produktive Art und Weise zu reagieren. Dabei ist es auch wichtig, das SuS eine adäquate Erwartung an sich selbst haben (vgl. Hattie, 2017, S. 59 f.).

3.2.9 Interesse

Eine wichtige Variable der Motivation ist die das Interesse. Desel & Lämmle (2017) definiert dies wie folgt:

Interesse ist eine besondere Beziehung einer Person zu einem Gegenstand (z.B. Objekte, abstraktere Objektbereiche, Tätigkeitsklassen) sein. Die Besonderheit der Interessenbeziehung besteht in dem Erleben von positiven emotionalen Zuständen (z.B. Freude) während der Beschäftigung mit dem Interessengegenstand (emotionaler Wert), einer hohen subjektiven Wertschätzung dieses Gegenstandes (persönliche Bedeutsamkeit auf kognitiver Ebene) sowie dem ausgeprägten Ziel, das Wissen über den Gegenstand zu erweitern (epistemische Orientierung, Lernziele). (Desel & Lämmle, 2017, S. 105)

Diese Person-Gegenstand-Beziehung ist meist stark intrinsisch motiviert und oft über einen längeren Zeitraum andauernd. Das Personale Interesse ist wegweisend beispielsweise für die Berufswahl und steht mit dem Erwerben von Lernstrategien in positivem Zusammenhang. Es kann sogar von reziproken Zusammenhängen gesprochen werden. Denn ein starkes Interesse, vermittelt über einen hohen intrinsischen Wert, fördert die intensive Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand, was zu guten Schulleistungen führt. Durch das Erleben der eigenen Kompetenzen wird eine positive Selbsteinschätzung erzeugt, was wiederum zu einer Ausbildung und Stabilisierung des Interesses führt (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 105). Anders als das Personale Interesse, ist das situationale Interesse zeitlich begrenzt (z.B. Interesse an einem Text).

Entwicklung von Interessen

Tabelle 3: Entwicklung von Interesse

Phasen:		Zeigt sich durch:	Hervorgerufen durch:	Unterstützung:
1.	Initiiertes situationales Interesse	Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand	Interessantheit, Gruppenarbeit, digitale Medien	External unterstützt
2.	Aufrechterhaltenes situationales Interesse	Konzentration / Ausdauer über längere Periode	Sinnhaftigkeit, persönliche Einbindung	External unterstützt
3.	Aufkommendes personales Interesse	Positive Emotionen, positive Bewertung des Interessensbereichs	Wissen erweitern wollen	Selbstgesteuert, gewisse externe Unterstützung nötig
4.	Voll entwickeltes personales Interesse	Hoch-autonome (Lern-)Handlungen	z.B. Experimente	Selbstgesteuert, ev. noch profitieren von externaler Unterstützung

Im Laufe der Entwicklung, wie in Tabelle 3 abgebildet, differenzieren sich die Interessen, was eine notwendige Aufgabe auf dem Weg zur eigenen Identität ist. Daraus folgt, dass das durchschnittliche Interesse aller SuS in Bezug auf einen Gegenstand (Schulfach) absinkt, da die einzelnen SuS Interessen nur an bestimmten Gegenständen entwickeln und dies unterschiedliche (schulische und außerschulische) Gebiete betrifft. Es kann also nicht geschlossen werden, dass die Jugendlichen unter dem «Verfall der Motivation über die Schulzeit» leiden, sondern nur, dass sich die Interessen weiten und somit natürlicherweise im Durchschnitt von Schulfächern abwenden. Denn mit einsetzender Pubertät nimmt die Abneigung gegen Fremdmotivierung zu, Jugendliche streben nach Eigenmotivierung und selbständiger Lebensgestaltung. Erst gegen Ende des Jugendalters steigt die Lern- und Leistungsbereitschaft wieder (vgl. Keller, 2016, S. 19).

3.3 Flow

Das Flow-Erleben ist ein Erlebenszustand, in der die Person konzentriert und positiv gestimmt in einer erlebten Tätigkeit aufgeht. Bereits der Vollzug der Tätigkeit an sich bereitet Freude, was oft als intrinsische Motivation bezeichnet wird (vgl. Rheinberg & Engeser, 2018, S. 424). Dabei werden unterschiedliche Merkmale simultan erlebt. Tarnutzer zitiert Schmidt und Kollegen, die dabei das Erleben von hohem Interesse, Freude an der Tätigkeit, hohem subjektivem Kontrollgefühl, hoher Konzentration und ausgeprägter Involviertheit definieren. Während des Flow-Zustandes sind alle emotionalen und kognitiven Aktivitäten auf die aktuelle Handlung ausgerichtet. Dies wird subjektiv von der Person als erwünschter Zustand erlebt und daher immer weiter angestrebt (vgl. Tarnutzer, 2015, S. 17).

Mit dem Konzept der Handlungsregulation in Anlehnung an Rheinberg kann das Flow-Erleben aufgezeigt werden.

Table 4: Vier Ebenen der Handlungsregulation (Tarnutzer, 2015, S. 18)

4	Übergeordneten Werthaltung, motivationale Orientierung
3	Anpassung der Zielstrebung und Absichten in Bezug auf die Tätigkeit
2	Regulation der Tätigkeit selbst
1	Regulation der Umgebungswahrnehmung (konkurrierende Impulse, Störungen)

Das Bewusstsein verfügt dabei über eine eingeschränkte Aufmerksamkeitskapazität, die für die Regulation aufgewendet werden kann. Diese kann dementsprechend nur für eine Ebene genutzt werden. So zeigt Tarnutzer (2015) auf:

Um die kognitive Tätigkeit (2) z.B. während eines Computerspiels oder einer Mathematikaufgabe zu regulieren, müssen höhere Ebenen wie (3) Zielsetzungen und (4) Werthaltungen geklärt sein, sodass sie keine Aufmerksamkeit absorbieren. Andererseits verlangt die Steuerung einer anspruchsvollen Handlung die volle Aufmerksamkeit, wodurch sich die Wahrnehmung der Umgebung bzw. des Zeitverlaufs (1) eingrenzt, da dazu keine Aufmerksamkeitskapazitäten mehr zur Verfügung stehen. (Tarnutzer, 2015, S. 18)

So wird klar, dass Personen nur in ein Flow-Erlebnis kommen können, wenn übergeordnete Ebenen klar sind und keine Aufmerksamkeit benötigen. Darauf aufgebaut fügt Rheinberg an, dass unterbrechungsfreier Tätigkeitsvollzug ebenfalls zu den Bedingungen des Flow-Erlebnisses gehört.

Csikszentmihályi¹ konzipierte 1975 das Kanalmodell des Flow-Zustandes, welches auf der engen Beziehung zwischen Kompetenzen und Anforderungen einer Aufgabe beruht (siehe Abb. 5). Dabei besteht eine klare Ähnlichkeit mit dem Erwartungs-Wert-Modell (siehe Kap. 3.2.1). Ein Flow-Zustand kann erst dann erreicht werden, wenn die Balance zwischen Anforderungen und Fähigkeiten stimmt. So müssen die Aufgaben herausfordernd sein. Sind die Aufgaben zu leicht, kommt Langeweile oder Frust auf. Sind die Aufgaben zu schwierig, so löst dies Stress oder Angst aus (vgl. Tarnutzer, 2015, S. 18).

Abbildung 5: Das ursprüngliche Flow-Kanal-Modell von Csikszentmihályi (Rheinberg & Engeser, 2018, S. 442)

¹ Mihály Csikszentmihályi (*1943) ist emeritierter Professor für Psychologie an der Universität von Chicago und Autor. Er beschrieb um 1975 das Flow-Erleben, wobei er nicht der erste war, der das Phänomen erkannte.

3.4 Motivation in Zusammenhang mit Schule

Wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben, haben die Qualität und die Intensivität der Motivation Auswirkungen auf den Umfang, die Qualität und die Ergebnisse von Handlungen. Desel & Lämmle (2017) stufen unter anderem folgende Konsequenzen einer günstigen Lern- und Leistungsmotivation als bedeutsam ein: Initiierung von Handlungen, die zum Lern- bzw. Leistungsziel passen, adäquates Setzen von Subzielen, Wahl von optimal herausforderndem Schwierigkeitsgrad, Ausdauer insbesondere bei auftretenden Schwierigkeiten (Persistenz), günstig handlungsbegleitende Emotionen (z.B. Lernfreude), Lernzuwachs und hohe Leistungsgüte (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 84). «Entsprechend dieser Konsequenzen gelten verschiedene Komponenten der Lern- und Leistungsmotivation als wichtige Bedingungsfaktoren der Schulleistung. Ihnen kommt neben und in Interaktion mit kognitiven Lernvoraussetzungen (z.B. Intelligenz, Vorwissen) grosse Bedeutung für die Qualität und die Ergebnisse schulischen Lernens zu» (ebd.). Die Autoren Desel & Lämmle (2017) betonen, dass die Förderung einer günstigen Lern- und Leistungsmotivation per se ein wichtiges Bildungsziel darstellt. Dies nicht nur in Bezug auf die schulischen Leistungen, sondern auch im Hinblick auf die Anforderung moderner Wissensgesellschaften, in der laufend Wissen erworben werden muss und bestehendes Wissen angepasst werden soll.

Ein weiterer Forscher in diesem Gebiet ist John Hattie. Er hält fest, dass Menschen naturgemäss neugierig sind. Sie sind natürlicherweise motiviert, mehr über die Welt zu erfahren. Dabei sind Menschen wählerisch bezüglich dessen, wem oder was sie ihre Aufmerksamkeit schenken. So muss jedes durch Neugier angetriebene Denken die Stufen des Verstehens, der Beherrschung von Fähigkeiten oder der Problemlösung erfolgreich bewältigen. Die Menschen sind nicht auf alles neugierig, sondern sind auf Wissenslücken eingestellt. Er verdeutlicht, dass Menschen erst dann motiviert sind, eine Aufgabe anzupacken, wenn sie für das Individuum als lohnenswert empfunden wird und die Erfolgchancen, die einem das zu erwerbende Wissen bringen, in naher Zukunft stehen. Treffen diese Punkte zu, so wird die benötigte Energie aufgewendet (vgl. Hattie, 2015, S. 5).

Des Weiteren definiert Hattie (2015) fünf essenzielle Komponenten, die für die Lernintention und Erfolgskriterien beziehen:

1. Herausforderung: Herausforderung ist relativ zu der aktuellen Leistung der SuS und ihrem Verständnis und den Erfolgskriterien. Die Aufgabe darf nicht in einem Masse herausfordernd sein, dass das Ziel unerreichbar scheint. Dabei sehen Lehrpersonen die Herausforderung oft in der Aktivität selbst, währenddessen die SuS die Herausforderung in der Bewältigung der Aufgabe sehen. So sollen die Aufgaben in sich anspruchsvoll sein, aber die SuS in die Aufgabe investieren und sich für sie engagieren können.
2. Selbstverpflichtung: Dies bezieht sich auf die Bindung der SuS an das Ziel oder an die Entschlossenheit, ein Ziel zu erreichen. Die Selbstverpflichtung ist dann am wirkungsvollsten, wenn es sich auf eine Investition in herausfordernde Aufgaben bezieht.
3. Vertrauen: Selbstvertrauen ist wichtig und kann zu einer hohen Belastbarkeit führen. Sie kann von den SuS selbst durch Erfolge, von der Lehrperson durch Feedback, von Aufgaben durch angemessene Lerngerüste (scaffolding), oder von Peers durch Feedback kommen.

4. Hohe Erwartungen: SuS sollen sich an der Vorhersage ihrer Leistung beteiligen können und hohe aber angemessene Erwartungen an sich selbst haben.
5. Konzeptuelles Verstehen: Es gibt drei Niveaus des Verständnisses: Oberflächen-, Tiefen- und konzeptuelles Verständnis. In Kombination führen Oberflächen- und Tiefenverständnis dazu, dass ein konzeptuelles Verständnis entwickelt wird (vgl. Hattie, 2015, S. 57 ff.).

Menschen und in diesem Falle SuS bleiben nicht in einem konstanten Zustand des Motiviertseins. So ist für das Lernen eine gute Kenntnis über die Phasen der Motivation und eine Arbeit entsprechend derer Phasen von Nöten:

1. Eine Lücke sehen: zunächst müssen die SuS eine Lücke zwischen ihrem aktuellen Wissen und dem zu Lernenden sehen. Auf der ersten Stufe verarbeiten sie Informationen über die Aufgabe.
2. Setzen von Zielen: sobald sie genügend aber nicht zwingend alle Informationen gesammelt haben, setzen sich die SuS Ziele und einen Plan, wie sie diese Ziele erreichen.
3. Strategien: die SuS suchen nach Strategien, mit denen sie ihre Ziele erreichen können. In der dritten Stufe setzen sie diese Strategien um.
4. Schliessen der Lücke: die SuS prüfen, ob sie die Lücke genügend geschlossen haben, um die Aufgabe als erfolgreich abschliessen können (vgl. Hattie, 2015, S. 108).

3.5 Umwelteinflüsse auf die Motivation

In Studien wurde aufgezeigt, dass die drei Hauptbereiche der Sozialisationsinstanzen (Eltern, Peers und LP) massgeblichen Einfluss auf das Fähigkeitsselbstkonzept von SuS und dadurch deren Motivation haben. Die elterlichen Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeiten und der Leistungen der Kinder stehen in direktem Zusammenhang mit dem Fähigkeitsselbstkonzept der Kinder. «Daraus lässt sich schliessen, dass Eltern bei der Interpretation von schulischen Leistungen eine wichtige Rolle spielen und mit ihren mehr oder weniger zutreffenden Fähigkeitsüberzeugungen die Motivation ihrer Kinder beeinflussen» (Dresel & Lämmle, 2017, S. 122).

Der Einfluss von LP wurde anhand von Interaktions- und Instruktionsbedingungen untersucht. Es wurde belegt, dass «sich SuS unterschiedlicher Grundschulklassen deutlich darin unterscheiden, in welchem Umfang sie Lern- und Leistungszielorientierungen verfolgen und wie sie das Interaktionsgeschehen in der Klasse erleben (Wohlbefinden, Prüfungsangst)» (Desel & Lämmle, 2017, S. 123).

Ebenfalls wurde festgestellt, dass die Gleichaltrigengruppe und der Freundeskreis einen beachtlichen Einfluss auf die Entwicklung der Lern- und Leistungsmotivation haben. Resultate aus empirischen Arbeiten belegen, dass sich SuS «innerhalb von Peernetzwerken hinsichtlich ihrer Motivation und auch ihrer Schulleistung ähneln und dass diese Ähnlichkeit mit der Dauer des Netzwerkes zunimmt» (ebd.). Dies lässt sich auf Sozialisationseffekte innerhalb der Gruppe zurückführen (z.B. Prozesse des Modelllernens, der Entstehung/Aufrechterhaltung von Gruppennormen und -werten), wonach Peers mit vergleichbarer Motivation gesucht werden (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 123.). Auch die Geschlechtsunterschiede können für die Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzeptes entscheidend sein, immer noch herrschen Geschlechterstereotype, wonach Mädchen in mathematischen Fachbereichen gerin-

geres Interesse und auch geringere Erfolgserwartungen sowie ein niedrigeres Fähigkeitsselbstkonzept als Jungen zeigen (vgl. ebd.).

Massnahmen zur Herstellung und Förderung der Lern- und Leistungsmotivation von SuS

Eine zentrale Eigenschaft eines Lerngegenstandes ist die subjektive Bedeutsamkeit. Desel & Lämmle (2017) beschreiben drei Bedürfnisbereiche, welche einen positiven Einfluss auf die Motivation haben kann.

Implikationen für die Praxis:

- Förderung des Bedürfnisses nach Autonomie:
 - Mitbestimmungsmöglichkeiten
 - Handlungsspielräume, Lernaktivitäten
 - Möglichkeiten zur Selbstbewertung
 - gemeinsames Aushandeln von Verhaltensregeln
- Förderung des Bedürfnisses nach Kompetenzerleben
 - häufiges positives Feedback
 - Klare, strukturierte und verständnisorientierte Instruktion
 - Anpassung der Schwierigkeitsgrade an individuellen Kenntnisstand
 - Realisierung von Lernaktivitäten, bei der vielfältige Kompetenzen eingebracht werden können
- Förderung des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit:
 - Gruppenarbeitsmethoden (kooperatives Lernen)
 - Partnerschaftliches Verhältnis zwischen LP und SuS; der LP sind die persönlichen Lernfortschritte einzelner SuS wichtig (vgl. Götz, 2017, S. 131)

Gerade SuS mit besonderen Bedürfnissen, welche in ihrer persönlichen Biographie bereits ein hohes Mass an Unsicherheiten erfahren mussten und daher ein berechtigtes Bedürfnis nach Klarheit und Führung durch die Erwachsenen haben, benötigen Lehrpersonen, die ihre professionelle Verantwortlichkeit vollständig übernehmen. Darum steht im folgenden Modell (siehe Abb. 6) die pädagogische Beziehung im Zentrum (vgl. Kühn, 2018, S. 46).

Abbildung 6: Pädagogische Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler (Kühn, 2018, S. 46)

«Je mehr die Beziehungen in der Schule auf sozialen Werten basieren und sich die Lehrperson auf Grundgeden deren Normen engagieren, desto mehr wird das Klima einer Schule als Beziehungsqualität wahrgenommen» (Kühn, 2018, S. 53).

Der soziale Umgang hat viel mit dem Schulhausklima zu tun, was wiederum von den Lehrkräften in der Rolle als Modell und Vermittler von Werten vorgelebt wird. Werte sind Grundhaltungen (Das ist uns wichtig!), die ein erstrebenswertes Ziel charakterisieren und sollen aus dem Schulalltag herauskristallisiert werden. Normen sind die Konkretisierungen der eher abstrakten Ziele, die aus den Werten abgeleitet werden (So wollen wir das tun!). Diese Verhaltenserwartungen gelten gleichermassen für Lehrpersonen und Schüler (vgl. Kühn, 2018, S. 54).

Soziokulturelle Sichtweise

Gegenwärtig folgt man in der Lern- und Leistungsmotivationsforschung ausserdem einer soziokulturellen Sichtweise, davon ausgehend, dass Motivation letztlich ein erlerntes kognitives Verhalten darstellt, das vom Kontext abhängig ist. Das bedeutet, dass Schule für Heranwachsende nicht nur ein Ort des Lernens, der Leistung und Motivation ist, sondern auch einen bedeutenden sozialen Lernkontext für die persönliche Entwicklung und die generelle Erfüllung von Bedürfnissen darstellt. Der soziale Kontext des Klassenzimmers wird insbesondere von Interaktionen mit Peers und Lehrkräften dominiert, die einerseits eine unterstützende aber auch eine hemmende Motivationsquelle sein können (vgl. Raufelder, 2018, S. 78).

Lehrkraft im Fokus

Auch die Lehrperson an sich beeinflusst die Entwicklung von Motivation: «Die Motivation von Lehrkräften stellt einerseits eine wichtige Bedingung der Unterrichtsqualität dar und hat auch Auswirkungen auf die Motivation der SuS. Andererseits kommt ihr auch eine wichtige Funktion für das persönliche Erleben und die Entwicklung der professionellen Kompetenzen im Lehrberuf zu. Empirische Forschungen sprechen dafür, dass Struktur, Bedingungen und Wirkungen der Motivation von Lehrkräften ähnlichen Gesetzmässigkeiten folgen wie bei (älteren) SuS» (Dresel & Lämmle, 2017, S. 141).

4 Grundlagen zu besonderen Bedürfnissen von SuS im integrativen Unterricht

Das Produkt dieser Arbeit soll in einer Regelklasse eingesetzt werden können. Die Autorinnen gehen davon aus, dass durchschnittliche Regelklassen heterogen zusammengesetzt sind. Das bedeutet, dass in jeder Regelklasse SuS mit besonderen Bedürfnissen zu finden sind. In diesem Kapitel werden verschiedene, eher verbreitete Typen von besonderen Bedürfnissen zusammengefasst vorgestellt. Ebenfalls wird der integrative Unterricht beschrieben.

4.1 Definition

Im Rahmen der Masterarbeit und aus heilpädagogischer Sicht spielen SuS mit besonderen Bedürfnissen eine entscheidende Rolle. Die vorgesehene Altershomogenität ist heutzutage in kaum einer Klasse Realität. Die erhebliche Heterogenität im Regelklassenunterricht stellt für KLP und SHP eine Herausforderung dar (vgl. Lienhard-Tuggener, 2015, S. 23 f.). Im folgenden Kapitel werden einige ausgewählte Lernverhalten, welche besondere Förderung benötigen, beschrieben, denen die Autorinnen im Laufe ihrer Berufserfahrung in der Regelschule begegnet sind. Des Weiteren wird für diese Lernverhalten der Begriff «besondere Bedürfnisse» verwendet. Den einzelnen Lernverhalten soll keineswegs gleichermassen begegnet werden, sondern es müssen immer individuelle Förderansätze gelten (vgl. ebd., S. 55).

4.2 Hochbegabung

Die Begriffe «Hochbegabung» und «Begabung» wurden nie mit einer wissenschaftlich belegten Definition versehen. Einig ist man sich in der Wissenschaft und in der Praxis darüber, dass sich Begabung erst durch eine Kombination von Anlage und Umwelt, dadurch in einem dynamischen Prozess, entfalten kann. Individuelle Faktoren wie Motivation, Interessen, Arbeits- und Lernstrategien, Wille und Ausdauer, Stressbewältigung, usw. spielen in Bezug auf Hochbegabung eine Rolle. Unter Umwelt wird beispielsweise das Familien- oder Klassenklima verstanden. Es gibt verschiedene multifaktorielle Begabungs- und Hochbegabungsmodelle. Darunter das «Drei-Ringe-Modell» von Joseph Renzulli (siehe Abb. 7) oder das Begabungs- und Talentmodell von François Gagné. Beim Münchner Hochbegabungsmodell, das von Christian Fischer geprägt wurde, wird die Begabung nicht auf akademische Talente begrenzt, sondern stützt sich auf die «Multiple Intelligenzen» von Howard Gardner (2001) (vgl. Hoyer et al., 2013, S. 71). Ein weiteres Konzept wird von R. Sternberg und L.F. Zang dargelegt, wobei Hochbegabung unter fünf Gesichtspunkten definiert wird: Exzellenz, Seltenheit, Produktivität, Demonstrierbarkeit und Werthaftigkeit.

Abbildung 7: Drei-Ringe-Modell von Renzulli (1986) (Matthys, 2018, S. 15)

Heutzutage wird eine Anbindung von Hochbegabung an Intelligenz international nicht mehr vertreten, die zwei Begriffe werden deutlich getrennt. Hochbegabung wird vielfach als «wenig präzises Konzept» angesehen, Intelligenz ist ein von Wissenschaftlern geprägter Begriff zur Beschreibung kognitiver Fähigkeiten, die nicht direkt beobachtbar sind, sondern nur aus bestimmten Anzeichen erschlossen werden können (vgl. Matthys, 2018, S. 72). Dennoch wird der IQ als Messmittel für Hochbegabung angewandt. Dabei werden Personen mit IQ von über 130 Punkten als hochbegabt angesehen. Der Wert wird als Richtwert betrachtet. Intelligenz und Begabung werden als Potenzial des Menschen beschrieben, wobei sich die Intelligenz als Teilbereich der Begabung auf das kognitive Potenzial bezieht. Gardner definiert die Intelligenz als «Fähigkeit, Probleme zu lösen oder neue Produkte zu schaffen, die in einem oder in mehreren kulturellen Zusammenhängen wertgeschätzt werden» (vgl. ebd. 74).

Ein besonderes Gewicht erhält die Intelligenz im «WICS»-Modell (Wisdom, Intelligence, Creativity Synthetised) von Robert Sternberg aus dem Jahr 2003. Unter Kreativität versteht Sternberg die Fähigkeiten und Verhaltensweisen zum Generieren von Ideen und Produkten, die neu, qualitativ hochstehend und praktikabel sind. Intelligenz beschreibt er mit drei Ausprägungen: akademische, kreative und praktische Intelligenz. Zusammen ergeben diese drei Komponenten die «Erfolgsintelligenz». Die Verbindung von Intelligenz, Kreativität und Wissen und positiven ethischen Werten zugunsten des Allgemeinwohls wird als Weisheit bezeichnet. «Hohe Begabung wird damit in Beziehung gesetzt zu werthafem und positivem Handeln zugunsten einer Allgemeinheit» (Matthys, 2018, S. 100).

Verhaltensmerkmale von hochbegabten Kindern

Es kann davon ausgegangen werden, dass gewisse Verhaltensmerkmale bei hochbegabten Kindern häufiger aufzufinden sind. Die aktuelle Literatur konzentriert sich vor allem auf die intellektuellen und akademischen Aspekte von Hochbegabung. James T. Webb (2015) setzte sich spezifisch mit Fehl- und Doppeldiagnosen von hochbegabten Menschen auseinander und sammelte sozial, emotionale Verhaltensmerkmale. Dabei führt er unter anderem folgende Merkmale auf:

- Altersentsprechend ausserordentlich grosser Wortschatz und Fähigkeit komplexe Sätze bilden zu können
- Längere Aufmerksamkeitsspanne; Ausdauer
- Erhöhte Intensität und Sensitivität
- Breites Interessenspektrum
- Hoch entwickelte Neugierde und unerschöpfliches Fragenreservoir
- Interesse am Experimentieren und daran, Dinge anders zu tun als allgemein üblich
- Erwerben von Grundfertigkeiten gelingt schneller und mit weniger Übung

- Lese- und Schreibfertigkeiten bereits im Vorschulalter, weitgehend selbst beigebracht
- Ausgesprochen gutes Gedächtnis
- Imaginäre Spielkameraden
- Ungewöhnlichen Sinn für Humor (vgl. Webb et al., 2015, 47)
- ...

Einige der genannten Verhaltensweisen können Anlass für Eltern oder Lehrpersonen sein, eine Verhaltensstörung zu missinterpretieren. Ein hochbegabtes Kind wird selten aufgrund seines intellektuellen oder kreativen Potenzials an einen Arzt oder Psychologen überwiesen, viel häufiger sind die Verhaltensprobleme der Grund (vgl. Webb et al., 2015, S. 48).

4.3 ADHS

Unter der Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wird ein Verhalten verstanden, das sich aus übermässiger Unaufmerksamkeit, starker motorischer Unruhe (Hyperaktivität) und durch vor schnelles, risikoreiches Verhalten (Impulsivität) zeigen kann. In den international anerkannten Klassifikationssystemen DSM-5 und ICD-10 werden Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität als Hauptmerkmale der Störung angesehen. Allerdings müssen entsprechend zugeordnete Verhaltensweisen nach DSM-5 mindestens 6 Monate, nach ICD-10 über längere Zeit, in einem Ausmass auftreten, welche nicht dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht. Ausserdem ist eine allfällige Diagnose von weiteren Faktoren abhängig:

- Es müssen 6 oder mehr Symptome vorliegen (DSM-5)
- Der Beginn der Störung muss bereits vor dem 6. Lebensjahr (ICD-10) erkennbar sein, bzw. nach DSM-5 müssen beeinträchtigende Symptome bis vor dem 12. Lebensjahr aufgetreten sein.
- Die Störung tritt in verschiedenen Kontexten auf, nicht nur im Schulalltag.
- Es liegen deutliche Hinweise auf klinisch bedeutsame Beeinträchtigungen in sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsbereichen vor.
- Es müssen gewisse Störungen ausgeschlossen werden können, wie eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, Schizophrenie oder andere psychotischen Störungen (vgl. Lauth, 2014, S. 22 ff.).

International gelten 5 Prozent der Kinder als aufmerksamkeitsgestört, wobei der Anteil der Knaben grösser ist. Eine vermutete Begründung dafür ist die biologisch-genetische Anlage von Jungen, die eher zu ADHS-Verhalten führt. «Denn es zeigt sich, dass Jungen vor der Pubertät wirklich öfter von Verhaltens-, Lern- und Entwicklungsstörungen betroffen sind als Mädchen. Bei Jungen bilden sich die zentralnervösen Verbindungen (z.B. Vernetzung einzelner Hirnteile), die Grundlage des Verhaltens sind, nicht ganz so zügig und zuverlässig aus wie bei Mädchen» (Lauth, 2014, S. 27). Oft tritt in Zusammenhang mit ADHS eine weitere Störung auf (z.B. Leseschwäche, Rechenschwäche, allgemeine Lernschwäche, Aggressivität und soziale Auffälligkeiten).

Die Aufmerksamkeit von ADHS-diagnostizierten Kindern ist nicht durchgängig qualitativ gestört. Wenn diese Kinder Interesse an etwas haben, wirklich motiviert und leidenschaftlich dabei sind, können sie

stundenlang mit Legos bauen, Instrumente üben oder sogar Geschichten schreiben. Das Problem scheint dann aufzutreten, wenn diesen Kindern die Motivation für die ihnen aufgetragene Arbeit fehlt. «Es fehlt ihnen also an der nötigen Energie und Belastbarkeit, Aufmerksamkeit und Anstrengung für diese Anforderung aufzubringen» (Bierbaum-Luttermann, 2011, S. 151). Die Herausforderung in der Arbeit mit diesen Kindern ist also mit ihnen Möglichkeiten zur Selbstmotivation zu entdecken und Interesse zu wecken (vgl. ebd.). Ausserdem können ADHS-SuS umso besser und erfolgreicher lernen und handeln, je überschaubarer und vertrauter die Aufgaben sind. Sie haben es leichter, wenn sie genaue Vorgaben erhalten, wenn man sie gekonnt anleitet, wenn sie kurzfristigen Erfolg erwarten können und wenn man sie auf «Erfolgsziele» hinführt (Lauth, 2014, S. 39).

4.4 ASS

Mit dem Begriff Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) werden die drei unten genannten Syndrome zusammengefasst (vgl. Schuster & Schuster, 2013, S. 14 f.):

- Kanner-Syndrom (frühkindlicher Autismus, es treten erste Anzeichen vor der Vollendung des ersten Lebensjahres auf, meist schwere Sprachstörungen, beeinträchtigte Intelligenzentwicklung)
- Asperger-Syndrom (normale Sprachentwicklung, durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz)
- Atypischer Autismus (keine genaue Zuordnung weder zum Kanner- noch zum Asperger-Syndrom möglich)

Bei allen drei Formen sind Auffälligkeiten in den drei Kernbereichen soziale Interaktion, Kommunikation sowie Verhalten vorhanden. Es können auch weitere unspezifische Probleme wie Phobien, Schlaf- oder Essstörungen und (Auto-) Aggressionen vorkommen (vgl. Schuster & Schuster, 2013, S. 15).

Die obengenannten Bezeichnungen werden heute von Fachpersonen wie auch von Betroffenen nicht mehr oft verwendet, es wird vermehrt von autistischem Spektrum gesprochen. «Autismus-Spektrum-Störungen zählen laut den psychiatrischen Klassifikationssystemen DSM-IV und ICD-10 zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen» (Schuster & Schuster, 2013, S. 16).

Bei der Klassifizierung nach ICD-10 kann der frühkindliche Autismus als die prototypische ASS verstanden werden. «Alle anderen ASS zeigen in ihrer klinischen Phänomenologie Überschneidungen mit den Symptomen des Autismus; entsprechend können deren Definitionen in der ICD-10 auch als Varianten von Autismus verstanden werden» (Steinhausen & Gundelfinger, 2010, S. 14).

Es wird allgemein angenommen, dass die geteilte Aufmerksamkeit bei Kindern mit ASS beeinträchtigt ist. Roeyers und Warreyn haben in Untersuchungen gezeigt, dass Personen mit ASS in der Lage sind, zumindest Fertigkeiten der geteilten Aufmerksamkeit, insbesondere die auffordernde und passive geteilte Aufmerksamkeit, zu lernen. Trotzdem ist die Frage, ob die Probleme der geteilten Aufmerksamkeit bei ASS eine Entwicklungsverzögerung oder eine qualitative Beeinträchtigung ist, noch nicht geklärt (vgl. Roeyers & Warreyn, 2010, S. 58). Die eben genannten Autoren haben weiter das Verhalten im symbolischen Spiel untersucht. «Es kann angenommen werden, dass das Spiel von Vorschulkin-

dem mit ASS dem von sehr viel jüngeren gesunden Kindern entspricht, die in der Lage sind, Objekte zu ersetzen, aber noch nicht alle drei Formen des symbolischen Spieles [Ersatz eines Objektes für ein anderes Objekt / Person; Zuschreibung einer vorgestellten Eigenschaft zu Objekt / Person; Bezugnahme auf ein Objekt / Person / Substanz, die abwesend ist] flexibel einsetzen» (ebd., S. 59). Als abschliessende dritte Erhebung wurde die Fähigkeit Perspektiven zu übernehmen untersucht. Dabei versagen Kinder mit ASS bei verschiedenen Theory of Mind Aufgaben und haben Mühe, die Gedanken und Gefühle anderer zu erfassen (vgl. ebd., S. 60). Die obengenannten Studien zeigen Defizite oder zumindest Entwicklungsverzögerungen von Kindern mit ASS in allen drei Bereichen auf. Für die Begleitung von Kindern mit ASS betonen Roeyers und Warreyn die Wichtigkeit der primären Bezugspersonen (vgl. ebd., S. 70).

4.5 Lese- und Rechtschreibstörung

Mayer (2010) definiert die Lese- und Rechtschreibstörung als eine Lernstörung, „die durch Defizite in synthetisierenden Lesen und/oder den automatisierenden Leseprozessen sowie beeinträchtigter Rechtschreibung charakterisieren lässt“ (Mayer, 2010, S. 9). Dabei kann die Störung Folge von Defiziten der phonologischen Informationsverarbeitung sein, die oft mit Spracherwerbsstörungen auftreten. Sie ist dabei unabhängig von den kognitiven Fähigkeiten, kann aber einen negativen Einfluss auf das Leseverständnis, auf die kognitive, sowie die sozio-emotionale Entwicklung haben (vgl. ebd., S. 9). Um unbekannte Wörter erlesen oder schreiben zu können, ist die Fähigkeit, phonologische Informationen bewusst zu verarbeiten unabdingbar. Jedoch darf der Aspekt des sinnentnehmenden Lesens nicht vernachlässigt werden. Dabei ist der Wortschatz eines SoS ein hilfreiches Instrument für das Leseverstehen. Auch die Fähigkeit, syntaktische und morphologische, wie auch syntaktische und semantische Informationen aufzuschlüsseln zu können gehört dazu (vgl. ebd., S. 13 f.).

Leseschwache SuS lassen sich dabei in drei unterschiedliche Gruppen einteilen:

- *SuS mit phonologischen Defiziten und durchschnittlichen lautsprachlichen Fähigkeiten:* Sie weisen Defizite in der Worterkennung auf. Eine beeinträchtigte Dekodierfähigkeit hindert so das Leseverständnis.
- *SuS mit durchschnittlichen phonologischen Fähigkeiten und semantischen und/oder grammatischen Defiziten:* Diese SuS weisen eine angemessene Worterkennung und ein beeinträchtigtes Leseverständnis auf
- *SuS mit umfassenden sprachlichen Defiziten:* Die Worterkennung und unabhängig davon das Leseverständnis fallen den SuS schwer (vgl. Mayer, 2010, S. 19).

4.6 Dyskalkulie

Schwierigkeiten im Mathematiklernen können in unterschiedlichen Formen und unterschiedlichen Schweregraden auftreten (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 13). Diese Teilleistungs- bzw. Rechenstörungen können wie folgt definiert werden:

Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar

ist [...] Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegenden Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten. (Dilling et al., 2005, zitiert nach Scherer und Moser Opitz.)

Die Diagnose wird jeweils aufgrund der Ergebnisse eines Intelligenztests, sowie eines standardisierten Mathematiktests gestellt. Entscheidend dabei ist die Diskrepanz von IQ und Rechenleistung. Ist die Diskrepanz hoch, so wird von einer Rechenstörung gesprochen, bei einer kleineren von einer Rechenschwäche (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 11).

SuS mit einer Rechenschwäche oder –Störung zeigen meist ein mangelndes Verständnis für Konzepte, die auf den vier Grundoperationen basieren. Ebenso fällt es ihnen schwer, die Grösse einer Menge zu erfassen, oder einen Teil eines Ganzen wahrzunehmen. Die betroffenen SuS können meist die Ergebnisse einfacher Rechenaufgaben nicht mit Exaktheit abschätzen und haben eine mangelnde Zahlenraumvorstellung (vgl. Simon & Grünke, 2010, S. 28).

4.7 Integrativer Unterricht

Im integrativen Unterricht geht es darum, dass die SuS auf dem ihrem Lernstand abgeholt werden, in dem sie mit interessanten Aufgaben und Problemstellungen herausgefordert werden, um so Lernprozesse in Gang zu setzen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 55). Da die Menschen grundsätzlich verschieden sind, soll auch in Klassen ohne Integration von SuS mit individuellen Lernzielen eine Differenzierung stattfinden. Doch trotz Individualisierung geht es in der Schule auch darum, eine Gemeinschaft zu leben. Dem Eingehen auf individuelle Bedürfnisse und Unterschiede muss daher mit einer gezielten Gemeinschaftsbildung die Balance gehalten werden (vgl. ebd.).

Im integrativen Unterricht ist der Anteil an individualisierenden Lehr- und Lernformen gross, sodass die SuS mit besonderen Lern- und Verhaltensbedürfnissen in einer vorbereiteten Lernumgebung selbstständig agieren können. Für die Auswahl an Inhalten der Lernumgebungen entscheidend ist die Frage, ob die angebotenen Problemstellungen eine Herausforderung darstellen, ob sie interessant sind und attraktive Denk- und Handlungsmöglichkeiten bieten. Wenn das Lernangebot den genannten Ansprüchen entspricht und mit angemessenem Material ausgestattet ist, ermöglicht dies den Lernenden sich interessenorientiert und dementsprechend motiviert darauf einzulassen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 58).

Für einen erfolgreichen integrative Unterricht sind didaktische Prinzipien ausgesprochen hilfreich und daher unbedingt zu berücksichtigen. Beispielsweise wird die Anknüpfung an die Lebenswelt als zentraler Punkt verstanden. Verschiedene Zugänge (z.B aktiv, sensorisch, visuell, ...) und verschiedene Niveaus ermöglichen den SuS ihre Stärken einzusetzen. Des Weiteren lohnt es sich beim Vorwissen und den bereits gemachten Erfahrungen der SuS anzusetzen und das Wissen und die Ideen der SuS in Kooperationen zu nutzen. Für den Lernerfolg ist zentral, dass auch SuS mit besonderen Bedürfnissen sich selbstwirksam erleben dürfen und den grössten Teil der Problemlösung selbstständig erarbeiten können (vgl. Leinhard-Tuggener et al., 2015, S. 62 ff.). Doch trotz hoher Individualisierung darf der Wert der Gemeinschaft nicht in den Hintergrund rücken. Gerade bei der Integration von SuS mit besonderen Bedürfnissen besteht die Gefahr, dass das Verschieden-Sein in Beziehungen die Oberhand

gewinnt und Ausgrenzung begünstigt (vgl. ebd., S. 80). Das bedeutet, dass die Beziehungsarbeit und die Wertschätzung in der Klassengemeinschaft unter den SuS sowie die Beziehung zwischen SuS und der LP entscheidend zum Klassenklima und dadurch zum Lernklima beiträgt (vgl. ebd., S. 83).

5 Beschreibung und Begründung der Projektplanung - Forschungsmethoden

Um einen Überblick zu geben werden zuerst die Bestandteile des Projektes aufgelistet und weiter unten in einen triangulären Kontext gesetzt. Damit die Ergebnisse auch bewertet werden können, ist es notwendig, qualitative Forschungsmethoden einzusetzen. Die Methoden wurden gezielt ausgewählt und werden in diesem Kapitel vorgestellt.

5.1 Bestandteile des Projektes

Das Projekt besteht aus folgenden Teilen:

- Aufstellung der **Fragestellungen und Zielsetzungen** zur Steigerung der Lernmotivation in der Regelschule anhand der vermuteten Unterschiede zu Privatschulen
- Besuch von **Privatschulen**, Beobachtungsraster (nach Altrichter et al., 2018, S. 116).
- **Theorie** und Klärung zentraler Begriffe und Konzepte
- **Erstellung** von Karten mit Methoden zur Steigerung der Lernmotivation in Regelschulen
- **Erprobung** der Karten
- **Evaluation** mithilfe des Tests SELLMO (und Vergleich zu einer Kontrollklasse ohne Einsatz der Karten) und Interviews

Um die formulierten Fragestellungen beantworten zu können, wurden zunächst weitere Theorien zu Motivation (Lern- und Leistungsmotivation), Interesse und zur Lernfreude zusammengetragen und vertieft besprochen. Zudem wurden zwei Privatschulen besucht, von denen die Autorinnen aufgrund Erfahrungen und Berichten davon ausgingen, dass die SuS eine höhere Lernmotivation aufweisen. Mit den daraus entnommenen Erkenntnissen und Hypothesen wurden Karten hergestellt, die in Regelschulen eingesetzt werden können, um die Lernmotivation von SuS mit besonderen Bedürfnissen zu stärken. Diese Karten wurden anschliessend in einer 6. Klasse in Oberuzwil sowie in einer 6. Klasse in Herisau erprobt. Zur Messung der Lernmotivation wurde zu Beginn und im Anschluss an die Durchführung der SELLMO-Test mit der ganzen Klasse durchgeführt. Als Kontrollgruppe diente eine weitere Mittelstufenklasse in Herisau, in der der SELLMO-Test ebenfalls durchgeführt wurde, wobei die Kartensets aber nicht zum Einsatz kamen. Anschliessend wurden die Daten evaluiert und daraus ein Fazit gezogen.

Den Autorinnen war es ein Anliegen, möglichst praktische Schlüsse aus der forschenden Arbeit ziehen zu können. Der Bezug zu den Privatschulen ist ein aktuelles Thema und wird in den Medien regelmässig aufgegriffen (vgl. Donzé et al., 2018). An Besuchstagen von Privatschulen sind die Plätze bis auf den letzten Platz besetzt und die Wartelisten wachsen stetig. Aufgrund der begrenzten zeitlichen und personellen Ressourcen konnten im Rahmen dieser Masterarbeit keine grossflächigen Untersuchungen gemacht werden, doch sollten die Impressionen und die offensichtlichen Unterschiede zwischen Regelschule und Privatschule den Autorinnen Grundlagen für Hypothesen bieten, die dann zu wirkungsvollen Methodentipps formuliert werden können.

5.2 Die Triangulation

Für eine Untersuchung einer Fragestellung sind Kombinationen verschiedener Datensammlungsmethoden besonders geeignet. Eine typische Methode ist die «Triangulation». Dabei werden zur ein und derselben Situation Daten aus drei Perspektiven gesammelt (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 160).

Abbildung 8: Triangulation

Für die Fundierung einer wissenschaftlichen Untersuchung ist es zentral, dass Fragestellungen von mehreren verschiedenen Seiten untersucht werden. Im vorliegenden Fall wurde die Perspektive der Lehrperson (mittels Interviews), der SuS (mittels des Tests SELLMO) und die dritte Perspektive in Form der Theorieverankerung beigezogen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse waren bei der Beantwortung der Fragestellung und der Zielsetzung zentral (siehe Kap. 8.5 und 8.6).

5.3 Forschungsmethoden

5.3.1 Beobachtung

Altrichter, Posch und Spann (2018) beschreiben die direkte Prozessbeobachtung als ein Beobachtungsverfahren, bei dem auf technische Hilfsmittel verzichtet wird. Dabei soll vor der Durchführung definiert werden, was, warum, wann und wie lange beobachtet wird. Die Frage «Was?» grenzt den Gegenstand der Beobachtung ein, wodurch diese genauer erfolgen kann.

Die Frage «Warum?» gibt Auskunft über die Annahmen und Erwartungen der BeobachterInnen: «Beobachten ist kein blosses Registrieren, sondern auch ein theoretisches Rekonstruieren einer Situation und ihrer Merkmale. Die Annahmen und Erwartungen der BeobachterInnen sind das theoretische Werkzeug mit dem diese Rekonstruktion erfolgt, sind seine «Vor-Urteile» (Altrichter et al., 2018, S. 116). Dabei ist es nicht das Ziel «Vor-Urteile» zu vermeiden, sondern diese kennenzulernen, um bei der Interpretation zwischen subjektiven und objektiven Wahrnehmungen unterscheiden zu können (vgl. ebd.).

Zuletzt verhilft die Frage «Wann und wie lange?» dazu, Zeitfenster zu definieren, in der gezielt beobachtet werden soll.

Beobachtungen können während oder nach der Durchführung festgehalten werden. Bei Ersterem empfehlen Altrichter, Posch und Spann ein Schema zu verwenden, in dem bereits vorformulierte Ka-

tegorien definiert wurden. So können Ereignisse schnell einer Kategorie zugeordnet werden (vgl. Altrichter et al., S. 117). Werden Daten nach der Beobachtung festgehalten, so besteht die Gefahr, dass einige Details vergessen werden (vgl. ebd. S. 119).

Die Beobachtungen in der Privatschule bildeten die Grundlagen zur Entwicklung der Kartensets. Basierend auf den Aussagen von Altrichter, Posch und Spann bereiteten die Autorinnen die Beobachtung vor.

Tabelle 5: Beobachtungsraster erstellen

Fragen	Konkretisierung
Was wird beobachtet?	Mögliche Einflussfaktoren auf die Motivation der SuS
Warum wird beobachtet?	Die Autorinnen gehen von der Hypothese aus, dass SuS in der Privatschule motivierter sind, als in der Regelschule. Es soll beobachtet werden, welche Unterschiede zur Regelschule bestehen.
Wann und wie lange wird beobachtet?	Einen Morgen lang.

Daraus entwickelten die Autorinnen einen Beobachtungsbogen und sammelten die zu erwartenden Beobachtungen nach Altrichter et al.

Strukturelle Merkmale (Tagesablauf, Verpflegung, Betreuung, Einrichtung)

- Pädagogische Merkmale (Klassengröße pro LP, Lernklima)
- Didaktische Merkmale (Unterrichtsformen)
- Schulalltag, Anforderungen an die SuS (Hausaufgaben, Prüfungen, Beurteilung, Regelsystem)

Tabelle 6: Maske für das Beobachtungsraster

Beobachtungsmerkmal	Beobachtung
Einrichtung	
Tagesstruktur	
Klassengröße	
Anwesende LP	
Lernklima	
Unterrichtsform	
Weitere Beobachtungen	

In der Auswertung wurden die Beobachtungsmerkmale bewertet. Im Anschluss daran wurde überprüft, ob ein Faktor im Rahmen der Regelklasse übertragen werden kann oder ob es sich um einen unveränderbaren Faktor handelt, auf die die SHP oder LP der Regelklassen keinen Einfluss haben können. Unveränderbare Faktoren sind im Rahmen dieser Masterarbeit irrelevant, da sie den Rahmen sprengen würden.

5.3.2 Interview

Bevor das Interview durchgeführt werden kann, empfehlen Altrichter, Spann und Posch (2018) klar abzuwägen, was genau erfragt werden soll. Aus diesen Überlegungen heraus wird ein Interview-Leitfaden erstellt, auf dem die zu untersuchenden Themen, sowie die mögliche Abfolge festgehalten werden. Wichtige Fragen können zudem ausformuliert werden.

Für die Vorbereitung des Interviewleitfadens geben Altrichter, Spann und Posch folgende Orientierungspunkte an:

Tabelle 7: Vorbereitung des Interviewleitfadens mit Orientierungspunkten (vgl. Altrichter et al., 2018)

1. Fragen formulieren Quellen für Fragen: <ul style="list-style-type: none">• Brainstorming zu Entwicklungs- und Forschungsinteressen (ev. Externe Personen einbinden)• Vorhandene Notizen aus dem bisherigen Entwicklungsprozess durchsehen• Dokumente und Literatur durcharbeiten
2. Bisher gefundenen Fragen gruppieren, gewichten und reduzieren <ul style="list-style-type: none">• Struktur – Überschriften• Haupt- und Nebenfragen• Notwendiges – Verzichtbares
3. Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren <ul style="list-style-type: none">• Welche Abfolge der Fragen ist günstig? (Aufwärmen, offene Fragen zuerst, Wichtiges nicht an den Schluss verschieben)• Einstieg (Zweck des Interviews, Ethik, Aufwärmen)• Ausstieg (Dank, Vereinbarungen)• ‚kritische‘ Fragen (eher gegen Ende des Interviews)
4. Materialien vorbereiten <ul style="list-style-type: none">• graphische Aufbereitung des Interviewleitfadens – gut strukturiert als überschaubare Checkliste• ev. Vorbereitung von ‚Anschauungsmaterial‘ (z.B. Zeitleiste, Dokumente, Bilder)• Vorbereitung und Test von Geräten (z.B. Überprüfung des Akkustandes und der vorhandenen Speicherkapazität bei digitalen Aufnahmegeräten)
5. Test des Leitfadens <ul style="list-style-type: none">• An Personen die den später zu interviewenden Personen ‚vergleichbar‘ und bereit sind, ausführliche Auskunft über Schwächen der Fragestrategie zu geben• Überarbeitung

Zur Konstruktion der Fragen können Ideen von bereits bestehenden, normierten Fragebögen gewonnen werden. Falls kein Instrument vorliegt, welches zur Situation passt, soll ein massgeschneidertes Instrument für die konkrete Situation und Fragestellung erstellt werden. Ausserdem soll auf Folgendes geachtet werden (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 152):

- a) Entscheidungen über den Inhalt
 - Ist die Frage wirklich notwendig?
 - Deckt die Frage das Thema ab oder sind weitere Informationen notwendig?
 - Enthält jede Frage nur eine Aussage? Diekmann betont ebenfalls, dass Antworten auf mehrdimensionale Fragen nicht eindeutig einer Zieldimension zurechenbar sind (vgl. Diekmann, 2014, S. 481).
 - Haben die Befragten die zur Beantwortung der Fragen nötige Informationen?

b) Entscheidung über Formulierung der Fragen

- Kann die Formulierung missverstanden werden?
- Ist die Formulierung suggestiv? Diekmann nennt hier den Gebrauch von stark wert-besetzten Begriffen, die Antwortreaktionen in die eine oder andere Richtung lenken können (vgl. Diekmann, 2014, S. 480).
- Reizt die Formulierung zum Widerspruch oder zur Ablehnung?
- Zielt die Frage eher auf die Beschreibung objektiver Sachverhalte oder auf die Mitteil-ung subjektiver Stellungnahmen?
- Ist eine direkte oder eine indirekte Frageweise angemessener?

Diekmann (2014) empfiehlt ebenfalls, die Fragen kurz, verständlich und hinreichend präzise zu formu-lieren. Fremdwörter, die in der Zielgruppe nicht allgemein üblich sind, sollen vermieden werden. Im Allgemeinen sollen die Fragen in einfachem Hochdeutsch gestellt werden. Doppelte Verneinung kön-nen leicht zu Missverständnissen führen und sollen ebenfalls vermieden werden. Die Antwortkatego-rien von geschlossenen Fragen sollen nicht überlappend, erschöpfend und präzise sein. Dabei kann bei Fragen nach der Häufigkeit, Dauer und anderen Zahlenwerten eine offene Frage zweckmässiger sein (Diekmann, 2014).

Offene Fragen sollten zu Beginn des Interviews gestellt werden. Wird das Interview mit geschlosse-nen Fragen eröffnet, kann durch sie das ganze Gespräch zu einer oberflächlichen «(kurze) Frage - (kurze) Antwort-Interview» werden. Auf suggestiv formulierte Fragen sollte gänzlich verzichtet werden (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 139).

Beim Interview selbst sollten die Gesprächspartner um Mitarbeit gebeten, sowie den Zweck des Inter-views erläutern werden. Dies stellt sicher, dass die Interviewpartner motiviert und eher in der Lage sind, die Informationen zu liefern, die benötigt werden. Ebenso empfiehlt es sich das Gespräch mit ei-nem Aufnahmegerät aufzuzeichnen, anstatt während des Interviews mitzuschreiben. Dies gewährleis-tet authentisches Material und den Vorteil, dass besser auf die Aussagen der Interviewpartner kon-zentriert werden kann.

Das Zuhören ist während des Interviews genauso wichtig, wie die Fragen selbst. So sollen Gedan-kengänge nicht unterbrochen und Pausen als natürliche Phasen des Nachdenkens akzeptiert werden. Ebenso werden alle Äusserungen angenommen, auch wenn diese nicht den eigenen Erwartungen entsprechen (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 137-1

Transkription und Kategorienbildung

Für die Analyse eines Interviews werden Kategorien gebildet, aufgrund derer die Aussagen codiert werden. Altrichter, Posch und Spann nennen aus der Literatur zwei Wege, die zu Kategorien führen. Beim deduktiven Weg werden die Kategorien aufgrund der Fragestellungen vor der Datensammlung gebildet. Beim induktiven Vorgehen erfolgt die Formulierung der Kategorien während und nach der Durchsicht des Datenmaterials (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 176). Für die Aktionsforschung empfeh-len die genannten Autoren eine Mischung der beiden Methoden.

Im Vorfeld des Interviews bestimmten die Autorinnen folgende Kategorien (deduktiver Weg): Handhabung der Karten, Wirksamkeit in Bezug auf die SuS, Nutzen für die LP, Erweiterungsmöglichkeiten. Diese Kategorien bildeten die Grundlage für den Interviewleitfaden.

Nach der Durchführung erfolgte die Transkription und anschliessend die Analyse der Aussagen nach dem induktiven Weg:

1. Lesen / Sichten des Interview-Textes, Markieren von Textstellen mit auf die Fragestellung bezogenen relevanten Aussagen
2. Den markierten Stellen einen Schlüsselbegriff (Kategorie) zuordnen
3. Die Kategorien auf ein separates Blatt notieren («Kategorienblatt»)
4. Die entsprechenden Textstellen auf dem Kategorienblatt sammeln (Kurzbeschreibung der Aussage, Seitennummer im Text, Randnummer der markierten Textstelle)
5. Die Abkürzung der Kategorie im auf den Interviewtext übertragen (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 176 f.)

Mayring (2015) beschreibt die induktive Methode grundsätzlich ähnlich, doch empfiehlt er, den ersten und zweiten oben genannten Punkt im gleichen Schritt zu vollziehen. Vorab werden aufgrund der Fragestellung und der Theorie Kategoriendefinitionen bestimmt (Schritt 2). Wenn eine erste relevante Textstelle bei der Sichtung des Materials lokalisiert wird, wird diese einer bestehenden Kategorie zugeordnet. Ist keine passende Kategorie vorhanden, wird eine neue Kategorie formuliert (Schritt 3). Nach einem Teil des Materialdurchgangs werden die Kategorien bezüglich der Logik und der Fragestellungsrelevanz überprüft (Schritt 4). Nach dem endgültigen Materialdurchgang mit den überarbeiteten Kategorien (Schritt 5) folgt die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse (Schritt 6) (vgl. Mayring, 2015, S. 116 f.).

5.3.3 SELLMO

Wenn Leistungen und Lernerfolge hinter den Erwartungen liegen kann dies auf mindestens zwei Arten von Ursachen zurückgeführt werden: «Entweder fehlt es an den nötigen Begabungen oder aber es fehlt an der Motivation, diese Voraussetzungen angemessen zu nutzen» (Spinath et al., 2012, S. 9).: Oft bedingen sich mangelnde Begabung und mangelnde Motivation gegenseitig und verstärken sich noch, sodass es eines angemessenen diagnostischen Hilfsmittels bedarf, um die Ursache bestimmen zu können. Die Intelligenzdiagnostik hat eine lange Tradition, doch standardisierte Instrumente für die Erfassung von Motivation sind weit weniger verbreitet. Die zentralen Fragen zur Erhebung der Motivation einer Person beziehen sich auf die Zielpräferenzen und damit auf die Formulierungen: «Was ist der Person wichtig? Wonach strebt die Person?». Der Test SELLMO erfasst diese Aussagen mit einem Fragebogen.

Beschreibung des Tests

Der Test kann in den Klassenstufen 3 bis 10 in den gängigen Grund- und weiterführenden Schulen eingesetzt werden. Die Durchführung findet als Einzel- oder Gruppentest statt. Im Zentrum der Erfassung steht die Zielorientierung, die in Lern- und Leistungssituationen entscheidende Wirkungen haben. In 31 Items werden vier unterschiedliche Zielarten erfasst: Lernziele, Annäherungs-Leistungsziele, Vermeidungs-Leistungsziele und die Tendenz zur Arbeitsvermeidung.

Die Dauer der Durchführung beschränkt sich auf 10 – 15 Minuten

Die letzte Neunormierung erfolgte im Jahr 2012. Es liegen Prozentrangwerte und T-Werte vor für SuS der Klassen 3 – 6 sowie der Klassen 7 – 10.

Im

Der SELLMO bietet Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation, wobei die Zielorientierung getestet wird, welche in Lern- und Leistungssituationen entscheidende Wirkungen auf Erleben und Verhalten hat. «Darüber hinaus zeigen sich substantielle Zusammenhänge zwischen den SELLMO-Kennwerten und Schulnoten» (Spinath et al., 2012, S. 40). Durch die Normierung des Instrumentes wird es möglich, nicht nur die Motivation einzelner SuS festzustellen, sondern sie auch zu einer repräsentativen Vergleichsgruppe in Beziehung zu setzen und sie somit als über- oder unterdurchschnittlich zu klassifizieren. Um die Ergebnisse mit einer Vergleichsgruppe in Verbindung zu setzen, werden die T-Wertebänder verglichen.

Es werden vier Bereiche von Motivation betrachtet:

1. Lernziele (intrinsische Motivation, inwiefern sich ein Schüler mit einem Lerngegenstand auseinandersetzen möchte, des Lerngegenstandes wegen)
2. Annäherungs-Leistungsziele (inwiefern ein Schüler motiviert ist, gute Leistungen zu zeigen und zu zeigen, dass er eine Kompetenz erlangt hat)
3. Vermeidungs-Leistungsziele (inwiefern ein S motiviert ist, fehlendes Wissen zu verbergen)
4. Arbeitsvermeidung (inwiefern ein Schüler motiviert ist, Anstrengung und schulische Arbeit zu vermeiden)

In der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus auf die Punkte 1 und 2 gelegt, da diese beiden Themen am ehesten die Beantwortung der Fragestellung unterstützen.

Einsatz des Tests

In der vorliegenden Arbeit wird der Test vor Einsatz der Karten sowie anschliessend an die Erprobungsphase durchgeführt. Ausserdem wird in einer Testklasse ermittelt, wie sich die Motivation ohne den Einsatz der Karten verändert, ebenfalls mit zweimaligem Durchführen des SELLMO.

Zu Beginn der Durchführung soll der Gruppe erklärt werden, wofür die Resultate gebraucht werden. Anschliessend werden die Anweisungen und das Beispiel gemeinsam besprochen. Die Hinweise auf ein vollständiges Ausfüllen und darauf, dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern nur die eigene Meinung zählt, sind wichtig zu betonen. Während der Durchführung soll eine ruhige, störungsfreie Atmosphäre herrschen. Die SuS können Verständnisfragen stellen, welche die Testleitung zu beantworten versucht. Den SuS soll ausreichend Zeit gegeben werden.

Auswertung

Zuerst muss überprüft werden, ob der Fragebogen vollständig ausgefüllt ist. Sind mehr als drei Fragen offen, ist der Bogen nicht sinnvoll auswertbar. Für die Auswertung wird eine Schablone über den Bogen gelegt und die Kreuze einem Wert von 1 – 5 zugeordnet. Die Fragen sind farblich gekennzeichnet, sodass anschliessend alle Zahlenwerte einer Farbe zusammengerechnet werden können und ein Rohwert entsteht. Dieser Rohwert kann einem Prozentrang und einer T-Wert zugeordnet werden. Für

die Auswertung ist es wichtig, das Rohwert- und T-Wert-Band zu betrachten, um den Standardmessfehler einzurechnen.

Schlussendlich können die Werte-Bänder auf eine Skala übertragen werden und zeigen eine übersichtliche Darstellung der gemessenen Werte auf.

Die T-Werte ermöglichen eine Einschätzung gegenüber der repräsentativen Eichstichprobe und sind aufzuführen, wenn es sich um eine einmalige Durchführung des Testes handelt. Die Rohwerte-Bänder dienen dem Zweck, zwei mit der gleichen Skala gemessenen Werte miteinander vergleichen zu können. Es handelt sich entweder um zwei Messungen bei ein und derselben Person oder um zwei Messungen bei unterschiedlichen Personen.

Aufgrund der vorliegenden Vergleichsmessung in der Klasse vor und nach dem Einsatz der Karten müssen die Rohwerte verglichen werden. Im Einzelfall interessiert es insbesondere die KLP, wo ein Schüler / eine Schülerin mit dem T-Werte-Band einzuordnen ist, sodass eine Auswertung dennoch Sinn macht, aber hier weder ausgeführt noch interpretiert wird.

Interpretation

Aufgrund der Fragestellung, welche auf die intrinsische Motivation abzielt, wurde der Fokus auf die beiden Bereiche «Lernziele» und «Arbeitsvermeidung» gelegt. Die Bereiche der «Annäherungs-Leistungsziele» und «Vermeidungs-Leistungsziele» wurde zwar ausgewertet, doch in der Interpretation nicht weiter berücksichtigt.

Beim Vergleichen der T-Werte-Bänder wird ersichtlich, ob sich eine Tendenz der Orientierung abzeichnet. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass erst eine tendenzielle Aussage gemacht werden kann, wenn sich zwei Bänder nicht überschneiden. Ansonsten darf aufgrund des Standardmessfehlers keine Aussage getroffen werden.

Im vorliegenden Fall ist es von Interesse, ob sich beispielsweise die Lernzielorientierung bei der zweiten Messung im Vergleich zur ersten Messung verändert hat. Dafür werden die Rohwertebänder verglichen. Eine Aussage kann allerdings erst dann gemacht werden, wenn sich die beiden Bänder nicht überlappen. Erst bei einer Darstellung ohne Überlappung kann von einer Tendenz zur Veränderung gesprochen werden.

Ein wichtiger Hinweis darf bei der Interpretation nicht vernachlässigt werden: «Selbstverständlich sollte die Zielorientierung einer Person nicht isoliert betrachtet werden von anderen Voraussetzungen, die ebenfalls Einfluss auf Erleben und Verhalten in Lern- und Leistungssituationen nehmen» (Spinath et al., 2012, S. 53). Die Resultate dürfen also nicht nur einseitig betrachtet werden, sondern müssen im Kontext eingebunden gelesen werden.

6 Projektplanung

In diesem Kapitel werden die Konzeptidee sowie der grobe zeitliche Ablauf des Projektes beschrieben. Ein detaillierter Zeitplan ist im Anhang zu finden.

6.1 Entwicklungsabsicht und Konzeptidee

Den Ausgangspunkt für die Forschungsarbeit lieferte ein Erstgespräch mit einer Familie, deren Kinder in der Regelschule an Grenzen stiessen. Der Leidensdruck der Kinder und dadurch der ganzen Familie war so gross, dass reagiert werden musste. Die Entscheidung, die Kinder in eine Privatschule zu schicken, fiel nicht von heute auf morgen. Es war ein langer, belastender Prozess, in dem die Eltern das Gespräch mit vielen Fachpersonen suchten. Schlussendlich wagten sie den Schritt und ermöglichten den Kindern den Besuch der Privatschule, wo sie sich zum heutigen Zeitpunkt gut aufgehoben fühlen. Entscheidend an der Geschichte war für die Autorinnen, dass die Mutter der Kinder selbst im Schulrat der Wohngemeinde sitzt und keineswegs die öffentliche Schule als solches belastet oder anklagt. Doch die öffentliche Schule konnte den Kindern in der damaligen Situation aus verschiedenen Gründen nicht gerecht werden. Daraus entstand Neugier, Unterschiede zwischen Privat- und Regelschulen zu untersuchen und der Sache auf den Grund zu gehen.

Nach dem Gespräch mit der betroffenen Familie und erster Sensibilisierung mit dem Thema wurden Besuche in zwei Privatschulen anvisiert, welche mit einem entsprechend vorbereiteten Beobachtungsbogen dokumentiert wurden. Die Eindrücke aus der Praxis wurden mit der Theorie verknüpft und belegt. Als dritter Input diente die persönliche Erfahrung, welche ebenfalls teilweise auf das Produkt Einfluss hatten. Mit diesem Hintergrundwissen wurden Karten erstellt, mit der Entwicklungsabsicht, diese in zwei Klassen auszuprobieren. Optimalerweise wurde erwartet, dass sich mit dem Einsatz der Karten die Lernmotivation, welche bei den oben genannten Kindern in der Regelschule als niedriger eingeschätzt wird als in der Privatschule, steigern.

Konkret hatten die Autorinnen die Absicht, den Unterricht in Regelschulen durch Ideen aus den Privatschulen positiv zu beeinflussen. Im Vorherein war allerdings klar, dass es viele nicht beeinflussbare Faktoren im Vergleich zwischen einer Privatschule und der Regelschule geben würde. So wurden die Unterschiede nach Umsetzbarkeit im Rahmen des Möglichen und dem nicht Beeinflussbaren bewertet.

Die übriggebliebenen, den Autorinnen nach niederschwellig einsetzbaren Ideen wurden wie bereits beschrieben in drei Kategorien eingeteilt und auf Kartensets festgehalten.

Die Entwicklungsarbeit soll neben dem Einsatz in den Versuchsklassen auch das persönliche didaktische Repertoire der Autorinnen erweitern.

6.2 Zeitlicher Ablauf der Umsetzung der Entwicklungsarbeit

Das Entwicklungsprojekt wurde in verschiedenen Phasen erarbeitet. Eine detailliertere Übersicht über die Phasen sowie ein Projektplan liegt im Anhang I und II bei.

- Phase 1: Sammlung und Austausch von persönlichen Erfahrungen
Studium erster Bücher, teilweise aus der breiten Literatur (z.B. Gerald Hüther)
Vorbesprechungen und erster Kontakt mit dem Mentor
- Phase 2: Intensive Auseinandersetzung mit der Theorie
Zusammenstellen der Disposition, Projektentwicklung, Fragestellung
- Phase 3: Besuche in den Privatschulen
Treffen mit der Familie
- Phase 4: Auswertung der Beobachtungsbogen
Erarbeitung des Produktes
Studium weiterer Literatur
- Phase 5: Erprobung der Karten in zwei 6. Klassen
Einsatz des SELLMO (zusätzlich zu den zwei Fokusklassen in einer weiteren Vergleichs-
klasse)
Durchführung von Leitfadeninterviews mit den Klassenlehrpersonen
- Phase 6: Auswertung des Tests SELLMO
Transkription und Auswertung der Interviews
- Phase 7: Interpretation der Ergebnisse und der Entwicklungsarbeit
Beantworten der Fragestellungen und Evaluation der Zielsetzungen
Formulieren von Schlussfolgerungen im Fazit

Einer der Schwerpunkte waren die Besuche in den Privatschulen, sowie die ausführlichen Gespräche mit der betroffenen Familie. Ein weiterer Meilenstein stellte die Auseinandersetzung mit der Theorie dar, welche die Hypothesen der Autorinnen fundierte.

Die aber entscheidendste Arbeit stellte das Erstellen der Karten dar, welche schlussendlich als Produkt überzeugen sollten.

Die Auswertung und die Interpretation der Ergebnisse aus den Erhebungen vermittelten interessante Daten, stellte aber im Vergleich zur Vorbereitung einen kleineren Anteil des Aufwandes dar.

Eine ausführliche Reflexion zur Entwicklungsarbeit als solches befindet sich im Kapitel 9.1.

7 Beschreibung der Entwicklungsarbeit

Als Basis für die Fragestellung, die Zielstellung und schlussendlich das Produkt dienten die Besuche in den beiden Privatschulen. Diese wurden mit einem Beobachtungsbogen dokumentiert.

Ein weiterer für die Autorinnen wichtiger Input zum Thema stellten Gespräche mit der Familie und deren Kindern dar, welche nach langer schwieriger Zeit in der Regelschule in der Privatschule zur Ruhe kamen. Diese Gespräche wurden aber nicht nach einem Leitfaden beispielsweise nach Mayring oder Altrichter et al. analysiert, daher wird im Folgekapitel nicht weiter darauf eingegangen.

Es werden im ersten Teil dieses Kapitels die Beobachtungen aus den Schulen dargelegt. Im zweiten Teil werden die Schlüsse aus den Besuchen gezogen. Aus den Ergebnissen wurden drei Kategorien abgeleitet, welche in der Regelschule Einfluss auf die Lernmotivation von SuS haben könnten. Zu den drei Kategorien erstellten die Autorinnen jeweils drei bis fünf konkrete Handlungsideen für den direkten Einsatz im Regelschulunterricht. Schlussendlich wurden die Karten in der Praxis in zwei Klassen eingesetzt, was in Folge als Durchführung bezeichnet wird.

7.1 Besuche in Privatschulen

Kurzbeschreibung Privatschule 1

Die erste Privatschule hat sich ursprünglich auf die Beschulung von vorwiegend durchschnittlich bis besser begabten SuS ausgerichtet. Die Unterrichtssprache ist Englisch und Deutsch, wobei die auf Englisch erteilten Lektionen von LP mit Muttersprache Englisch geleitet werden.

Die Schule umfasst die Schulstufen Kindergarten, Primarschule sowie Oberstufe. Viele SuS wechseln nach der zweiten oder dritten Oberstufe in die Kantonsschule, wo sie die Matura absolvieren.

Es wird nach dem Lehrplan 21 des Kantons St.Gallen unterrichtet. Die Lehrmittel sind teilweise vom Kanton empfohlen, teilweise, insbesondere in Englisch unterrichteten Fächern, werden eigens ausgewählte Materialien eingesetzt.

Der Schule angegliedert ist ein Kinderhort, welcher ebenfalls in Englisch und Deutsch angeboten wird.

Kurzbeschreibung Privatschule 2

Die zweite Privatschule lehnt sich stark an Ideen von Maria Montessori an, bezeichnet sich selbst aber nicht als «Montessori-Schule». Das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen steht im Zentrum. Die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Kinder sind dementsprechend gross und bestimmen den Alltag. Ebenfalls befindet sich ein Angebot im Haus, welches Kinder noch vor Eintritt in den Kindergarten anspricht. Es handelt sich hierbei aber nicht um ein Betreuungsangebot, sondern um eine Spielgruppe.

Die Schule bietet Kurse vom Kindergarten bis in die Oberstufe an.

Ein wichtiger Faktor in der Privatschule 2 sind die Eltern. Da die pädagogische Haltung über den Unterricht und die Zeit, die die Kinder in der Schule verbringen, hinausgetragen werden soll, müssen die Eltern dies unterstützen. Vor Eintritt in die Schule finden mehrere Kennenlerngespräche und Schnuppertage statt. Daraufhin entscheiden die Schule und die Eltern gemeinsam, ob das Kind und die dahinterstehende Familie in der Privatschule 2 am richtigen Ort sind.

7.1.1 Beobachtungen zur Struktur

Die Beobachtungen zur Struktur in beiden Privatschulen wurden in folgender Tabelle zusammengetragen:

Tabelle 8: Beobachtungen in den Privatschulen

Beobachtungsmerkmal	Beobachtung Privatschule 1	Beobachtung Privatschule 2
Einrichtung	<ul style="list-style-type: none"> - Smartboard - Gruppentische - verstellbare Einzelpulte - alle Stufen im gleichen Gebäude 	<ul style="list-style-type: none"> - kaum technische Einrichtungen - einfache Ausstattung (Möbel aus dem Brockenhaus) - Haus für Basisstufe, Haus für Primarstufe, Oberstufe extern - Zimmer mit Lernumgebungen eingerichtet (Turnraum, Bandraum, Werkraum, etc.) - Kantine
Tagesstruktur	<ul style="list-style-type: none"> - 30min Lektionen - Tagesschule - Projektunterricht am Nachmittag - Morgenritual 	<ul style="list-style-type: none"> - freie Lernzeit, keine fixen Lektionen - Tagesschule
Klassengrösse	<ul style="list-style-type: none"> - jahrgangsübergreifende Klassen - ca. 16 SuS pro Klasse - Oftmals Unterricht in Kleingruppen 	<ul style="list-style-type: none"> - jahrgangsübergreifende ‚Klassen‘ -> sind in Gruppen unterwegs - ca. 30 SuS in Basisstufe, ca. 30 SuS in Primarstufe, ca 15 SuS Oberstufe
Anwesende LP	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Klassenlehrperson - 1 Praktikantin - 1 Zivildienstleistender - 1 Teamteaching-LP - 1 SHP <p>Steter Wechsel von anwesenden Erwachsenen, meist mindestens 2 Personen anwesend.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Klassenlehrpersonen - 2 Praktikanten - 1 Zivildienstleistender <p>Die LP bieten Kurse an, die SuS nehmen freiwillig nach Interesse teil.</p>
Lernklima	<ul style="list-style-type: none"> - oft angenehm, konzentriert - zum Teil sehr unruhig (Geschwätz, Spielen/Herumrennen im Klassenzimmer) 	<ul style="list-style-type: none"> - locker, fröhlich, lebendig - Oberstufe: SuS waren unruhig, unkonzentriert (Geschwätz, Sitzhaltung)
Unterrichtsform	<ul style="list-style-type: none"> - Fachunterricht - individueller Planunterricht (eigene, mitbestimmte Ziele) - Klassenunterricht (Musik) - Halbklassenunterricht - Unterricht in Kleingruppen 	<ul style="list-style-type: none"> - sehr offen und frei, SuS können Lernart und Lerninhalt bestimmen
Weitere Beobachtungen	<ul style="list-style-type: none"> - individueller Plan wird von LP mit SuS besprochen. SuS können auch eigene Ziele definieren - LP in Rolle des Lerncoachs - keine Hausaufgaben, wird der Plan bis Freitag nicht fertig, muss dies am Nachmittag oder als Hausaufgabe nachgeholt werden - Prüfungen nach Lehrplan finden statt. Auch Vorträge - Am Ende des Semesters erhalten die SuS Zeugnisse und Lernberichte - Klassenführung zum Teil nicht spürbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Die LP gehen auf die Bedürfnisse der SuS ein (Lerninhalte) - LP in Rolle des Lerncoachs - SuS und LP sind per ‚du‘ - vertrauensvoller Umgang zwischen LP und SuS - fixe Lerninhalte erst ab der Oberstufe nach Lernplan - regelmässig stattfindende Elterngespräche ersetzen Zeugnisse

7.1.2 Beobachtungen zur Pädagogik und Didaktik

Privatschule 1

Durchschnittlich bestehen die Klassen aus 16 SuS. Pro Klasse arbeiten oft zwei Lehrpersonen gleichzeitig im Teamteaching, zum Teil werden die Klassen auch halbiert. Die Lehrpersonen übernehmen während des Unterrichts oft die Rolle des Lerncoachs, in dem sie die SuS auf ihrem Lernweg beraten und begleiten. Neben Lehrpersonen arbeiten auch Heilpädagoginnen an der Schule. Ein einheitliches Regelsystem gibt es nicht. Jede Klasse verfügt über eigene Klassenregeln.

Hausaufgaben werden keine erteilt. Stattdessen wird mit einem individuellen Wochenplan gearbeitet. Wird dieser bis Freitag nicht fertig, muss dies am Freitagnachmittag oder als Hausaufgabe nachgeholt werden. Der Wochenplan beinhaltet Ziele und Inhalte, die im Gespräch mit den SuS zusammengestellt werden. Wöchentlich findet mindestens ein Gespräch zwischen Schüler oder Schülerin und der Lehrperson statt. Beim Gespräch wird das Vorankommen an den Zielen besprochen, sowie nächste Ziele festgelegt. Prüfungen finden an der Schule statt. Auch halten die SuS Vorträge, die benotet werden. Am Schluss des Semesters erhalten die SuS Zeugnisse und Lernberichte.

Während des Unterrichts können verschiedene Unterrichtsformen beobachtet werden. Dabei kommt die Einzelarbeit am Wochenplan, sowie Sequenzen im Kreis am Häufigsten vor. Das Lernklima wurde von den Autorinnen oft als sehr angenehm empfunden, vor allem da die SuS an ihren eigenen Zielen arbeiten können. Jedoch kommt es zum Teil in Erarbeitungssequenzen im Kreis zu Unruhen und die Klassenregeln sind oft nicht wahrnehmbar oder werden nicht von den Lehrpersonen durchgesetzt. So kommt es vor, dass die SuS nicht an ihren Zielen arbeiten, sondern sich während der Stunde über andere Themen austauschen oder herumspielen.

Der Alltag an der Privatschule ist täglich gleich aufgebaut. Die Lektionen finden in 30-minütigen Blöcken statt. Den Mittag verbringen die SuS, sowie die Lehrpersonen in der hauseigenen Kantine. Nachmittags nehmen die SuS an Projekten teil, die sie selbst aus einer Auswahl gewählt haben. Sämtliche Zimmer sind mit Smartboards, sowie mit verstellbaren Einzelpulten ausgestattet. Auch Gruppentische, Lesecken und ein Lehrerpult lassen sich in den Schulzimmern finden.

Privatschule 2

Die zweite Privatschule stellte die Bedürfnisse und die ganzheitliche Entwicklung von Kindern ins Zentrum. Die Grundhaltung der Montessori-Pädagogik und der nicht-direktiven Erziehung ist stark spürbar. Es wird kaum wie im weit verbreiteten Unterrichtsstil mit fester Sitzordnung und vorgegebenem Fachinhalt für Unterricht im Klassenverband gearbeitet. Zentral ist die Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen, sowie die Sozialebene unter den Kindern. Auch wenn die LP nicht dauernd weiss, wo sich ihre SuS aufhalten, scheint sie doch zu wissen, was bei den entsprechenden SuS gerade Thema ist.

Die Lehrpersonen in der Primarschule bieten Kurse an, an denen die SuS teilnehmen können, wenn sie wollen. Ansonsten bewegen sich die SuS frei im Haus und beschäftigen sich im entsprechenden Themenzimmer mit einem freigewählten Lerngegenstand.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die vielen Rituale. Sie geben der subjektiv wahrgenommenen Ordnung (darauf bezogen, dass alle SuS an einem anderen Thema arbeiten) eine Struktur und den SuS Sicherheit.

Eine oben nicht genannte strukturelle Besonderheit ist der Wechsel in eine andere Stufe. Der Übertritt von der sogenannten Basisstufe (Kindergarten bis 1. Klasse) in die Primarschule (2. – 6. Klasse) wird fließend gestaltet. Auch in die Oberstufe wechseln die SuS, wenn sie bereit dazu sind. Nach der Oberstufe, in der erstmals obligatorische Beurteilungen stattfinden, wechseln die meisten SuS in eine Berufslehre. Es gibt aber immer wieder auch SuS, welche an eine Kantonsschule gehen.

7.2 Ableitungen und Hypothesen

Basierend auf der vorangegangenen Hypothese, dass SuS an der Privatschule motivierter sind als an der Regelschule wurden sämtliche Beobachtungen als mögliche Einflussfaktoren auf die Motivation gewertet. Die aufgeführten Beobachtungen wurden anschliessend von den Autorinnen im Bezug auf die Regelschule geprüft. Daraus ergaben sich zwei Kategorien – beeinflussbare und nicht beeinflussbare Faktoren. Erstere Kategorie umfasste Beobachtungen, die Lehrpersonen in der Regelschule autonom in ihrem Unterricht umsetzen könnten. Auf Begebenheiten wie die Klassengrösse oder die allgemeine Ausstattung der Zimmer können die Lehrpersonen jedoch nicht Einfluss nehmen. So entstand folgende Tabelle:

Tabelle 9: Gliederung in beeinflussbare und nicht beeinflussbare Faktoren

Beinflussbare Faktoren	Nicht beeinflussbare Faktoren
Unterrichtsform	Ausstattung der Zimmer
Mitbestimmung	Klassengrösse
Lernklima	Anzahl LP pro Klasse
Klassenführung	Tagesstruktur
Beziehung	
Rolle des Coachs	
Rituale	

Da die Kartensets über Inhalte verfügen sollte, die die Lehrpersonen konkret in ihrem Unterricht einsetzen konnten, lag der Fokus auf den beeinflussbaren Faktoren. Daraus ergaben sich folgende drei Kategorien, die als Grundlage für die Kartensets dienten:

Beziehung

In beiden Privatschulen fiel die Rolle der Lehrperson als Lerncoach auf. Es wurde auf einen wertschätzenden Umgang geachtet. Durch die häufig stattfindenden Gespräche wurde eine enge Beziehung zu den SuS aufgebaut und vertieft. Es entstand so ein förderliches Lernklima, in dem die SuS sich scheinbar wohl fühlten.

Struktur

Der Tagesablauf war für die SuS an beiden Schulen transparent und in Form von Stunden- oder Tagesplänen visualisiert. Das ermöglichte eine Übersicht, in der sich die SuS orientieren konnten. Die verschiedenen Rituale strukturierten den Tag.

Regeln waren vor allem in der Privatschule 2 kaum sichtbar, doch von aussen gesehen funktionierte das Zusammenleben.

Es fiel auf, dass die Klassenzimmer an beiden Schulen übersichtlich eingerichtet waren. Das Material war für die SuS zugänglich und in klar beschrifteten Boxen verstaut.

Mitbestimmung

An beiden Schulen konnten die SuS ihr Lernen stark mitbestimmen. In einer Schule (Privatschule 1) konnten sie sich mit der LP zusammen eigene Ziele setzen und sich für Projekte einschreiben. An der Privatschule 2 konnten die SuS den Lerninhalt selbst bestimmen und sich für Lernangebote anmelden.

7.2.1 Kategorien für die Kartensets und deren Begründung

Die drei gefunden Kategorien wurden mit der Literatur abgeglichen und gestützt. Zu jeder Kategorie wurden anschliessend ausgewählte Handlungsmodelle gesammelt und beschrieben. Die jeweiligen Kartensets sind im Anhang III zu finden.

1 BEZIEHUNG

Aufgrund der Ergebnisse aus den Beobachtungen in den Privatschulen wurde ersichtlich, dass dem Bereich Beziehung ein besonderes Gewicht beigemessen wird. Gestützt auf Aussagen von Desel & Lämmle und Kuhl (2017) (vgl. Kapitel 3.2.6) stellt die Beziehung und Bindung eine wichtige Voraussetzung für das Lernen und dadurch die Lernmotivation dar.

Auch Lienhard-Tuggener et al. (2015) betont die Wichtigkeit: «Kern aller Lernprozesse sind Beziehungen» (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 81). Insbesondere SuS mit Entwicklungsbeeinträchtigungen, oder im vorliegenden Kontext mit besonderen Bedürfnissen befinden sich oft in Situationen, welche Beziehungen belasten können. Wobei unter Beziehungen nicht nur jene zwischen LP und S verstanden werden kann, sondern auch zwischen S und Eltern, zwischen S und Sache, zwischen LP und Eltern oder zwischen S und SuS. «Bezogen auf die Gemeinschaftsbildung geht es darum, aktiv an den Beziehungen zu den Mitschülerinnen und Mitschülern zu arbeiten – sowohl auf der Ebene der Klasse wie auch auf der Ebene der einzelnen Kinder bzw. Jugendlichen (vgl. ebd.).

Eine positive Lernatmosphäre ist die Grundlage für gelingenden Unterricht und Lernerfolg. «Menschliches Verhalten lässt sich weit besser über eine gute Beziehung, Lob und Anerkennung beeinflussen als über Strafe» (Eichhorn & von Suchodoletz, 2013, S. 100). Die Lern- und Leistungsmotivation wird unterstützt, wenn sich die SuS in ihrer Umgebung wohl und wertgeschätzt fühlen. Eichhorn und Suchodoletz nennen diesbezüglich drei wirksame Interventionsmöglichkeiten:

- *Classroom-Management*, um störendem Verhalten vorzubeugen
- *positive Konsequenzen* wie Lob, Anerkennung und Wertschätzung, um positives Schülerverhalten zu unterstützen und eine gute Beziehung zu den Schülern aufzubauen
- *negative Konsequenzen* dann, wenn alle anderen Stricke reissen.

Ausgewählte Handlungsmodelle im Kartenset «Beziehung»:

1. Differenziertes Lob
2. Schulprinzipien
3. Wertschätzende Gespräch

2 STRUKTUR

In den Privatschulen war der Tagesablauf unter anderem mit Ritualen strukturiert. Dadurch wussten die SuS, was sie durch den Tag erwartet. Eine solche Orientierung vermittelt Sicherheit, wie dies Maslow in der Bedürfnispyramide beschreibt (vgl. Kapitel 3.2.6). Der individuelle Unterricht an den Privatschulen ist sehr offen, und doch strukturiert gestaltet. Meyer stellt dazu die These auf: «Je offener der Unterricht, umso wichtiger die klare Strukturierung» (Meyer, 2017, S. 37). Dies zeigt die Relevanz der Strukturierung auf.

Ein zentrales Mittel um die Sicherheit für die SuS wie auch für die LP zu garantieren, stellt das Unterrichtsmanagement dar, auch Classroom-Management genannt (vgl. Meyer, 2017, S. 26). Dadurch lässt sich Geborgenheit und Sicherheit vermitteln, die für einen erfolgreichen Bildungsprozess benötigt wird. Dies macht den Hauptzweck schulischer Führung aus (vgl. Hoegg, 2012, S. 32).

Meyer (2017) beschreibt Forschungsergebnisse aus den USA, welche Punkte mit einer präventiven Wirkung für einen reibungslosen Unterricht aufzeigen:

- Allgegenwärtigkeit der LP
- Reibungslosigkeit und Schwung
- Geschmeidigkeit des Ablaufs
- Überlappung von inhaltlicher Arbeit, Regelung von Organisationskram und Störungsprävention
- Die ganze Lerngruppe im Blick
- Geschicktes Management der Übergänge
- Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Einzelarbeit
- Erkennen und Vermeiden vorgetäuschter Schülersaufmerksamkeit

In dem eine Struktur im Sinne von geregelten Abläufen, Regeln fürs Zusammenleben und dadurch ermöglichtem Vertrauen angeboten wird, können SuS sich eher auf Lerninhalte einlassen. Ungeordnete Zustände lösen Stress aus, Stress auf der sozialen Ebene beispielsweise, was gerade SuS mit besonderen Bedürfnissen vom Lernen abhält (vgl. Meyer, 2017, S. 32).

Ausgewählte Handlungsmodelle im Kartenset «Struktur»:

1. Tagesplan
2. Rituale
3. Regeln
4. Organisatorische Struktur

3 MITBESTIMMUNG

Wie im Kapitel 3.2.2 bereits erwähnt, steht die Selbstbestimmungstheorie in Zusammenhang mit der Lernmotivation, die hinter den täglichen Entscheidungen steckt, eine Sache in Angriff zu nehmen. Das Setzen von eigenen Zielen beeinflusst die Lernmotivation massgebend (vgl. Kapitel 3.2.3). Dabei werden die eigenen Interessen miteinbezogen (vgl. Kapitel 3.2.9). Wenn ein selbstgestecktes Ziel erreicht wird, erlebt sich ein Mensch als selbstwirksam und als kompetent, was das Selbstvertrauen stärkt (vgl. Kapitel 3.2.8).

Maslow (vgl. Kapitel 3.2.6) stellte erstmals den Wert der Selbstverwirklichung ins Zentrum, was für die Gestaltung von Lehr-Lern-Situationen im Unterricht eine zentrale Bedeutung eingenommen hat. Die Lehrpersonen werden dazu aufgefordert, alle Bedürfnisse der SuS in den Blick zu nehmen. «Insbesondere heisst dies, dass Bedürfnisse nach Verstehen und Ausschöpfung des eigenen Potenzials (Maslow: Selbstverwirklichung) die Befriedigung der Bedürfnisse nach Wertschätzung (Anerkennung, Kompetenz, Selbstwert), Bindung (Zusammengehörigkeit, Akzeptanz) und Sicherheit (v.a. Angstfreiheit) voraussetzen. Dies sollte bei der Gestaltung von Unterricht und Schule bedacht werden» (Desel & Lämmle, 2017, S. 99).

Ausgewählte Handlungsmodelle im Kartenset «Mitbestimmung»:

1. Wochenplan
2. Das Lernen reflektieren
3. Lernzielorientierung
4. Die Interessen der SuS einbinden
5. Sinnvollen Entscheidungsspielraum geben

7.3 Durchführung

Die Kartensets wurden in zwei Regelklassen der 6. Schulstufen (Klasse 1 und Klasse 2) abgegeben. Parallel dazu hielten sie auf einem Protokollbogen fest, wie oft und welche Karten die LP konkret einsetzten.

Als Vergleichsgruppe wurde eine 5. Regelklasse ausgewählt. Es folgt eine Beschreibung der Klassen und deren Klassen-LP.

Klasse 1

In dieser Klasse befinden sich 8 Mädchen und 12 Knaben. Es ist eine heterogene Klasse, wobei ein Schüler aufgrund seiner stark ausgeprägten Legasthenie ist in den Fächern Französisch und Englisch

lernzielbefreit. Im Fach Deutsch kann er mit einem Nachteilsausgleich am normalen Unterricht teilhaben. Zu Beginn wurde auch in den zuerst genannten Fächern versucht mit Nachteilsausgleich die Chancen auf Lernerfolg zu ermöglichen, was aufgrund des Leistungsdruckes nicht aufrechterhalten werden konnte. Des Weiteren befindet sich ein Mädchen in der Klasse, welche seit der 5. Klasse noch teilweise angepasste Lernziele hat, aber mittlerweile in Lernkontrollen nach dem Regelschulmasstag knapp genügende Leistungen erzielt.

Die kulturelle Durchmischung ist ebenfalls gegeben, die SuS haben Wurzeln aus fünf Nationen.

Das Klassenklima ist laut der Klassenlehrperson oft nicht optimal. Wie sie im Interview beschreibt besteht die Klasse aus mehreren Gruppen. Es gibt eine Gruppe, die sich motiviert zeigt und bereit ist, gut mitzuarbeiten. Eine weitere grosse Gruppe steht leistungsmässig im Mittelfeld und lässt sich oft von destruktiv störenden SuS der dritten Gruppe beeinflussen. Diese Dynamik beeinträchtigt die Lernatmosphäre und somit die Leistungsmotivation. Häufige Konflikte und Themen wie Medienkonsum müssen aus Sicht der LP besprochen und diskutiert werden und absorbieren viel Lernzeit.

Das Thema «Motivation» ist sehr aktuell, sodass die LP sofort bereit war, bei der Durchführung mitzumachen. Auch die SuS liessen sich auf die Befragung durch den Test SELLMO ein.

Hintergrund der LP: Die Klassenlehrperson unterrichtet seit sieben Jahren auf der Primarstufe, wovon sie vier Jahre an einer Schweizerschule in Südamerika verbrachte. Sie hat Erfahrung auf der Unter- sowie der Mittelstufe (Zyklus 1 und 2). Sie lässt in der Klasse viel Raum für Partizipation. Konflikte werden besprochen. Die LP arbeitet gerne mit dem lösungsorientierten Ansatz und dem «No Blame Approach»².

Klasse 2

9 Mädchen und 10 Knaben besuchen diese 6. Klasse. Sie ist heterogen durchmischt, wobei ein Knabe in den Fächern Deutsch, Englisch und Französisch aufgrund einer starken Leserechtschreibstörung über individuelle Lernziele verfügt. Die Klasse ist auch kulturell durchmischt. Die Klasse fiel in vorherigen Jahren als unruhig auf, was sich nun etwas gelegt hat. Viele zeigen ein hohes Interesse gegenüber Noten und die SuS vergleichen stets ihre Leistungen nach Prüfungen. Während des Unterrichts hält sich die Partizipation der SuS eher niedrig. Da zum Teil eine gleichgültige Stimmung der SuS gegenüber der Schule wahrnehmbar ist, war die LP interessiert und bereit, am Projekt mitzuarbeiten.

Hintergrund der LP: Die Klassenlehrperson unterrichtet seit zwei Jahren an der Primarstufe. Die Pädagogische Hochschule absolvierte er vor zwei Jahren in Kreuzlingen. Er bringt viel theoretisches Wissen von der Ausbildung mit und unterrichtet differenziert. Es gelingt ihm gut, eine tragfähige Beziehung mit den SuS einzugehen und er bespricht Konflikte mit den SuS.

² Der «No Blame Approach» (wörtlich "Ansatz ohne Schuldzuweisung"), der seinen Ursprung in England hat, ist eine wirksame Vorgehensweise, um Mobbing unter SuS zeitnah und nachhaltig zu beenden. Die besondere Faszination des Ansatzes liegt darin, dass – trotz der schwerwiegenden Mobbing-Problematik – auf Schuldzuweisungen und Bestrafungen verzichtet wird (Blum & Beck, 2019).

Klasse 3 (Vergleichsklasse)

Es ist eine 5. Klasse mit 16 SuS, vier Knaben und 12 Mädchen. Dominierender Faktor in der Aufmerksamkeit der LP ist ein Schüler, welcher aufgrund seines destruktiven, aggressiven, demotivierten Verhaltens auffällt. Dieser Junge absorbiert viel Energie der LP und beeinträchtigt den Unterricht. Es gab Phasen, in denen der genannte Junge MitschülerInnen bedrohte und so seine Stellung in der Klasse wahrte. Es sind verschiedene Massnahmen involviert wie SHP, SSP und SPD, welche nicht nur mit dem Jungen zusammenarbeiten, sondern auch das Familiensystem einbeziehen.

Des Weiteren sind viele SuS in der Klasse, welche sich am Unterricht aktiv beteiligen und die klaren Strukturen und die Klassenführung schätzen.

Zum Zeitpunkt der Testdurchführung des SELLMOs waren die SuS erst zwei, beziehungsweise 7 Wochen in der 5. Klasse.

Hintergrund der LP: Die LP unterrichtet seit 5 Jahren auf der Stufe der 5./6. Klasse. Ihr Unterrichtsstil wirkt ruhig, sehr strukturiert, geordnet und klar. Der Schritt von der 4. in die 5. Klasse beschreibt die LP als gross, sie sagt, dass sie viel von ihren SuS verlangt, was aber gerade die Eltern im Hinblick auf die Oberstufe als wertvoll erachten, wie sie aus Rückmeldungen erfährt.

8 Evaluation

Die Evaluation ist das Kernkapitel der vorliegenden Arbeit. Bevor die Forschungsmethoden eingesetzt werden konnte, waren fundierte Vorbereitungen für die Durchführung des SELMO (Studium des Manuals) wie auch für das Interview nötig. In diesem Kapitel werden die zwei Forschungsmethoden eingesetzt, die im Kapitel 5.3 beschrieben werden.

Nach der Durchführung wurden die Ergebnisse aus den qualitativen Forschungsmethoden evaluiert und im Anschluss interpretiert.

8.1 Leitfadeninterview

Nach der Erprobung der Karten-Sets in den zwei 6. Klassen wurden mit den Klassenlehrpersonen ein Interview durchgeführt. Die Lehrpersonen wurden um Erlaubnis für eine Audioaufzeichnung gebeten. Sie wurden darüber informiert, dass die Transkription anonymisiert wird.

Basierend auf Altrichter, Posch und Spann wurden Fragen für den Interviewleitfaden gesammelt, gruppiert und sequenziert (siehe Kapitel 5.3.2).

Tabelle 10: Vorbereitung für den Interviewleitfaden (vgl. Altrichter, Posch, & Spann, 2018)

1. Fragen formulieren Quellen für Fragen: <ul style="list-style-type: none">• Fragestellung als Grundlage:• Waren die Kartensets einsetzbar/nützlich? Waren die Karten verständlich? Inwiefern können sie verbessert werden? Ist eine Wirksamkeit in Bezug auf die SuS zu beobachten?
2. Bisher gefundenen Fragen gruppieren, gewichten und reduzieren <ul style="list-style-type: none">• Die gesammelten Fragen wurden gruppiert und schliesslich vier Kategorien gebildet:<ul style="list-style-type: none">• Handhabung der Karten• Wirksamkeit in Bezug auf SuS• Nutzen für LP• Erweiterungsmöglichkeiten
3. Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren <ul style="list-style-type: none">• Begrüssung zu Beginn, Zweck des Interviews darstellen• Reihenfolge der Kategorien definieren• Formulierung von offenen Fragen• Dank zum Schluss
4. Materialien vorbereiten <ul style="list-style-type: none">• Grafische Darstellung des Leitfadens. Einsatz von Farben.• Bereithaltung der Kartensets als Anschauungsmaterial• Aufnahmegerät

Dabei wurde darauf geachtet, Fragen zu sammeln, die bei der Beantwortung der Fragestellung 2 «Welche Handlungsmodelle können konkret und niederschwellig im integrativen Unterricht eingesetzt werden?» hilfreich sein würden. So wurden Fragen formuliert, die Antworten auf den Grad der Niederschwelligkeit, sowie der Konkretisierung gaben. Ebenso floss die konkrete Zielsetzung 1 «ein einfach einsetzbares Produkt für die Förderung der Lernmotivation von SuS in einer heterogenen Klasse zu entwickeln» in die Fragensammlung ein. So sollte überprüft werden, ob die Kartensets genügend verständlich und einfach in der Umsetzung waren. Um den Nutzen der Karten zu evaluieren, wurden die

Lehrpersonen ebenso dazu befragt, ob sie die Karten weiterhin einsetzen würden und ob sie Vorschläge zur Erweiterung oder Verbesserung der Kartensets hätten.

Tabelle 11: Leitfaden für Interview

Handhabung der Karten	
Fragen	Unterfragen
Welche Karten haben dich angesprochen?	Warum?
Auf einer Skala von 1-5, wie verständlich waren die Karten für dich?	
Ungefähr wie viel Zeit nahm das Lesen der Karten für dich in Anspruch?	
Wirksamkeit in Bezug auf SuS	
Fragen	Unterfragen
Wie nimmst du die Leistungsmotivation der SuS wahr?	Wie zeigt sich das?
Nutzen für LP	
Fragen	Unterfragen
Gab es Ideen auf den Karten, die für dich neu waren?	Welche?
Welche Karten findest du im Unterricht mit SuS mit besonderen Bedürfnissen besonders hilfreich?	Warum?
Würdest du die Karten weiterhin einsetzen?	Welche? Warum?
Erweiterungsmöglichkeiten	
Fragen	Unterfragen
Wenn du die Möglichkeit hättest, die Karten zu erweitern, welche Vorschläge hättest du?	Bezogen auf die Berufserfahrung der LP

8.1.1 Transkription und Kategorienbildung

Für die Kodierung wurde den Kapiteln Abkürzungen zugeordnet. Die Zahlen 1 und 2 beziehen sich auf das Interview 1 und das Interview 2. Die vollständigen Transkriptionen befinden sich im Anhang VI.

Tabelle 12: Abkürzungen der Interview-Kapitel

Kapitel des Interviews 1 und 2	Abkürzungen
Handhabung der Karten Interview 1	HH1
Handhabung der Karten Interview 2	HH2
Wirksamkeit in Bezug auf die SuS Interview 1	WK1
Wirksamkeit in Bezug auf die SuS Interview 2	WK2
Nutzen für die LP Interview 1	NU1
Nutzen für die LP Interview 2	NU2
Erweiterungsideen Interview 1	EW1
Erweiterungsideen Interview 2	EW2

Die Kodierung erfolgte nach dem Leitfaden nach Altrichter, Posch und Spann (Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 175 ff.). Die gesammelten Kategorien sind unten aufgeführt:

Tabelle 13: Beschreibung und Abkürzung der Kategorien in der Transkription der Interviews

Kategorie	Abkürzung	Beschreibung
Verständlichkeit	Verst.	Die Lehrpersonen beurteilen die Kartensets nach Gestaltung, Verständlichkeit der ...
Vorgehensweise	Vorg.	Die LP beschreiben, wie sie sich konkret mit den Kartensets für die Vorbereitung des Unterrichts auseinander gesetzt haben.
Zeitaufwand	Z.aufw.	Die LP beurteilen die aufzuwendende Zeit, welche sie für die Sichtung und Vorbereitung der Handlungsmöglichkeiten brauchen.
Umsetzbarkeit	Umsetz.	Die LP beschreiben die Handhabung der Kartensets beim Einsatz in ihrem Unterricht.
Stolpersteine	Stolp.	Die LP nennen Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung aufgetaucht sind.
Nachhaltigkeit	Nachh.	Die LP beurteilen ob, wie und welche Karten sie in Zukunft einsetzen werden.
Innovationsgehalt	Innov.	Die LP beschreiben, welche Karten für sie neu sind...
Nutzen	Nutz.	Die LP beschreibt den erwarteten Nutzen der Kartensets für ihre SuS in ihrer Klasse.
Erweiterung	Erw.	Die LP beschreiben Erweiterungsmöglichkeiten, um die Kartensets zu ergänzen.
Beobachtbarkeit Motivation	Beob.	Die LP beschreiben, wie sie die Leistungsmotivation der SuS in ihrer Klasse wahrnehmen.

8.1.2 Auswertung

In der Tabelle 14 werden die Aussagen der beiden Lehrpersonen zusammengefasst. Die gesamte Kodierung befindet sich im Anhang VIII.

Tabelle 14: tabellarische Zusammenfassungen der Aussagen aus den Interviews

Kategorie	Zusammenfassung der Aussagen
Verständlichkeit (6 Aussagen)	Die Karten wurden von beiden Lehrpersonen als gut bis sehr gut verständlich beurteilt. Hilfreich, um die Idee zu verstehen, sind konkrete Beispiele. Die Darstellung ist übersichtlich und nicht mit Text überladen. Die Theorie wurde zur Kenntnis genommen und geschätzt.
Vorgehensweise (4 Aussagen)	Die LP in der Klasse 1 sortierte die Ideen auf einer Liste nach «bereits bekannt / bereits angewendet» und «neu, will ich ausprobieren». Das half ihr für einen Überblick für den konkreten Einsatz. Grundsätzlich waren die Karten «Mitbestimmung» eher neu und daher für sie von grösserem Interesse, diese auch auszuprobieren. Die Ideen aus den Karten-Sets «Beziehung» und «Struktur» versuchte die LP in Klasse 1 bewusster (wieder) einzusetzen.
Zeitaufwand (4 Aussagen)	Für das Lesen der Karten benötigten beide LP wenig Zeit (15 – 30min). Es wurde bemerkt, dass für eine ausführlichere Vorbereitung grundsätzlich viel mehr Zeit aufgewendet werden könnte.
Umsetzbarkeit (15 Aussagen)	Es wurde als positiv eingeschätzt, dass die Ideen konkret formuliert sind und dadurch eine unmittelbare Umsetzung erlaubt. Die Hinweise wurden als praktisch gewertet. Je nach LP gibt es Ideen, welche nicht als wichtig eingeschätzt werden und dementsprechend eher weniger umgesetzt werden. Andere Ideen sind als ansprechend aufgenommen worden.

	<p>Es gibt Inputs, welche nicht nur für die SuS wertvoll sein können, sondern auch für die LP.</p> <p>LP 1 bemerkte, dass sie sich überlegen musste, wie sie gewisse Ideen in den Unterricht einbauen soll, und wie viel Zeit sie dafür den SuS zur Verfügung stellte.</p>
Stolpersteine (17 Aussagen)	<p>Im Gegensatz zu den Karten-Sets «Beziehung» und «Struktur» ist es notwendig für das Set «Mitbestimmung» zeitliche, personelle, räumliche Ressourcen aufzuwenden, was in der Regelschule begrenzt zur Verfügung steht. Mehrmals wird genannt, dass eine personelle Verstärkung nötig wäre.</p> <p>Ein weiterer (kaum veränderbarer) Punkt ist der stoffliche Druck, den die LP in der 6. Klasse wahrnehmen. Dies bezieht sich wieder v.a. auf das 3. Kartenset «Mitbestimmung». Dazu kommt, dass mit einer Freiheit, sich selber Ziele oder Themen zu setzen, aufgrund mangelnder Erfahrung damit viele SuS überfordert sind und sich inadäquate Ziele setzen.</p> <p>Ein weiterer Punkt ist die Bewertung von selbstgesteuertem Lernen, wofür die LP keine optimale Instrumente sehen.</p>
Nachhaltigkeit (8 Aussagen)	<p>Beide LP sagen aus, dass sie sich vorstellen, verschiedene Karten der Kartensets zukünftig im Unterricht einzusetzen. Einige Karten sollen aufgrund Zeitmangels in der kurzen Erprobungsphase erst zu einem späteren Zeitpunkt ausprobiert werden. Mehrere Ideen waren bereits bekannt und konnten durch das Studieren der Karten wieder ins Bewusstsein gerufen werden.</p>
Innovationsgehalt (5 Aussagen)	<p>Die Karten-Sets «Beziehung» und «Struktur» enthielt für beide LP wenig komplett neue Ideen. Am meisten profitieren konnten sie aus dem Set «Mitbestimmung».</p>
Nutzen (12 Aussagen)	<p>Die Karten-Sets «Beziehung» und «Struktur» wurden von beiden LP als Basis für guten, gelingenden Regelschulunterricht angesehen.</p> <p>Eine LP meinte, dass insbesondere für schwächere SuS (SuS mit besonderen Bedürfnissen) sei die Beziehung eine unabdingbare Voraussetzung für Lernerfolg. Je leistungsstärker die SuS sind, desto mehr können die Karten der «Mitbestimmung» eingesetzt werden.</p> <p>Der Nutzen der Karten wird auch für SuS in der 6. Klasse noch als hoch eingeschätzt.</p> <p>Den grössten Einfluss auf die Motivation haben die Karten «Mitbestimmung».</p>
Erweiterung (6 Aussagen)	<p>Es ist kaum möglich, in einer Regelklasse in nützlicher Frist als LP selbstgestellte Ziele mit den SuS zu besprechen. Daher müsste man bei der Karte 3.3 die Aufgabe als schriftlichen Auftrag formulieren.</p> <p>Bei der Beziehung fehlt die Beziehung zwischen den SuS.</p>
Beobachtbarkeit Motivation (9 Aussagen)	<p>Ein LP beobachtet, dass starke SuS motiviert sind, wenn sie Knobelaufgaben lösen können, die sie (heraus-)fordern.</p> <p>Ausserdem fällt der LP auf, dass im Laufe eines Jahres die Beziehungsarbeit Früchte trägt und in diesem Sinne vor allem für leistungsschwächere SuS motivations-technisch sehr wichtig ist.</p> <p>Gerade in der 6. Klasse beeinflusst der Wunsch im Hinblick auf die Oberstufe dort in der gewünschten Leistungsgruppe eingeteilt zu werden die beobachtbare Motivation.</p>

8.1.3 Interpretation

Die verschiedenen Kategorien aus der Auswertung der Leitfadenterviews werden im Folgenden beleuchtet und mit möglichen Ursachen in Verbindung gebracht.

Verständlichkeit

Von beiden LP wurde die Verständlichkeit der Karten als positiv gewertet. Es scheint hilfreich, wenn bei einem Handlungsmodell ein konkretes Beispiel vorgeschlagen wird, damit sich die LP die Umsetzung und die Situation konkret vorstellen kann.

Zur Textmenge wurden keine konkreten Aussagen gemacht. Die Autorinnen interpretieren, dass nicht mehr Text auf den Karten haben dürfte und dass die Textmenge eher an der oberen Grenze ist. Die

LP haben aufgrund vielschichtiger Anforderungen in ihrem Alltag kaum Ressourcen, sich durch zusätzliches Lehrmaterial zu «kämpfen» oder sich Zeit für das Studium eines Ratgebers zu nehmen. Daher sind die Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit ein zentrales Kriterium, welches über den Einsatz der Karten in der Praxis entscheidet.

Das Format (A5) scheint angenehm zu sein und wird so beibehalten.

Vorgehensweise

Vor allem die LP der Klasse 1 äusserte sich ausführlich über die Vorbereitung zum Einsatz von Handlungsmodellen. Die Bewertung der einzelnen Ideen in Bezug auf die Passung der Klasse (v.a. Beziehung und Struktur) oder das Thema (v.a. Mitbestimmung) scheint sinnvoll. Denn es können erstens nicht alle Ideen gleichzeitig eingesetzt werden und zweitens entsprechen nicht alle Inputs einem universellen Unterrichtsstil.

Zeitaufwand

Der benötigte Zeitaufwand für das Studium der Karten und die Vorbereitung für die Umsetzung scheint angemessen und in einem guten Rahmen geblieben zu sein. Wie die LP der Klasse 1 bemerkte, könnte immer noch mehr Zeit investiert werden. Doch ist eines der Ziele der Autorinnen auch, ein praktisches, einfach einsetzbares Werkzeug zur Verfügung zu stellen. Daher darf der Zeitaufwand die genannten 20 Minuten kaum überschreiten.

Umsetzbarkeit

Die Ideen scheinen angemessen umsetzbar zu sein. Wie bei der Vorgehensweise schon beschrieben, gibt es Karten, welche weniger zum Unterrichtsstil passen, und andere, welche eine Ergänzung bieten. Teilweise können Karten, wie z.B. der Tagesablauf nicht nur die SuS in ihrer Organisation stärken, sondern auch die LP entlasten.

Für die Organisation ist es teilweise notwendig, dass den SuS Zeit für eine Umsetzung gegeben wird. Beispielsweise müssen persönliche Lernziele ggf. notiert werden, um sie in einer grossen Klasse individuell besprechen zu können. Eine solche Aufgabe muss eingeplant werden und es besteht die Gefahr, dass eine solche Karte aufgrund des zusätzlichen organisatorischen Aufwandes nicht eingesetzt wird.

Stolpersteine

Mehrfach wurde genannt, dass die personellen, teilweise auch die räumlichen, Ressourcen fehlen, um einige Karten einzusetzen. So kommt der Unterschied zwischen Privatschule und Regelschule zum Vorschein. Gerade bei den Mitbestimmungs-Karten ist die individuelle Begleitung zentral und entscheidet über den erfolgreichen Einsatz.

Nachhaltigkeit

Es scheint, als ob die Karten einerseits ein Bewusstsein für die Beziehung, Struktur und Mitbestimmung geschaffen haben. Auch wenn nicht alle Ideen auf den Karten gleich ausprobiert oder weitergeführt werden, scheint zumindest eine Auffrischung der Handlungsmodellen erreicht worden zu sein.

Innovationsgehalt

Wie die LP der Klasse 1 beschreibt, scheint sie einen hohen Anspruch an die Fähigkeiten von LP zu haben. Denn sie nennt die Bereiche «Beziehung» und «Struktur» als Voraussetzung für die Klassenführung einer Regelklasse.

Aufgrund von äusseren und kaum veränderbaren Gegebenheiten wie Klassengrösse, personell und räumlich begrenzten Ressourcen, scheint der Bereich «Mitbestimmung» oft vernachlässigt zu werden. Daher sind diese Karten eher neu und laden zum Ausprobieren ein. Wobei der Aufwand für die Umsetzung, gerade weil die Rahmenbedingungen oft nicht optimal sind, ein Hindernis darstellen kann.

Nutzen

Eine zentrale Aussage lau einer LP ist, dass die Karten der «Mitbestimmung» den grössten Einfluss auf die Motivation von SuS habe (im Sinne von Lernmotivation).

Ausserdem ist die Beobachtung von der LP der Klasse 1 spannend, in dem sie sagt, dass für leistungsschwächere SuS die Bereiche «Beziehung» und der «Struktur» entscheidend sind, um sich selbstwirksam erleben zu können. Im Hinblick auf eine heterogene Klasse sind also ein Beziehungsaufbau und eine gute Organisation und Struktur im Unterricht wichtige Grundvoraussetzungen, um gerade bei SuS mit besonderen Bedürfnissen Lernmotivation wecken zu können.

Erweiterung

Die Erweiterung der Karte «Beziehung» auf die Ebene von SuS untereinander wurde in der vorliegenden Arbeit vernachlässigt. Es macht aber durchaus Sinn, diesen Bereich genauer zu betrachten, da die Peers einen wichtigen Faktor für die Selbstwirksamkeit der SuS darstellen (vgl. Kap. 3.).

Beobachtung von Motivation

Es scheint für die LP schwierig zu sein, bei Beobachtungen der SuS zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation zu unterscheiden. Einerseits sind SuS in der 6. Klasse motiviert, gute Leistungen zu zeigen um eine erfreuliche Einteilung in der Oberstufe zu erhalten. Es handelt sich hierbei also um externe Faktoren. Andererseits können SuS auch dabei beobachtet werden, wie sie sich in einer (bestenfalls selbstgewählten) Projektarbeit in ein Thema vertiefen und sich intrinsisch engagieren.

8.1.4 Protokollierung der Karteneinsätze

Den beiden LP wurde zusammen mit den drei Kartensets ein Protokollbogen abgegeben. Sie wurden gebeten auf dem Blatt Anzahl der Einsätze von Karten sowie weitere Notizen festzuhalten. Untenstehend befinden sich die Zusammenfassung der Protokollbögen, sowie die Auswertung derer und die Interpretation. Die ausgefüllten Protokollbögen der LP befinden sich im Anhang IV.

Erprobungsklasse 1

Tabelle 15: Protokollbogen der Durchführung Klasse 1

Kategorie	Karte	Anzahl Einsätze, Datum
Beziehung	1.1 Differenziertes Lob	29 gezählte Einsätze
	1.2 Schulprinzipien	Wir haben bereits funktionierende Schulprinzipien im Schulhaus.
	1.3 Wertschätzende Gespräche	LP – SuS: 21 gezählte Einsätze LP – Eltern: 2 (es gab wenig Anlässe in der Erprobungszeit)
Struktur	2.1 Tagesplan	Täglich aufgehängt Ziele z.T. mündlich abgegeben
	2.2 Rituale	Morgenkreis (jeden Tag), lesen und Pause, Lesefreitag, fixe Fächer zu bestimmten Zeiten, Geburtstagsritual,...
	2.3 Regeln	Wurden Anfang Schuljahr der 5. Klasse und Anfang Schuljahr der 6. Klasse von den SuS und mir (LP) definiert
	2.4 Organisatorische Struktur	Arbeitsablauf: 12 gezählte Einsätze Atmosphäre: 13 gezählte Einsätze
Mitbestimmung	3.1 Wochenplan	2 gezählte Einsätze z.T. auch vor dem Einsatz der Kartensets schon angewandt
	3.2 Das Lernen reflektieren	Reflexion mit dem Daumen-Signal: 12 gezählte Einsätze Reflexion mit gezielten Fragen: 1 gezählter Einsatz (diese Reflexion ist toll, aber sehr zeitaufwendig)
	3.3 Lernzielorientierung	Ziele durch SuS: 2 gezählte Einsätze Schwierigkeiten: Betreuung (mangelnde personelle Ressourcen); die SuS hatten Schwierigkeiten, sich realistische Ziele zu setzen)
	3.4 Die Interessen der SuS einbinden	Masterfragen / Mindmap / Umfrage: habe ich (LP) schon öfter eingesetzt. Das will ich gern nach den Herbstferien nochmals ausprobieren.
	3.5 Sinnvollen Entscheidungsspielraum geben	Arbeitsweise: 8 gezählte Einsätze Kenntnisse: 1 gezählter Einsatz Form der Arbeit: 1 gezählter Einsatz Projektarbeit: habe ich auch schon gemacht (Wie setze ich das bei Tests um?)
Notizen:		
Die Kartensets «Beziehung» und «Struktur» sind gut umsetzbar in der Regelschule und werden heute erwartet von einer LP. Bei «Mitbestimmung» gibt es Optimierungspotenzial, welches mit mehr Zeit / mehr Personal / mehr Ressourcen und Spielraum besser umgesetzt werden könnte.		

Erprobungsklasse 2

Table 16: Protokollbogen der Durchführung Klasse 2

Kategorie	Karte	Anzahl Einsätze, Datum
Beziehung	1.1 Differenziertes Lob	18 gezählte Einsätze
	1.2 Schulprinzipien	-
	1.3 Wertschätzende Gespräche	3 gezählte Einsätze
Struktur	2.1 Tagesplan	6 gezählte Einsätze
	2.2 Rituale	2 gezählte Einsätze Ich (LP) möchte das später noch aufnehmen.
	2.3 Regeln	Wir haben bereits einen Regelkatalog und konnten in der Erprobungszeit keine neuen Regeln definieren.
	2.4 Organisatorische Struktur	Wir arbeiten nach dem Churer-Modell (das Material ist an einem zentralen Ort, die SuS haben keinen fixen Sitzplatz)
Mitbestimmung	3.1 Wochenplan	
	3.2 Das Lernen reflektieren	7 gezählte Einsätze
	3.3 Lernzielorientierung	Bereits vorhanden und regelmässig eingesetzt Ich will vermehrt das Augenmerk darauf richten.
	3.4 Die Interessen der SuS einbinden	In der kurzen Zeit nicht möglich
	3.5 Sinnvollen Entscheidungsspielraum geben	2 gezählte Einsätze

Auswertung

Es fällt auf, dass Karten aus den Sets «Beziehung» und «Struktur» bei beiden LP mehr zum Einsatz kamen als diejenigen aus dem Set «Mitbestimmung».

Gerade das Differenzierte Lob wurde oft eingesetzt.

Beide LP schreiben ausserdem, dass sie während der Erprobungsphase keine neuen Regeln aufgestellt hätten. Auch die Schulprinzipien wurden nicht erneuert oder angetastet.

Worin sich die Notizen der LP ebenfalls decken, sind die Aussagen zur Weiterführung einiger Karten in ihrem Unterricht.

Interpretation

Die obige Auswertung bestätigt die Aussage, dass die Ideen aus den Kartensets «Beziehung» und «Struktur» bereits gut verankert sind im Schulalltag der beiden LP. Dies im Gegensatz zum Set der «Mitbestimmung», wo die LP sich an wenige Ideen herantasteten. Es könnte daran liegen, dass die Handlungsmodelle aus dem dritten Set «Mitbestimmung» den LP noch unbekannt waren.

Ein weiterer Grund könnte die aufwendige Umsetzung sein. Wie die LP der Klasse 1 auf dem Protokollbogen festhielt, fehlt es für einen wirkungsvollen Einsatz beispielsweise bei der Karte Lernzielorientierung meist an personellen und zeitlichen Ressourcen.

Aus der Tatsache, dass die LP die Absicht haben, die Kartensets weiterhin einzusetzen, kann daraus geschlossen werden, dass sie als gut einsetzbar eingestuft worden sind.

8.2 SELLMO

Der Test SELLMO misst verschiedene Bereiche der Motivation (siehe Kapitel 5.3). Der Test wurde vor und nach dem Einsatz der Kartensets in den Versuchsklassen, sowie in einer Vergleichsklasse ohne Einsatz der Karten durchgeführt. Da sich der Test als Gruppentest eignet, konnte die ganze Klasse gleichzeitig befragt werden. Da die Resultate unter Berücksichtigung von äusseren Einflüssen betrachtet werden müssen (s. Kapitel 5.3), folgen hier einige Hinweise zu den Rahmenbedingungen.

Klasse 1 (Beschreibung siehe Kap. 7.3)

Tabelle 17: Klasse 1, SELLMO-Durchführung 1

Datum	Fr, 23.08.2019
Zeit	8.20h – 8.45h
Rahmenbedingungen	Die Autorin begrüßte die Klasse, stellte ihr Anliegen und den Hintergrund vor, und bedankte sich fürs Teilnehmen an der Befragung. Es war die ganze Klasse anwesend und löste den Test gemeinsam. Zuerst wurde das Beispiel besprochen und gelöst. Die Autorin betonte, dass es kein richtig und kein falsch gäbe, sondern die persönliche Meinung der SuS gefragt sei (der Anleitung zur Durchführung des SELLMO folgend, vgl. Spinath et al., 2012). Wenn SuS mit dem Fragebogen fertig sind, durften sie eine Stillarbeit am Platz erledigen. Wichtig war, dass alle SuS genügend Zeit zur Verfügung hatten und jederzeit Fragen stellen konnten.
Stimmung in der Klasse	Grundsätzlich nahm die Autorin eine offene Stimmung gegenüber ihrem Anliegen wahr. Einige SuS allerdings äusserten sich mit einem gelangweilten Blick / Kommentar, was von der Autorin aber nicht abschliessend auf den Fragebogen oder die Leseaufgaben beziehen konnte.
Unterstützung der Autorin	Die Autorin bot an, bei Unklarheiten die Fragen zu erklären. Die SuS durften sich mit Handaufhalten melden. Nach ca. 15min waren bereits viele SuS fertig und die Autorin konnte dem S mit Nachteilsausgleich helfen. Es viel der Autorin auf, dass einige SuS mit dem Verständnis der Fragen Mühe hatten und sie vielen SuS helfen musste. Je nach dem, was sich die SuS unter der Behauptung vorstellten, fiel die Bewertung nach links oder nach rechts aus.
Bemerkungen	Einige SuS bemerkten, dass sie durch das Ausfüllen des Fragebogens 20min weniger Unterricht im geplanten Fach hatten. Viele SuS der Klassen besuchten den Unterricht bei der Autorin 4 Jahre zuvor, sodass einige SuS die Autorin kennen. Auch die anderen SuS kennen sie als LP im Schulhaus.

Tabelle 18: Klasse 1, SELLMO-Durchführung 2

Datum	Fr, 27.09.2019
Zeit	8.20h – 8.45h
Rahmenbedingungen	Die Autorin begrüßte die Klasse und stellte ihr Anliegen auf die erneute Befragung bezogen vor. Das Beispiel wurde nur kurz erwähnt. Nach dem keine Fragen auftauchten, konnten die SuS direkt mit der Beantwortung beginnen.
Stimmung in der Klasse	Es fehlten zwei SuS. Die Autorin nahm eine etwas grössere Bereitschaft der Gruppe bei der Umfrage mitzumachen wahr als beim ersten Mal. (Interpretation: es könnte mit dem Fehlen der SuS zusammenhängen.)
Unterstützung der Autorin	Die LP beantwortete ebenfalls Fragen der SuS. Nach ca. 10min bot sie dem S mit Nachteilsausgleich an, am separaten Tisch die Behauptungen mit ihm gemeinsam zu lesen, was dieser annahm. Die Autorin beantwortete weitere Fragen der Klasse.
Bemerkungen	Es kamen keine Fragen auf zum Nutzen der Umfrage.

Klasse 2 (Beschreibung s. Kap. 7.3)

Tabelle 19: Klasse 2, SELLMO-Durchführung 1

Datum	22.8.2019
Zeit	10:10 – 10:40
Rahmenbedingungen	Die Autorin begrüßte die Klasse, stellte ihr Anliegen und den Hintergrund vor. Sie bedankte sich fürs Teilnehmen an der Befragung. Es war die ganze Klasse anwesend und füllte den Fragebogen gemeinsam aus. Es wurde betont, dass es kein richtig und kein falsch gäbe und dass die Resultate nicht gegen sie verwendet werden. Wer fertig war, gab den Bogen ab und durfte am Platz eine Stillarbeit erledigen.
Stimmung in der Klasse	Die Klasse war offen und auch neugierig gegenüber dem Fragebogen eingestellt. Die SuS füllten den Bogen ruhig, konzentriert und gewissenhaft aus. Viele der SuS fragten bei Unklarheiten nach und überlegten beim Beantworten der Fragen gut nach, ehe sie ein Kreuz setzten.
Unterstützung der Autorin	Die SuS durften sich mit Handzeichen melden, falls etwas unklar war. Viele SuS nutzen das Angebot und wollten ganz genau wissen, was die jeweiligen Fragen genau bedeuteten. Es blieb aber auch genügend Zeit, dass die Autorin dem Schüler mit LRS bei Bedarf beim Erlesen und Verstehen helfen konnte.
Bemerkungen	Die Autorin ist den SuS bekannt, so dass sie sich nicht vorstellen musste.

Tabelle 20: Klasse 2, SELLMO-Durchführung 2

Datum	25.9.2019
Zeit	10:10 – 10:40
Rahmenbedingungen	Die Autorin begrüßte die Klasse und stellte ihre Anliegen, sowie den Grund für die zweite Befragung vor. Die ganze Klasse war anwesend und füllte den Fragebogen gemeinsam aus.
Stimmung in der Klasse	Die SuS waren wieder dazu bereit, den Fragebogen zu lösen. Auch dieses Mal blieb es in der Klasse ruhig, wobei weniger Fragen als beim ersten Durchgang auftauchten. Die SuS nahmen sich Zeit, die Fragen genau zu beantworten.
Unterstützung der Autorin	Es kamen vereinzelt wieder Fragen auf. Meist unterstützte die Autorin erneut dem Schüler mit LRS.
Bemerkungen	-

Klasse 3 (Vergleichsklasse, Beschreibung s. Kap. 7.3)

Tabelle 21: Klasse 3, SELLMO-Durchführung 1

Datum	Fr, 23.08.2019
Zeit	9.20h – 9.50h
Rahmenbedingungen	Die Autorin begrüßte die Klasse, stellte ihr Anliegen und den Hintergrund vor, und bedankte sich fürs Teilnehmen an der Befragung. Es war die ganze Klasse anwesend und löste den Test gemeinsam. Zuerst wurde das Beispiel besprochen und gelöst. Die Autorin betonte, dass es kein richtig und kein falsch gäbe, sondern die persönliche Meinung der SuS gefragt sei (der Anleitung zur Durchführung des SELLMO folgend, vgl. Spinath et al., 2012). Wenn SuS mit dem Fragebogen fertig sind, durften sie eine Stillarbeit am Platz erledigen. Wichtig war, dass alle SuS genügend Zeit zur Verfügung hatten und jederzeit Fragen stellen konnten.
Stimmung in der Klasse	Grundsätzlich nahm die Autorin eine offene Stimmung gegenüber ihrem Anliegen wahr.
Unterstützung der Autorin	Die Autorin bot an, bei Unklarheiten die Fragen zu erklären. Die SuS durften sich mit Handaufhalten melden. Es viel der Autorin auf, dass einige SuS mit dem Verständnis der Fragen Mühe hatten und sie vielen SuS helfen musste. Je nach dem, was sich die SuS unter der Behauptung vorstellten, fiel die Bewertung nach links oder nach rechts aus.
Bemerkungen	Viele SuS der Klassen besuchten den Unterricht bei der Autorin 4 Jahre zuvor, sodass einige SuS die Autorin kennen. Auch die anderen SuS kennen sie als LP im Schulhaus.

Tabelle 22: Klasse 3, SELLMO-Durchführung 2

Datum	Fr, 27.09.2019
Zeit	7.55h – 8.20h
Rahmenbedingungen	Die Autorin begrüßte die Klasse und stellte ihr Anliegen auf die erneute Befragung bezogen vor. Das Beispiel wurde nur kurz erwähnt. Nach dem keine Fragen auftauchten, konnten die SuS direkt mit der Beantwortung beginnen.
Stimmung in der Klasse	Beim Betreten des Schulzimmers bemerkten viele SuS die Karte «Medien», welche sie darüber informierte, dass in der 3. Lektion dieses Fach stattfinden wird. Sie schienen sich darüber zu freuen, da dieses Fach an diesem Morgen zum ersten Mal stattfand.
Unterstützung der Autorin	Es gab mehrere SuS, welche die Hilfe der Autorin in Anspruch nahmen.
Bemerkungen	Wie bei der ersten Durchführung fiel bei der Auswertung auf, dass es 1 Schüler gab, welcher die Kreuze willkürlich setzte und eine Schülerin, welche vermutlich die Behauptungen kaum verstand, aber auch keine Unterstützung verlangte.

8.2.1 Auswertung

Die Auswertung wurde nach der Anleitung durchgeführt (s. Kap. 5.3). Da wie oben beschrieben der Fokus auf die Vergleichswerte gelegt wurde, war die Übertragung auf die T-Werte-Bänder überflüssig (Spinath et al., 2012, S. 51). Ausserdem wird aufgrund der Fragestellung das Augenmerk auf die Werte der Rubrik «Lernziele» und «Arbeitsvermeidung» gelegt.

Da es sich um eine Entwicklungsbefragung handelt, wurden für die Auswertung die Rohwerte verglichen, sodass die ursprünglichen Rohwerte einander gegenübergestellt werden können. Die T-Werte-Bänder wurden aus Interesse ebenfalls ausgewertet, doch da sie für die Beantwortung der Fragestellung irrelevant sind wurden sie im Folgenden nicht weiter erwähnt.

Um eine signifikante Tendenz feststellen zu können, dürfen sich die Rohwertebänder in der Auswertung nicht überschneiden (vgl. ebd. S. 50). Ein Rohwerteband umfasst den Wert von 6 Punkten. Der angegebene Rohwert in der Tabelle entspricht dem Mittelwert des Rohwertebandes.

In den folgenden Tabellen sind die Resultate der Umfragen festgehalten. In den Spalten «Differenz Lernziele Rohwert» und «Differenz Arbeitsvermeidung Rohwert» wird die Veränderungen zwischen den beiden Messungen ersichtlich. Es ist dabei zu bemerken, dass bei den **Lernzielen** ein Wert von mindestens **plus 6 Punkten** eine positive Tendenz anzeigt, und bei der **Arbeitsvermeidung** ein Wert von mindestens **minus 6 Punkte** die positive Veränderung sichtbar macht (grün hinterlegte Kästchen). Die rot-gelb markierten Differenz-Werte zeigen an, wo eine negative Entwicklung sich ergeben hat.

Tabelle 23: Ergebnisse SELMO der Klasse 1, 6. Klasse A.SP.

Name	Lernziele Rohwert			Arbeitsvermeidung Rohwert		
	Datum: 23.08.	Datum: 27.09.	Differenz Lernziele Rohwert	Datum: 23.08.	Datum: 27.09.	Differenz Arbeits- vermeidung Roh- wert
LB	31	35	4	30	13	-17
SK	28	32	4	22	16	-6
SL	31	33	2	16	11	-5
MW	29	31	2	20	20	0
SS	38	40	2	10	17	7
TW	36	37	1	17	14	-3
RR	31	32	1	30	31	1
IA	36	37	1	21	27	6
MA	24	24	0	24	25	1
MF	31	31	0	20	22	2
AD	32	29	-3	25	16	-9
NA	30	27	-3	25	23	-2
LO	36	31	-5	20	18	-2
BE	27	22	-5	14	21	7
JS	34	28	-6	23	23	0
EM	35	27	-8	16	12	-4
Ø Klasse	32	31	-1	21	19	-2

Es wird hier in der Tabelle 23 sichtbar, dass zwei SuS (JS und EM) eine negative Tendenz aufweisen bezogen auf die Lernzielorientierung.

Im Bereich der Arbeitsvermeidung lässt sich erkennen, dass drei SuS (LB, SK und AD) sich tendenziell in eine positive Richtung bewegen. IA und BE erzielten tendenziell negative Resultate.

Tabelle 24: Ergebnisse SELMO der Klasse 2, 6. Klasse A.S.

Name	Lernziele Rohwert			Arbeitsvermeidung Rohwert		
	Datum: 15.08.	Datum: 27.09.	Differenz Lernziele Rohwert	Datum: 15.08.	Datum: 27.09.	Differenz Arbeits- vermeidung Roh- wert
ELI	33	35	2	27	17	-10
KI	32	30	-2	27	21	-6
XE	30	31	1	17	16	-1
AL	35	33	-2	17	17	0
IS	33	34	1	21	25	4
SH	36	37	1	18	17	-1
AD	31	35	4	14	17	3
EL	36	33	-3	19	13	-6
VA	35	32	-3	17	17	0
AN	34	31	-3	15	11	-4
CR	37	37	0	25	26	1
SE	30	29	-1	20	16	-4
EM	30	24	-6	17	18	1
DI	36	34	-2	17	20	3
ME	34	37	3	18	11	-7
BE	29	32	3	15	16	1
LEA	28	38	10	19	13	-6
LE	30	30	0	19	16	-3
ER	36	39	3	32	20	-12
Ø Klasse	33	33	0	20	17	-2.5

Die Tabelle 24 zeigt auf, dass sich vor allem im Bereich der Arbeitsvermeidung mehrere positive Tendenzen entwickelten (bei ELI, KI, EL, ME, LEA und ER). Auffallend ist das Kind LEA, welche bei beiden Bereichen, den Lernzielen und der Arbeitsvermeidung eine signifikante Steigerung der Werte aufweist.

Tabelle 25: Ergebnisse SELLMO der Klasse 3, Vergleichsklasse, 5. Klasse L.A.

Name	Lernziele Rohwert			Arbeitsvermeidung Rohwert		
	Datum: 23.08.	Datum: 27.09.	Differenz Lernziele Rohwert	Datum: 23.08.	Datum: 27.09.	Differenz Arbeits- vermeidung Roh- wert
LF	15	15	0	18	16	-2
PY	31	38	7	20	20	0
IF	36	37	1	14	9	-5
TS	30	37	7	23	21	-2
FH	39	35	-4	14	14	0
SS	38	39	1	17	14	-3
RS	33	35	2	16	26	10
FM	34	30	-4	27	29	2
NB	38	35	-3	14	24	10
FA	33	33	0	16	19	3
JE	37	28	-9	20	12	-8
LS	36	35	-1	19	13	-6
AY	38	39	1	36	35	-1
AJ	28	32	4	19	17	-2
LC	34	36	2	17	10	-7
GT	30	36	6	20	27	7
Ø Klasse	33.1	33.8	0.6	19.4	19.1	-0.3

In der Vergleichsklasse in Tabelle 25 wird ersichtlich, dass je drei SuS in den Bereichen positive Tendenzen aufweisen. Bei JE und bei GT allerdings widerspricht sich der Wert des Lernzieles und der der Arbeitsvermeidung.

8.2.2 Interpretation

Bei einigen SuS kann somit eine Veränderung festgestellt werden. Teils sind sie erfreulich positiv, teils zeigen sich negative Tendenzen. Allgemein über alle Klassen gesehen lässt sich aber keine durchziehende positiv ausgeprägte Veränderung feststellen. Entscheidend ist der Vergleich mit der Klasse 3, bei der die Kartensets nicht zum Einsatz kamen. Hier lassen sich ebenso positive, wie auch negative Veränderungen feststellen. Es lassen sich in der Gegenüberstellung von Klasse 1 und 2 mit Klasse 3 somit keine Unterschiede festhalten.

Daraus lässt sich schliessen, dass die erprobten Kartensets weder einen beobachtbaren positiven noch negativen Einfluss auf die Lernmotivation der SuS haben.

Doch interpretieren die Autorinnen die Resultate etwas ganzheitlicher. Es wird vermutet, dass eine tendenziell positive Veränderung von Lernzielorientierung eher über eine längere Zeitspanne beobachtet werden muss. Ausserdem wird mit dem SELLMO eine momentane Befindlichkeit festgehalten, die von etlichen Faktoren abhängig ist (siehe Kapitel 3.5).

Ebenso zeigt sich in der Literaturrecherche, dass die Lernmotivation von weiteren Umweltfaktoren abhängig ist, die die Kartensets nicht ganzheitlich abdecken können. So bleibt die Motivation von persönlichen Faktoren abhängig, auf welche die Lehrperson im Rahmen der Regelschule nicht eingehen kann. Demnach zeigt sich in der Klasse 1 wie beschrieben eine schwermotivierbare Stimmung, die einen Einfluss auf die Ergebnisse des SELLMOs nehmen kann. In Klasse 2 hingegen fanden vor der Durchführung der zweiten Testreihe die Elterngespräche bezüglich des Übertritts in die Sekundarstufe statt. Einige SuS beschlossen an diesen, das Lernen in der Schule ernster zu nehmen, um sich auf die Sekundarschule vorzubereiten. Dies kann somit bei einigen SuS eine positive Veränderung im Bereich der Arbeitsvermeidung, sowie der Lernziele beeinflusst haben. In Klasse 3 hingegen wird vermutet, dass nicht alle SuS die Fragen bis ins Detail verstanden haben, was ein Grund für die zwei widersprüchlichen Ergebnisse sein könnte.

8.3 Fazit

Eine markante Erhöhung der Lernmotivation seitens der SuS war nach dem Einsatz der Kartensets nicht messbar. Diese Ergebnisse können darauf zurückzuführen sein, dass es sich beim Durchführen des SELLMO wie bereits oben beschrieben um eine Momentaufnahme handelt. Der Test zeigt Tendenzen an und keine messbare Haltung zur Motivation (siehe Kapitel 5.3.3). Stolpersteine während des Lösens des Tests könnten bspw. die Verständlichkeit der Fragen sein. Obschon die Autorinnen darum bemüht waren, den SuS die Fragen zu erläutern und verständlich zu machen, bleibt die Möglichkeit offen, dass einige Fragen nicht richtig verstanden und somit verfälscht angekreuzt wurden. Ebenso setzt der Test eine hohe metakognitive Fähigkeit voraus, dem nicht alle SuS gewachsen sind. Auch bleibt die Frage offen, ob die SuS die Fragen ehrlich beantworteten. Die Möglichkeit besteht, dass einige SuS diejenigen Antworten ankreuzten, von denen sie glaubten, dass sie die Lehrpersonen und Autorinnen hören wollten. Selbstverständlich wird der Standardmessfehler durch das Rohwerteband abgedeckt. Doch können obengenannte Gründe trotzdem zu einer Verzerrung der Resultate führen.

Viele Umweltfaktoren beeinflussen die Lernmotivation von Menschen, auf denen die erarbeiteten Kartensets wenig Einfluss nehmen können. Des Weiteren war die vierwöchige Praxisevaluation zu kurz. Die Erprobung der Kartensets sollte über eine längere Zeit erfolgen, so dass alle Angebote eingesetzt und mehrmals wiederholt werden können (siehe Kapitel 8.1.4). Dadurch kann der Nutzen besser evaluiert werden.

Die Kartensets schnitten bei den LP gut ab. Die Karten waren verständlich und ansprechend gestaltet. Ebenso waren die darauf aufgeführten Ideen umsetzbar und in den Unterricht integrierbar. Der Inhalt der Karten ist dabei den LP oft nicht neu. Sie betonen jedoch, dass eine Auffrischung über verschiedene Methoden gut war. Die LP wurden während der Durchführung auf die Thematik der Lernmotivation sensibilisiert. Sie weisen beide darauf hin, dass sie die Karten gerne weiter einsetzen und vermehrt auf den Einfluss der Lernmotivation achten möchten. Dabei wurde vor allem das Kartenset „Mitbestimmung“ als grösster Faktor für die Lernmotivation genannt. Genau dieses Prinzip ist aber im

Alltag der Regelschule erschwert umsetzbar aufgrund von mangelnder personellen, sowie räumlicher Ressourcen.

Die Kartensets «Struktur» sowie «Beziehung» wurden von den LP als Voraussetzungen für einen funktionierenden Regelklassenunterricht angesehen. Daher entsprechen sie einem geringen Innovationsgehalt. Trotzdem schätzten die LP diese Kartensets als Auffrischung ihres didaktischen Repertoires.

Die Karten waren in den zwei heterogenen 6. Klassen gut einsetzbar. Die Autorinnen können sich aber durchaus vorstellen, dass die Kartensets in weiteren Stufen eingesetzt werden können. Dabei sollen und können gewisse Methoden angepasst, erweitert oder reduziert werden. Als Beispiel hierfür nennt eine LP die Erweiterung des Kartensets «Beziehung». Es fehlt die Ebene der Beziehung zwischen den SuS.

8.4 Diskussion der Ergebnisse

Wie in Kapitel 8.3 festgestellt wurde, zeigte der SELLMO nach dem Einsatz der Kartensets weder eine signifikante positive, oder negative Veränderung im Bereich der Lernmotivation der SuS auf. Der Erfolg der Kartensets konnte daher nicht gemessen werden. Dennoch gilt es einige Faktoren zu beachten, die dieses Resultat beeinflusst haben könnten. Einerseits wird die Verständlichkeit der Fragen im SELLMO in Frage gestellt. Nicht alle SuS in den Erprobungsklassen beherrschen die Deutsche Sprache als Muttersprache und die Formulierungen der Fragen sind nicht immer einfach verständlich konstruiert. Die Autorinnen versuchten diesen Einflussfaktor jedoch zu umgehen, indem sie allen SuS Hilfe anboten, die die Fragen nicht verstanden. Die Möglichkeit bleibt aber bestehen, dass sich gewisse SuS nicht meldeten, oder die Fragen falsch verstanden. Wichtiger jedoch scheint die Ebene der Metakognition, über die die SuS verfügen müssen, um den Fragebogen wahrheitsgetreu auszufüllen.

Zentral ist die Erkenntnis, dass die Lernmotivation von etlichen Umweltfaktoren abhängig ist (siehe Kapitel 3.5). Es lässt sich nun in Frage stellen, ob die Regelschule dennoch eine Chance hat, einen Einfluss auf die Lernmotivation der SuS haben zu können. Die LP der Erprobungsklassen nennen fehlende personelle und räumliche Ressourcen, die sie beim Einsatz einiger Karten während der Durchführung gehindert hatten. Hier scheint die Privatschule weiterhin im Vorteil zu sein. Die Autorinnen schätzen die Rahmenbedingungen einer Regelklassen-LP im Vergleich zur Privatschule als erschwerend ein. Mit einer Klassengrösse von bis zu 24 SuS ist es für eine Klassen-LP kaum möglich, mit allen SuS individuelle Lernziele zu besprechen, wie im Kartenset «Mitbestimmung» beschrieben ist. Auch berichten die LP von mangelnden räumlichen Ressourcen um beispielsweise individuelle Arbeiten wie Projektarbeiten durchführen zu können. Dennoch wurde dieses Kartenset von den LP als wertvollstes Set genannt, um die Lernmotivation zu beeinflussen.

Die Ideen in den zwei Kartensets «Struktur» und «Beziehung» waren den beiden LP nicht neu. Daraus könnte geschlussfolgert werden, dass der Wert und der Nutzen dieser Sets gering wären. Trotzdem messen sie diesen didaktischen Handlungsmodellen einen grossen Stellenwert bei. Aufgrund der Rückmeldungen der LP schliessen die Autorinnen, dass die LP im hektischen schulischen Alltag eine kompakte Zusammenstellung von praktisch anwendbaren Handlungsmodellen schätzen. Insbesondere

re die Beziehung zwischen den LP und den SuS setzt eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiches Lernen dar. Diese stärkt die Lernmotivation massgebend (siehe Kapitel 3.2.6). Vernachlässigt wurde während der Entwicklung der Karten die Beziehungen zwischen den SuS untereinander. Laut der Aussage einer LP wirkt sich eine negative Stimmung unter den SuS auch negativ auf die Lernmotivation der einzelnen SuS aus.

Des Weiteren scheint der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle zu spielen. Die Dauer, in der die Kartensets in den Regelklassen eingesetzt wurde, war vermutlich zu kurz. Didaktische Anpassungen wie beispielsweise das Setzen von eigenen Zielen, welche die LP aufgrund der Kartensets ausprobierten, benötigen Übungszeit. Dies nicht nur die SuS, sondern auch die LP benötigen Zeit um sich mit einer Idee vertraut zu machen. Ausserdem erklärte eine LP, dass sie gerne weitere Ideen in ihren Unterricht einbauen möchte, dies aber aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen nicht möglich war. Wenn die Autorinnen die Möglichkeit hätten, das Entwicklungsprojekt weiterzuführen, würden sie die Dauer der Erprobungsphase der Kartensets mindestens verdoppeln.

Die LP nannten mehrfach die Absicht die Kartensets weiterhin im eigenen Unterricht einsetzen zu wollen. Darüber hinaus konnten aufgrund der begrenzten Erprobungsdauer nicht alle Karten der Sets eingesetzt werden (siehe Kapitel 8.1.4). Somit ist den Autorinnen unbekannt, ob alle Karten praxistauglich sind. Es wird aber davon ausgegangen, dass die von den LP erprobten Karten ihren Zweck erfüllten.

Abgesehen davon, war es nicht das Ziel der Autorinnen, dass jede LP alle Karten in den Unterricht einbaut. Vielmehr sollten einzelne Karten ausgesucht werden, die dem Unterrichtsstil der LP zusagen, um die niederschwellige Einsatzmöglichkeiten der Karten zu gewährleisten.

Alles in Allem bestätigen die LP, dass sie die Lernmotivation als wichtiges Bildungsziel sehen. Dies wird auch von Dresel und Lämmle (2017) postuliert (siehe Kapitel 1.2). Auch wenn die Ergebnisse keine nachweisebaren Verlandungen aufzeigen, sehen sich die Autorinnen darin bestätigt, eine für SHP und LP relevante Produkt entwickelt zu haben.

8.5 Beantwortung der Fragestellungen

Im Kapitel 2.1 wurden folgende Fragestellungen zur Beginn der Arbeit formuliert:

Fragestellung 1:

Welche konkreten Prinzipien lassen sich von der Privatschule auf die Regelschule übertragen, um die Lernmotivation von SuS in einer heterogenen Klasse zu steigern?

Wie in Kapitel 7.2 beschrieben wurden die drei Prinzipien „Beziehung“, „Struktur“ und „Mitbestimmung“ von der Privatschule auf die Regelschule übertragen. Diese Prinzipien bildeten die drei Überkategorien der entwickelten Kartensets. Die Prinzipien „Beziehung“ und „Struktur“ sind nach Angaben der LP, die die Kartensets erprobten, eher umsetzbar als das Prinzip „Mitbestimmung“. Dies kann auf

fehlende Ressourcen, wie z.B. zu wenig Zeit, zu wenig Personal, mangelndem Platz oder fehlende Gruppenräume, zurückgeführt werden.

Fragestellung 2:

Welche Handlungsmodelle können konkret und niederschwellig im integrativen Unterricht eingesetzt werden?

Aufgrund der Beobachtungen in den Privatschulen und der Verbindung zur Literaturrecherche wurden verschiedene ausgewählte Handlungsmodelle beschrieben, die in den Regelschulen genutzt werden können. Diese wurden auf den Kartensets nach den drei Prinzipien sortiert festgehalten (siehe Kapitel 7.2.1). In der Regelschule wurden diese erprobt und als konkret und niederschwellig bezeichnet.

Tabelle 26: Handlungsmodelle für den integrativen Unterricht

Beziehung	Struktur	Mitbestimmung
Differenziertes Lob	Tagesplan	Wochenplan
Schulprinzipien	Rituale	Das Lernen reflektieren
Wertschätzende Gespräch	Regeln	Lernzielorientierung
	Organisatorische Struktur	Die Interessen der SuS einbinden
		Sinnvollen Entscheidungsspielraum geben

8.6 Überprüfung der Zielsetzung

In Kapitel 2.2 wurden die Zielsetzungen der Autorinnen formuliert und beschrieben. Diese gilt es nun zu überprüfen.

Zielsetzung 1

Die Autorinnen haben das Ziel, ein einfach einsetzbares Produkt für die Förderung der Lernmotivation von SuS in einer heterogenen Klasse zu entwickeln.

Die Rückmeldungen der LP in Kapitel 8.1.2 und 8.1.3 zeigen auf, dass die Kartensets als leicht verständlich und ansprechend gestaltet gesehen werden. Die Kartensets sind ebenfalls mit wenig Aufwand im Unterricht einsetzbar. Des Weiteren sind die Kartensets flexibel einsetzbar und lassen sich an den Unterrichtsstil der jeweiligen Lehrperson anpassen. Die Rückmeldungen der LP bestätigten zudem, dass die Kartensets kompakt und übersichtlich gestaltet sind. Dies wird von den LP geschätzt und gelobt.

Die Autorinnen befinden somit dieses Ziel als erreicht.

Zielsetzung 2

Die Autorinnen haben das Ziel, dass sich die Lernmotivation von SuS in einer heterogenen Klasse durch den Einsatz der Karten steigert.

Der SELLMO-Test zeigte schlussendlich keine markante Erhöhung der Lernmotivation auf (siehe Kapitel 8.2), dies weder in den erprobten Klassen, noch in der Kontrollklasse. Dies lässt schlussfolgern, dass die Kartensets keinen Einfluss auf das Lernverhalten der SuS haben. Die Autorinnen haben somit dieses Ziel vorerst nicht beobachtbar erreicht.

9 Reflexion

Die Autorinnen blicken in diesem Kapitel auf die Entwicklungsarbeit zurück und reflektieren den Prozess.

9.1 Entwicklungsarbeit

Als Produkt der Entwicklungsarbeit sind drei Kartensets zur Steigerung der Lernmotivation von SuS in heterogenen Klassen entstanden. Diese können flexibel von den LP im eigenen Unterricht eingesetzt und angepasst werden. Die einzelnen Handlungsmodelle auf den Karten sind bewusst kompakt gehalten, um den Einsatz in Schulalltag eher zu gewährleisten. Wären übermässig viele Ideen angeboten worden, bestünde nach unserer Ansicht die Gefahr, dass die LP das Produkt als zu aufwendig wahrnehmen. Diese angestrebte Eigenschaft, die Kartensets möglichst übersichtlich, konkret und fokussiert zu gestalten, wurde von den LP geschätzt.

Die Kartensets stiessen bei den beiden LP der Erprobungsklassen auf grosses Interesse und bekunden, die Karten weiterhin im eigenen Unterricht einsetzen zu wollen. Bereits interessieren sich auch weitere LP in unseren Schulhäusern für unser Produkt. Im Gespräch mit den LP und beim Betrachten der Resultate des SELLMO wurde aber klar, dass die Einsatzdauer der Kartensets erhöht werden sollte. Es ist durchaus vorstellbar, dass sich einzelne Karten durch ein ganzes Schuljahr ziehen können, bspw. Wochenplan/Tagesplan, etc.

Die Kartensets beinhalten neben den konkreten Handlungsmodellen zudem einen Theorieteil. Dieser soll interessierten LP die Möglichkeit bieten, sich im Thema zu vertiefen. Ebenso bieten die Theoriebüchlein erste Literaturhinweise an. Hier achteten wir aber auch darauf, dass die Büchlein kompakt und übersichtlich gehalten wurden, um einen Informationsüberfluss vorzubeugen.

9.2 Prozess

Wie im Kapitel 6 bereits angetönt, gliederten wir die Arbeit in verschiedene Phasen.

Als prägende Erlebnisse werden uns die Gespräche mit der betroffenen Familie in Erinnerung bleiben und sie stellen in diesem Sinne den Ursprung des persönlichen Interessens mit der ganzen Thematik dar. Obwohl die Gespräche nicht für die vorliegende Arbeit festgehalten wurden, lösten sie doch eine grosse Anteilnahme aus. Dieser offene, persönliche und sehr authentische Einblick in eine schwierige Zeit der Familie motivierte uns, diesen Sachverhalt genauer zu untersuchen.

Durch die Familie erhielten wir Zugang zu einer der Privatschulen. Wir wurden mit offenen Armen empfangen und das Interesse an der Entwicklungsarbeit war von Seiten der Privatschule gross. Das Eintauchen in den Schulalltag in der Privatschule fiel uns leicht, da wir sowohl von den SuS als auch von den Lehrpersonen, wie auch von der Schulleitung herzlich willkommen geheissen wurden. Die Schule mit ihren Angestellten machte nicht den Anschein, etwas verstecken zu wollen, sondern die Lehrpersonen erzählten offen über ihren Alltag. Es wurde auch nicht verheimlicht, dass die LP teilweise auch mit schwierigen Situationen konfrontiert waren, denn es gibt durchaus auch an der Privatschule viele SuS mit besonderen Bedürfnissen.

Zu Beginn stellten wir uns ein Produkt vor, welches sich an die Bedürfnisse der SuS richtet. Schnell wurde uns klar, dass wir die Ebene der SHP und LP miteinbeziehen mussten, da sie ein Faktor im System darstellen, der Einfluss auf die Lernmotivation der SuS haben kann. Dies stellten wir während den Besuchen in den Privatschulen fest und wurde uns in der Literaturrecherche so bestätigt (siehe Kapitel 3). Eine erste Idee war es, ein praxistaugliches Motivationsförderungsprogramm zu erstellen. Davon sahen wir jedoch zu Gunsten von einem flexibel einsetzbaren Lehrkartenangebot ab. Uns war es wichtig, ein Produkt zu entwickeln, das unabhängig des individuellen Unterrichtsstils der LP einsetzbar ist. Dies aufgrund des hektischen Schulalltags, dem die SHP und LP täglich ausgesetzt sind. Dies wurde uns in der Evaluation der Kartensets von den LP bestätigt.

Die Auseinandersetzung mit der Theorie war einerseits interessant, andererseits war die Menge an Autoren und Büchern mit Informationen zum Thema Motivation teilweise unübersichtlich. Der Bereich der Psychologie, die sich mit Motivation auseinandersetzt, schien uns riesig und es war eine Herausforderung, sich auf den relevanten Teil zu beschränken. Sicherlich öffnete es uns den Horizont und liess uns einen Einblick in die komplexe Welt der Motivationspsychologie erhalten.

Bei der Erstellung der Karten versuchten wir die verschiedenen Bereiche zu verknüpfen. Wie gerade genannt, ist das Feld der Psychologie immens. Doch versuchten wir durch praktische Ideen diesen Bereich in eine fassbare Form (die Kartensets) zu bringen. Es wird schlussendlich nicht von Klassenlehrpersonen erwartet, dass sie die komplexen Zusammenhänge von beispielsweise Abwägphase und Handlungsphase kennen. Doch durch den Einsatz beispielsweise einer Karte aus dem Set «Struktur» können die SuS begleitet werden. So erlebten wir die Entwicklung der Karten als sehr praxisnah und es viel uns leichter, die Theorie mit dem Schulalltag zu verknüpfen.

Eine grosse Herausforderung stellte für uns die wissenschaftliche Forschung dar. Wir waren es uns nicht gewohnt, so detailliert gewisse Handlungen und Interviewbestandteile zu hinterfragen. Das Handbuch von Altrichter et al. (2018) war sehr hilfreich und leitete die einzelnen Arbeitsschritte gut an. Die Auswertung und die Interpretation der Ergebnisse aus den Erhebungen vermittelten uns interessante Daten. Insbesondere die Evaluation des SELLMO benötigte viel Zeit. Es war hierbei auch interessant, die Entwicklung von einzelnen SuS zu betrachten, welche wir aus dem eigenen Unterricht kennen. Für die Lehrpersonen war es wertschätzend und wichtig, die Resultate zu sehen und im Einzelnen die SuS zu betrachten. Diese Diskussion über einzelnen SuS, vor allem aufgrund des t-Wertes zusammen mit der KLP wurde in der vorliegenden Arbeit weggelassen, da es nicht in Zusammenhang mit der Fragestellung steht.

Wie bereits erwähnt, fiel es uns leicht, uns in die Thematik der Lernmotivation zu vertiefen. Auch die Entwicklung der Kartensets stellte einen gewinnbringenden Prozess dar, da die konkrete Verbindung zur Praxis gegeben war. Schwieriger fiel es uns, die gesammelten Daten und Gedankengänge zu sortieren und formgerecht auf Papier zu bringen. So unterschätzten wir den Zeitaufwand für das Schreiben des Berichts und schweiften von der ursprünglichen Projektplanung ab. Dennoch gelang es uns schlussendlich das Produkt und den Bericht fristgerecht fertigzustellen.

Die Masterarbeit zu zweit zu bewältigen empfanden wir als bereichernd. Wir konnten uns immer wieder gegenseitig motivieren und gemeinsam Hürden überwinden. Der Erfahrungsaustausch leistete einen wertvollen Beitrag im Treffen von Entscheidungen. Oft war die Arbeit zu zweit produktiver und wir konnten vom gegenseitigen Wissen profitieren. Zwischen dem Spagat von wissenschaftlichem Arbeiten und kreativem Schreiben konnten wir uns optimal ergänzen.

10 Schlusswort

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Lernmotivation von SuS mithilfe von Kartensets zu steigern. Die Kartensets sollten von der LP möglichst niederschwellig im eigenen Unterricht eingebaut werden können. Eine merkliche Steigerung der Lernmotivation war nach dem Einsatz der Karten nicht messbar. Die LP der Erprobungsklassen jedoch schätzten die Kartensets als Bereicherung für ihren Unterricht ein. In einem nächsten Schritt sollten die Rückmeldungen der LP in die Kartensets einfließen und während einer längeren Einsatzdauer genutzt werden.

Eine zentrale Erkenntnis nach der Auseinandersetzung mit der Thematik bleibt der Fakt, dass Umweltfaktoren einen grossen Einfluss auf die Lernmotivation der SuS haben. Die Kartensets bedienen sich an ausgewählten Umweltfaktoren, die die LP beeinflussen können. Von den LP der Erprobungsklassen speziell hervorgehoben werden die Bereiche «Beziehung» und «Struktur», welche als Grundvoraussetzung für einen gelingenden Unterricht und lernförderliches Klima genannt werden. Das Kartenset «Mitbestimmung» wird nach Aussagen der LP als den Bereich angesehen, der den höchsten Einfluss auf die Lernmotivation der SuS hat.

Die Kartensets können in heterogenen Klassen der Primarschule in Regelschulen von SHP und LP eingesetzt werden. Spannend wäre es, welchen Effekt die Karten auf SuS in Sonderschulklassen hätten. Dies wäre eine mögliche Weiterführung in diesem Forschungsbereich. Die Autorinnen werden die Kartensets in ihrer Arbeit als SHP und LP in den eigenen Unterricht einfließen lassen. Ebenso präsentieren die Autorinnen die Kartensets in ihren Schulen und stellen sie allen interessierten SHP und LP zur Verfügung.

Persönlich nehmen die Autorinnen die Auseinandersetzung mit der Thematik Lernmotivation als sehr bereichernd wahr. Die gewonnenen Erkenntnisse werden die Autorinnen in ihrem Berufsalltag nachhaltig begleiten. Ebenso regt die begonnene Arbeit im Bereich der Motivationspsychologie zu einer weiterführenden Vertiefung an. Nicht nur das theoretische Hintergrundwissen wird die Autorinnen unterstützen, sondern auch der neu geschärfte Blick für lernmotivationsförderliche Handlungsmodelle.

Dank

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Menschen, die uns fachlich wie auch persönlich während der Masterarbeit unterstützt und so zum Gelingen beigetragen haben.

Ein ganz besonderer Dank geht an Linda Andermatt, Alex Sallmann und Andrea Sprecher, welche sich bereiterklärt haben, ihre Klassen als Erprobungs- und Vergleichsklassen zur Verfügung zu stellen.

Auch möchten wir uns herzlich bei der Familie D. für ihre Offenheit und den grosszügigen Einblick in die Schulgeschichte ihrer Kinder bedanken. Ebenso gilt ein grosser Dank an die beiden Privatschulen, welche uns ihren Schullalltag uneingeschränkt miterleben liessen.

Ein Dankeschön widmen wir auch unserem Mentor Markus Matthys. Er stand uns jederzeit für Fragen zur Verfügung und beratend zur Seite.

Danken möchten wir Amar Menkovic, Beat Rusterholz und Petra Schmid, die unsere Masterarbeit lasen und uns hilfreiche Rückmeldungen gaben.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: www.shutterstock.com, 2019

Abbildung 1: Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Desel & Lämmle, 2017, S. 83).....	13
Abbildung 2: Selbstbestimmungskontinuum von handlungsbezogenen Werten (vereinfacht nach Ryan & Deci, 2000) (Desel & Lämmle, 2017, S. 90).....	16
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Beziehung zwischen subjektiv wahrgenommener Aufgabenschwierigkeit und Leistungsmotivation (Rheinberg & Krug, 2017, S. 33)	20
Abbildung 4: Bedürfnishierarchie nach Maslow (1954) (Desel & Lämmle, 2017, S. 98)	21
Abbildung 5: Das ursprüngliche Flow-Kanal-Modell von Csíkszentmihályi (Rheinberg & Engeser, 2018, S. 442).....	25
Abbildung 6: Pädagogische Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler (Kühn, 2018, S. 46).....	28
Abbildung 7: Drei-Ringe-Modell von Renzulli (1986) (Matthys, 2018, S. 15).....	31
Abbildung 8: Triangulation.....	38

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Lernziele – Leistungsziele (vgl. Spinath et al., 2012, S. 34 f.)	18
Tabelle 2: Phasen der Entwicklung des Leistungsmotivs (vgl. Desel & Lämmle, 2017, S. 117)	20
Tabelle 3: Entwicklung von Interesse	24
Tabelle 4: Vier Ebenen der Handlungsregulation (Tarnutzer, 2015, S. 18)	25
Tabelle 5: Beobachtungsraster erstellen	39
Tabelle 6: Maske für das Beobachtungsraster	39
Tabelle 7: Vorbereitung des Interviewleitfadens mit Orientierungspunkten (vgl. Altrichter et al., 2018)	40
Tabelle 8: Beobachtungen in den Privatschulen	48
Tabelle 9: Gliederung in beeinflussbare und nicht beeinflussbare Faktoren	50
Tabelle 10: Vorbereitung für den Interviewleitfaden (vgl. Altrichter, Posch, & Spann, 2018)	56
Tabelle 11: Leitfaden für Interview	57
Tabelle 12: Abkürzungen der Interview-Kapitel	57
Tabelle 13: Beschreibung und Abkürzung der Kategorien in der Transkription der Interviews	58
Tabelle 14: tabellarische Zusammenfassungen der Aussagen aus den Interviews	58
Tabelle 15: Protokollbogen der Durchführung Klasse 1	62
Tabelle 16: Protokollbogen der Durchführung Klasse 2	63
Tabelle 17: Klasse 1, SELLMO-Durchführung 1	64
Tabelle 18: Klasse 1, SELLMO-Durchführung 2	64
Tabelle 19: Klasse 2, SELLMO-Durchführung 1	65
Tabelle 20: Klasse 2, SELLMO-Durchführung 2	65
Tabelle 21: Klasse 3, SELLMO-Durchführung 1	65
Tabelle 22: Klasse 3, SELLMO-Durchführung 2	66
Tabelle 23: Ergebnisse SELLMO der Klasse 1, 6. Klasse A.SP.	67
Tabelle 24: Ergebnisse SELLMO der Klasse 2, 6. Klasse A.S.	67
Tabelle 25: Ergebnisse SELLMO der Klasse 3, Vergleichsklasse, 5. Klasse L.A.	68
Tabelle 26: Handlungsmodelle für den integrativen Unterricht	72

Literaturverzeichnis

- Abernathy, R., & Reardon, M. (2002). *Interesse wach halten. Tipps und Tricks für gute Stunden*. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Ansari, S. (2013). *Rettet die Neugier! Gegen die Akademisierung der Kindheit*. Frankfurt am Main: Fischer Krüger.
- Bierbaum-Luttermann, H. (2011). Mein Kopf mein Bauch mein Herz und ich - Lernen braucht Neugier und Kompetenzerleben. In J. Kuhl, S. Müller-Using, C. Solzbacher, & W. Warnecke, *Bildung braucht Beziehung. Selbstkompetenz stärken - Begabungen entfalten* (S. 149 - 158). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Blum, H., & Beck, D. (12.. 12 2019). *No Blame Approach*. Von <https://www.no-blame-approach.de/> abgerufen
- Bölte, S. (2010). Diagnostik der Autismus-Spektrum-Störungen. In H.-C. Steinhausen, & R. Gundelfinger, *Diagnose und Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen* (S. 81 - 102). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bönsch, M. (2015). *Lernen müssen Schülerinnen und Schüler selbst! Zu einer Didaktik eigenverantwortlichen Lernens*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Burow, O.-A. (2011). *Positive Pädagogik. Sieben Wege zu Lernfreude und Schulglück*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Diekmann, A. (2014). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Donzé, R., Freuler, R., & Bracher, K. (25. 11. 2018). Warum Privatschulen so beliebt sind. *NZZ am Sonntag. Bildung*, S. 1-7.
- Dresel, M., & Lämmle, L. (2017). Motivation. In T. Götz, *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (S. 79 - 142). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Eichhorn, C., & von Suchodoletz, A. (2013). *Chaos im Klassenzimmer. Classroom-Management: Damit guter Unterricht noch besser wird*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Eller, U., Greco, L., & Grimm, W. (2012). *Praxisbuch Individuelles Lernen. Von der Binnendifferenzierung zu individuellen Lernwegen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Flick, U. (2000). *Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendungen in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Flick, U. (2008). Triangulation in der qualitativen Forschung. In U. Flick, E. von Kardorff, & I. Steinke, *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 309 - 318). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Hagenauer, G. (2011). *Lernfreude in der Schule*. Münster: Waxmann.
- Hattie, J. (2017). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hattie, J., & Yates, G. (2015). *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Hidi, S., & Ainley, M. (2008). Interest and Self-Regulation: Relationships between Two Variables That Influence Learning. In D. Schunk, & B. Zimmermann, *Motivation and Self-Regulated Learning. Theory, Research, and Applications* (S. 77 - 110). New York: Taylor & Francis Group.
- Hoegg, G. (2012). *Gute Lehrer müssen führen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Hoyer, T., Weigand, G., & Müller-Oppliger, V. (2013). *Begabung. Eine Einführung*. Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft).
- Hüther, G. (2016). *Mit Freude lernen ein Leben lang*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Jank, W., & Meyer, H. (2014). *Didaktische Modelle*. Berlin: Cornelsen.
- Kehr, H., Strasser, M., & Paulus, A. (2018). Motivation und Volition im Beruf und am Arbeitsplatz. In J. Heckhausen, & H. Heckhausen, *Motivation und Handeln* (S. 593 - 614). Berlin: Springer.
- Keller, G. (2016). *Ich will nicht lernen! Motivationsförderung in Elternhaus und Schule*. Bern: Hogrefe.
- Kuhl, J., Müller-Using, S., Solzbacher, C., & Warnecke, W. (2011). *Bildung braucht Beziehung. Selbstkompetenz stärken - Begabungen entfalten*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Lauth, G. (2014). *ADHS in der Schule*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Lens, W., & Vansteenkiste, M. (2008). Promoting Self-Regulated Learning. In D. Schunk, & B. Zimmermann, *Motivational and Self-Regulated Learning* (S. 141 -168). New York: Taylor and Francis Group.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Matthys, M. (05. 10. 2018). Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen. *Grundlagen der integrativen Begabtenförderung*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Mayer, A. (2010). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. Augsburg: Ernst Reinhardt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse : Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Meyer, H. (2017). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.
- Müller, A. (2013). *Bock auf Lernen*. Bern: Hep Verlag.
- Pajares, F. (2008). Motivational Role of Self-Efficacy Beliefs in Self-Regulated Learning. In D. Schunk, & B. Zimmermann, *Motivational and Self-Regulated Learning. Theory, Research, and Applications* (S. 111 - 140). New York: Taylor and Francis Group.
- Raufelder, D. (2018). *Grundlagen schulischer Motivation*. Opladen & Toronto: Barbara Budrich.
- Renzulli, J., Reis, S., & Stednitz, U. (2001). *Das Schulische Enrichment Modell SEM*. Aarau: Sauerländer.
- Rheinberg, F. (2004). *Motivationsdiagnostik*. Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F., & Engeser, S. (2018). Intrinsische Motivation und Flow-Erleben. In J. Heckhausen, & H. Heckhausen, *Motivation und Handeln* (S. 423 - 450). Berlin: Springer.
- Rheinberg, F., & Krug, S. (2017). *Motivationsförderung im Schulalltag*. Göttingen: hogrefe.
- Rheinberg, F., & Vollmeyer, R. (2011). *Motivation*. Stuttgart : Kohlhammer.

- Roeyers, H., & Warreyn, P. (2010). Frühe soziale-kommunikative Beeinträchtigungen bei Autismus-Spektrum-Störungen. In H.-C. Steinhausen, & R. Gundelfinger, *Diagnose und Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen. Grundlagen und Praxis* (S. 44 - 80). Stuttgart: Kohlhammer.
- Scherer, P., & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schuster, N., & Schuster, U. (2013). *Vielfalt lebe - Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Simon, H., & Grünke, M. (2010). *Förderung bei Rechenschwäche*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Smolka, D. (2016). *Schüler motivieren*. Köln: Wolters Kluwer.
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C., & Dickhäuser, O. (2012). *SELLMO. Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation*. Göttingen: Hogrefe.
- Steinhausen, H.-C., & Gundelfinger, R. (2010). Autismus-Spektrum-Störungen: eine Einführung in die Thematik. In H.-C. Steinhausen, & R. Gundelfinger, *Diagnose und Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen. Grundlagen und Praxis* (S. 13 - 22). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen / innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Tarnutzer, R. (2015). Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. *Aktuelle Motivation im Unterricht. Eine Untersuchung bei frühadoleszenten Lernenden mit und ohne Schulleistungsschwäche*. Zürich: Universität Zürich.
- Volksschulgesetz des Kantons St.Gallen. (01.. 08 2019). *Gesetzessammlung vom 13. Januar 1983 (Stand 1. August 2019)*. St.Gallen: Amt für Volksschule.
- Waibel, E., & Wurzrainer, A. (2016). *Motivierte Kinder - authentische Lehrperson. Einblicke in den Existenziellen Unterricht*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Webb, J., Amend, E., Webb, N., Goerss, J., Beljean, P., & Olenchak, F. (2015). *Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei Hochbegabung. Ein Ratgeber für Fachpersonen und Betroffene*. Bern: Hans Huber, Hogrefe.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Anhangband der Masterarbeit

Anhang: Mit Freude lernen

Förderung der Lernmotivation von Schülerinnen und Schüler in einer heterogenen Klasse mit Hilfe von Kartensets

Was die Regelschule von Privatschulen lernen kann

Eingereicht von: Sandra Bernhardsgrütter

Jeannine Scherrer

Begleitet von: Markus Matthys

Datum der Abgabe: 05.12.2019

Anhangsverzeichnis

I. Zeitplan	3
II. Terminplan	4
III. Kartensets	5
IV. Protokollbogen für die LP in den Erprobungsklassen	19
V. Kategorien für die Transkription der Interviews	23
VI. Transkription Interview 1	24
VII. Transkription Interview 2	31
VIII. Zusammenstellung der Zitate aus den Interviews	34
Abbildungsverzeichnis	38
Tabellenverzeichnis	38

I. Zeitplan

Tabelle 1: Zeitplan

Masterarbeit Zeitplan

Startdatum: 19.01.2019

Sandra Bernhardsgrütter, Jeannine Scherrer

II. Terminplan

Tabelle 2: Terminplan Stand Disposition, Januar 2019

	Wo	Datum	Inhalt	Personen	Material
Phase 1	3	19.01.19	- Zeitplan erstellen - Struktur - Fragestellung - Kontaktaufnahme mit Markus → Stand / Zeitplan schicken / ev. Treffen abmachen	- Jeannine / Sandra	
Phase 2	4 – 14	Bis 05.04.19	- Theorie	- Jeannine / Sandra	- Literatur
	15	08. / 09.04.19	- Treffen / Besprechung	- Jeannine / Sandra	
Phase 3	15	09.04.19	- Treffen mit Familie	- Treffen / Besprechung	
	18	30.04.19	- Disposition abgeben	- Jeannine / Sandra	- Disposition
			- Disposition besprechen	- Jeannine / Sandra / Markus	- Disposition
	19		Anpassungen der Disposition	Jeannine / Sandra	- Disposition
	20 – 24		Schulbesuche (Beobachtungen)	Jeannine / Sandra / Schulen	- Beobachtungsbogen
Phase 4	25 – 27		Theorie, Ideen sammeln Auswertung der Beobachtungsbogen	Jeannine / Sandra	
Phase 5	28 – 32	Sommerferien	«Ideenkatalog»-Karten herstellen	Jeannine / Sandra	- «Ideenkatalog»-Karten
Phase 5	33 – 37		Durchführung	Regelschulen Jeannine / Sandra	
Phase 6	38, 39		Auswertung	Jeannine / Sandra	
Phase 7	40–42	Herbstferien	Bericht schreiben	- Jeannine / Sandra	
	46	15.11.19	Arbeit gegenlesen	- Bekannte	Bericht Masterarbeit
	47		Arbeit korrigieren	- Jeannine / Sandra	
	48		Arbeit drucken	- Jeannine / Sandra	
	49		Arbeit abgeben	- Jeannine / Sandra	
		Jan. 2020	Präsentation	- Jeannine / Sandra	

III. Kartensets

Die Sets werden auf A5-Grösse ausgedruckt. Die erste und die zweite Seite, sowie das Literaturverzeichnis bilden den Einband. Der Theorieteil wird jeweils als Broschüre separat gedruckt und ebenfalls, wie die einzelnen Karten in den Einband hineingelegt.

1.1 Differenziertes Lob

Die wertorientierte Lehrersprache hat eine prägende Funktion.

Aussagen wie «Bravo» sind zwar schnell geschrieben, doch ist die Wirkung gering.

Konkrete Beispiele von effektivem Lob nach Lohmann:

Beschreibende Rückmeldung («Wie ich sehe, hast du jetzt 10 min konzentriert an der Aufgabe gearbeitet, ohne dich ablenken zu lassen.»)

Anstrengung und Fortschritt («Du hast hart gearbeitet, mit Erfolg! Vergleich noch mal, wie lange du für solch eine Aufgabe noch vor einer Woche gebraucht hast.»)

Persönliche Reaktion («Ich weiss, wie schwierig das für dich ist, umso mehr hat es mich gefreut, dass du dich tatsächlich bei ihm entschuldigst hast.»)

Ermutigung («Ich weiss, dass du es kannst. Überlege erst mal in Ruhe, was du aus dem Fehler lernen kannst.»)

Weiterführende Frage («Interessanter Gedanke! Könnte es vielleicht auch noch andere Gründe geben, warum jemand so handelt?»))

Fehlerfreundliches Klima schaffen

- Konstruktive Kommentare («Die Antwort ist zur Hälfte richtig. Überleg noch mal.» «Die Hälfte ist richtig. Aber wie bist du auf das andere gekommen?»))

- «Sandwich-Technik» («Seit unserem Gespräch vor zwei Wochen hast du deutliche Fortschritte gemacht, was das Thema angeht. In der letzten Stunde war es allerdings nicht besonders gut gegangen. Denk mal an gestern, da hast du es sehr gut geschafft!») Durch positive Elemente in einer Rückmeldung fällt es dem S. leichter, die konstruktive Kritik anzunehmen.

1.2 Schulprinzipien

Schulprinzipien bieten einen wertorientierten und die Schulgemeinschaft verbindenden Beziehungsrahmen an.

Sie sollten gemeinsam mit der Klasse definiert werden.

Über folgende **Fragen** kann im **Klassenrat** ein Einstieg geschaffen werden:

- *Wofür sind Schüler verantwortlich, wofür Lehrpersonen?*
- *Wie können wir uns rücksichtsvoll verhalten? (Was bedeutet «rücksichtsvoll»?)*
- *Was sind eure Erfahrungen mit Lob, was bewirkt es?*
- *Was sind eure Erfahrungen mit Streit und Versöhnung?*
- *Wieso sollte man das tun, was man sich selbst wünscht?*
- *Was passiert, wenn wir auf die Schulprinzipien/Werte achten, was, wenn wir sie missachten?*

Aus der Diskussion im Klassenrat werden Leitsätze für das Zusammenleben in der Klasse oder im Schulhaus definiert.

Mögliche Schulprinzipien können sein:

- *Ich trage Sorge zu mir.*
- *Ich trage Sorge zu den anderen.*
- *Ich trage Sorge zu den Sachen.*
- *Wir übernehmen Verantwortung für unsere Aufgaben.*
- *Was wir benutzt haben, räumen wir wieder weg.*
- *Wir sind rücksichtsvoll beim Lernen und Spielen.*
- *Wir reden offen miteinander, nicht übereinander.*
- *Wir streiten uns und versöhnen uns wieder.*
- *Wir achten aufeinander und helfen uns gegenseitig.*
- *Wir reden offen über Fehler, verschweigen sie nicht.*
- *Was ich vom anderen erwarte, das tue ich auch selbst.*

Damit Schulprinzipien lebendig werden und auch bleiben, müssen sie anlassbezogen ständig neu aufgegriffen werden.

1.3 Wertschätzende Gespräche

Gespräche können die Beziehungsqualitäten in einer Klasse positiv beeinflussen.

Gespräche zwischen LP – SuS

Da die Zeit für Gespräche im Schulalltag oft knapp ist, können Situationen wie ein **Morgen- oder ein Schlusskreis** dazu genutzt werden, Dialoge zu üben.

Grundsätzlich und speziell im Fall einer Konfliktklärung sollte darauf geachtet werden, dass in **Ich-Botschaften** gesprochen wird. Folgende Komponenten von Gesprächen können in der Reihenfolge auch vertauscht werden:

Komponente	Beispiel 1	Beispiel 2
Benennung des Verhaltens	«Ich sehe, dass du aus dem Fenster schaut.»	«Du hast einen Mitschüler gestossen»
Auswirkung des Verhaltens	«Es scheint, als ob du nicht mitmachst. Was geht dir anstelle durch den Kopf?»	«Der Mitschüler beschwert sich, es tut ihm weh.»
Die beim Sender auftretenden Gefühle	«Mich irritiert deine Teilnahmslosigkeit.»	«Es macht mich wütend, wenn ich sehe, dass im Klassenzimmer geschlagen wird.»
Wunsch/Erwartung für zukünftiges Verhalten	«Teile mir mit, wenn dich etwas so fest beschäftigt, dass du dich nicht konzentrieren kannst.»	«Ich erwarte, dass du deine Wut nicht handgreiflich äusserst.»

Die LP muss verbindliche Regeln der Gesprächsführung etablieren. Mögliche Regeln:

- Wenn man etwas mitteilen will, meldet man sich leise.
- einander zuhören
- einander aussprechen lassen
- Nachfragen erst stellen, wenn der andere fertig ist

SuS mit besonderen Bedürfnissen benötigen keine langatmigen Gespräche, sondern eher beständige hilfreiche Beziehungssituationen. Die LP unterstützt die SuS durch ihre Haltung und den Sprachstil, in dem sie mitteilt: «Ich nehme dich ernst», «Du als Person bist mir wichtig.»

Gespräche zwischen LP und Eltern

Die Eltern sind gleichberechtigte Partner, sodass zwingend ein Rollenwechsel vom LP-Schüler-Verhältnis bewusst gemacht werden muss.

Grundsätzlich soll die LP versuchen, den Eltern eine Wertschätzung entgegenzubringen, um eine Basis für die notwendigerweise gegebene Zusammenarbeit zu schaffen.

- «Sie kennen ihren Sohn als Mutter am besten. Wie, denken Sie, könnte die Schule ihn unterstützen, und was könnten Sie zu Hause konkret tun?»
- «Vielleicht könnten wir gemeinsam überlegen, welchen Lernschritt ihre Tochter in der Schule machen kann und welche Unterstützung sie dafür von uns benötigt.»
- «Ich merke, dass gerade eine Schuldfrage im Mittelpunkt steht. Mir geht es nicht um Schuld, sondern um unsere gemeinsame Verantwortung für das Kind. Was kann es noch lernen und wie können wir es bei einer Veränderung dann unterstützen?»

1.4 Hintergrund und Theorie

«Menschliches Verhalten lässt sich weit besser über eine gute Beziehung, Lob und Anerkennung beeinflussen als über Strafe» (Eichhorn & von Suchodoletz, 2013, S. 100). Eine positive Lernatmosphäre ist die Grundlage für gelingenden Unterricht und Lernerfolg. Die Lern- und Leistungsmotivation wird unterstützt, wenn sich die SuS in ihrer Umgebung wohl und wertgeschätzt fühlen. Eichhorn und Suchodoletz nennen diesbezüglich drei wirksame Interventionsmöglichkeiten:

- *Classroom-Management*, um störendem Verhalten vorzubeugen
- *positive Konsequenzen* wie Lob, Anerkennung und Wertschätzung, um positives Schülerverhalten zu unterstützen und eine gute Beziehung zu den Schülern aufzubauen
- *negative Konsequenzen* dann, wenn alle anderen Stricke reissen.

«Die Beziehungsqualität zwischen LehrerIn/ErzieherIn und Kind kann als Indikator für das Leistungs- und Entwicklungsvermögen eines Kindes in der jeweiligen Bildungsinstitution gelesen werden. Je nachdem wie Persönlichkeits- und Fähigkeitsmerkmale wahrgenommen und gefördert werden, können sich Kinder entwickeln. Durch entsprechende Beziehungserfahrungen werden sie mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten sowohl auf kognitiver als auch emotionaler Ebene angesprochen» (Kuhl et al., 2011, S. 44). Grundsätzlich förderlich für den Lernerfolg ist eine Kultur der Anerkennung, die sich auf gegenseitiger Wertschätzung und der Ablehnung von Diskriminierung sowie auf Zielen der Integration und Partizipation stützen (vgl. ebd.).

Der Bindung und Beziehung werden eine fundamentale Bedeutung in der kindlichen Entwicklung zugesprochen. Autoren und Forscher wie Klafki, Montessori, Pestalozzi oder Fröbel sahen Zusammenhänge zwischen den urpädagogischen Begriffen Betreuung, Erziehung und Bildung im pädagogischen Kontext. Auch «aktuelle Stimmen wie Gebauer und Hüther bezeichnen Beziehungsfähigkeit inzwischen als entscheidende Starthilfe bei allen Lern- und Bildungsprozessen» (ebd. S. 113). «Neben Sicherheit bietenden emotionalen Bindungen brauchen Kinder Menschen um sich, an deren Verhalten sie sich orientieren können und entsprechende Freiräume, in denen sie ihre Kreativität, Neugier und ihren Wissensdurst entfalten und eigene Erfahrungen sammeln können» (ebd. S. 113). Die beiden Autoren Deci und Ryan unterscheiden drei psychische Grundbedürfnisse (basierend auf Maslows Bedürfnispyramide) Bindung – Kompetenz – Autonomie. «Vor dem Hintergrund aktueller Forschung würde man inzwischen diese drei Begriffe wohl nicht mehr gleichbedeutend nebeneinanderstellen, sondern stärker betonen, dass die Bindung grundsätzliche Voraussetzung für Autonomie und Kompetenz ist. Denn keine Kompetenz ohne Vertrauen, kein Vertrauen ohne gesicherte Bindungen und gelungene Beziehungserfahrungen.

«Die Bedürfnisse nach Bindung und Zugehörigkeit, Kontrolle (Selbstwirksamkeit) und Orientierung, Lusterleben und Unlustvermeidung, Selbstwerterhöhung und Selbstschutz bringt jeder Mensch mit auf die Welt» (Bierbaum-Luttermann, 2011, S. 149). Die grossen «C» aus der Positiven Psychologie beschreiben diese Grundhaltungen: «Control» (Einfluss haben auf das eigene Leben, gestalten und bewirken können), «Commitment» (Verantwortung übernehmen und sich etwas zutrauen können) und «Challenge» (Neugier und Neues als Herausforderung zu erleben). «Diese drei «C» stehen für Resilienz und Selbstwertgefühl im Gegensatz

zu einer hilflosen Haltung schnellen Aufgebens und negativer Wirksamkeitserwartung» (Bierbaum-Luttermann, 2011, S. 150).

Grundsatzideen, die die Beziehung der LP zu SuS unterstützen können:

- Unabhängig davon, wie du dich verhältst: Du bist okay.
- Es ist deine Verantwortung, zu lernen, und ich sehe, was du probierst und kannst.
- Dir passieren Fehler genauso wie mir und anderen.
- Ich kritisiere dich, weil ich an deine Potenziale glaube.
- Was du möchtest, ist okay, es passt aber momentan nicht.
- Ich toleriere dein Verhalten nicht, und ich verstehe, wie du dich fühlst und was du damit erreichen wolltest.
- Dein Ärger ist okay und auch verständlich, und du musst lernen, mit allen Gefühlen verantwortungsvoll umzugehen. (Kühn, 2018, S. 42)

Modell von Pädagogischer Beziehung: Gerade SuS mit besonderen Bedürfnissen, welche in ihrer persönlichen Biographie bereits ein hohes Mass an Unsicherheiten erfahren mussten und daher ein berechtigtes Bedürfnis nach Klarheit und Führung durch die Erwachsenen haben, benötigen Lehrpersonen, die ihre professionelle Verantwortlichkeit vollständig übernehmen. Darum steht im folgenden Modell die pädagogische Beziehung im Zentrum.

(Kühn, 2018, S. 46)

«Je mehr die Beziehungen in der Schule auf sozialen Werten basieren und sich die Lehrperson auf Grundhalte deren Normen engagieren, desto mehr wird das Klima einer Schule als Beziehungsqualität wahrgenommen.» (Kühn, 2018, S. 53)

Der soziale Umgang hat viel mit dem Schulhausklima zu tun, was wiederum von den Lehrkräften in der Rolle als Modell und Vermittler von Werten vorgelebt wird. Werte sind Grundhaltungen (Das ist uns wichtig!), die ein erstrebenswertes Ziel charakterisieren und sollen aus dem Schulalltag herauskristallisiert werden. Normen sind die Konkretisierungen der eher abstrakten Ziele, die aus den Werten abgeleitet werden (So wollen wir das tun!). Diese Verhaltenserwartungen gelten gleichermassen für Lehrpersonen und Schüler (vgl. Kühn, 2018, S. 54).

Zu Karte 1.1:

Im Schulalltag wird viel mehr kritisiert als gelobt. Doch es ist bekannt, dass Menschen durch Lob und Anerkennung besser zu motivieren sind als durch Kritik. Es aber wichtig, dass das Lob in der richtigen Form erfolgt.

Lohmann beschreibt effektives Lob folgendermassen:

- **Nicht zufällig**, sondern unmittelbar und ausschliesslich auf eine bestimmte Verhaltensweise oder Leistung
- **Spezifisch** besondere Einzelheiten der Leistung beschreibend
- Es berücksichtigt den Leistungsstand vorher, den persönlichen **Fortschritt** und den **Grad der Anstrengung**
- Es enthält eine **persönliche Anteilnahme**, Reaktion oder Emotion der LP

- Es führt die Leistung auf **interne Faktoren** (Anstrengung, Fähigkeiten) zurück, stärkt das Vertrauen des S. in seine Fähigkeiten und ermutigt ihn zu weiteren Anstrengungen (Lohmann, 2015, S. 109)
- Auf der **individuellen Bezugsnorm** basierend

Die obengenannten Kriterien von Lob stärken das Fähigkeitsselbstkonzept und hilft positive Selbstwirksamkeitserwartungen aufzubauen (vgl. Stiensmeier-Pelster & Otterpohl, 2018, S. 576).

Zu Karte 1.2:

Sie enthalten Leitsätze, die einen verantwortungsbewussten Umgang definieren. Die öffentlichen Prinzipien weisen die Richtung für eine Gestaltung der schulischen Beziehungen.

- Ich trage Sorge zu mir.
 - Ich trage Sorge zu den anderen.
 - Ich trage Sorge zu den Sachen. (vgl. Achermann & Gehrig, 2012)
 - Wir übernehmen Verantwortung für unsere Aufgaben.
 - Was wir benutzt haben, räumen wir wieder weg.
 - Wir sind rücksichtsvoll beim Lernen und Spielen.
 - Wir reden offen miteinander, nicht übereinander.
 - Wir streiten uns und versöhnen uns wieder.
 - Wir achten aufeinander und helfen uns gegenseitig.
 - Wir reden offen über Fehler, verschweigen sie nicht.
 - Was ich vom anderen erwarte, das tue ich auch selbst.
- (vgl. Kühn, 2018, S. 57)

Leitbild Schulhaus Waisenhaus, Herisau (Mathis, 2015); in Anlehnung an die Leitsätze nach Achermann & Gehrig (2012)

Zu Karte 1.3:

Gert Lohmann beschreibt die Lehreraufgabe als Kommunikationsberuf und nennt im Folgenden die wichtigsten Merkmale professioneller Kommunikation im Klassenzimmer:

- Selektive Authentizität (alles was die LP sagt, soll sie auch so meinen, aber nicht alles was sie meint auch sagen)
- Aktives Zuhören (Der Empfänger einer Botschaft bestimmt deren Bedeutung und gibt dem Sender paraphrasierend Rückmeldung.)
- Gezielter Einsatz nonverbaler Kommunikation (Die Signale bewusst einsetzen um die Eindeutigkeit der verbalen Botschaft zu erhöhen.)
- Respektvolle Sprache (Ich-Botschaften verwenden, Generalisierungen vermeiden und die Selbstevaluation und -reflexion fördern.)
- Rückmeldung und Ermutigung (Ein fehlerfreundliche Atmosphäre durch beschreibende Rückmeldungen und konstruktive Kritik fördern.)
- Metakommunikation (Es wird offen thematisiert, wie miteinander gesprochen wird.) vgl. (Lohmann, 2015, S. 104)

«Gespräche können eine verständigende, aber auch klärende, vereinende, entlastende und erbauende Funktion einnehmen. Durch den beziehungsorientierten Dialog auf der Basis von Verlässlichkeit, Transparenz, Rücksichtnahme und Wertschätzung entwickeln sich die Beziehungsqualitäten in einer Klasse.» (Kühn, 2018, S. 75)

1.5 Literaturverzeichnis

- Achermann, E., & Gehrig, H. (2012). *Altersdurchmischtes Lernen AdL. Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule*. Bern: Schulverlag plus.
- Bierbaum-Luttermann, H. (2011). Mein Kopf mein Bauch mein Herz und ich - Lernen braucht Neugier und Kompetenzerleben. In J. Kuhl, S. Müller-Using, C. Solzbacher, & W. Wamecke, *Bildung braucht Beziehung. Selbstkompetenz stärken - Begabungen entfalten* (S. 149 - 158). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Eichhorn, C., & von Suchodoletz, A. (2013). *Chaos im Klassenzimmer. Classroom-Management: Damit guter Unterricht noch besser wird*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Kuhl, J., Müller-Using, S., Solzbacher, C., & Wamecke, W. (2011). *Bildung braucht Beziehung. Selbstkompetenz stärken - Begabungen entfalten*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Kühn, A. (2018). *Lehrer-Schüler-Beziehungen konstruktiv gestalten. Erfolgreicher Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten*. München: Ernst Reinhardt.
- Lohmann, G. (2015). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplin Konflikten*. Berlin: Cornelsen.
- Mathis, A. (2015). *Leitbild Schulhaus Waisenhaus. Schulhaus Waisenhaus, Herisau*.
- Stiensmeier-Pelster, J., & Otterpohl, N. (2018). Motivation in Schule und Hochschule. In J. Heckhausen, & H. Heckhausen, *Motivation und Handeln* (S. 569 - 592). Berlin: Springer.

MIT FREUDE LERNEN

KARTENSET 2

STRUKTUR

- 2.1 Tagesplan
- 2.2 Rituale
- 2.3 Regeln
- 2.4 Organisatorische Struktur

- 2.5 Hintergrund und Theorie
- 2.6 Literaturverzeichnis

Praxismaterial Masterarbeit – HfH 2019, J. Scherrer, S. Bernhardsgrütter

Praxismaterial zur Masterarbeit «Mit Freude lernen»
Förderung der Lernmotivation von Schülerinnen und Schüler in einer heterogenen Klasse mit Hilfe von Kartensets. Was die Regelschule von Privatschulen lernen kann
S. Bernhardsgrütter & J. Scherrer, HfH, Zürich, 2019

2.1 Tagesplan

Ein visualisierter Tagesablauf unterstützt die Orientierung, Struktur und Planung. Davon profitieren nicht nur die SuS, sondern auch die LP. Diese schriftliche Fixierung des Unterrichtsablaufs hat den Vorteil, dass sich der Lehrer selbst festlegt. Ausserdem können Änderungen im Plan visualisiert besprochen und begründet werden.

Mögliche Inhalte für einen Plan:

Tages-Plan:

- Lektionen (ev. grober Inhalt)
- Spezielle Ereignisse
- Fachlehrpersonen
- Besucher
- Ev. Tagesziel
- ...

Dasselbe kann auch auf die einzelne Lektion übertragen werden.

Ergänzt mit Tages- oder Lektionszielen können die SuS erkennen, was von ihnen erwartet wird und sie können gleichermassen die Erwartungen an die LP stellen.

Mögliche Inhalte für einen Plan:

Lektionen-Plan

- Ablauf (Einstieg, Hauptteil, Abschluss)
- Sozialform
- Arbeitsort
- Lehrpersonen
- Ziel der Klasse
- Individuelle Ziele

2.2 Rituale

Folgende Effekte von Ritualen unterstützen eine motivierende Lernumgebung:

- Durch Rituale wird eine Ruhe, Ordnung und Verlässlichkeit für SuS und LP hergestellt.
- Rituale leisten eine soziale Integration, schaffen aber auch eine Distanz zwischen LP und SuS. Beziehungen werden geklärt und eine lernförderliche Atmosphäre hergestellt.
- Rituale helfen, einen dramaturgisch gegliederten Unterrichtsablauf herzustellen.

Mögliche Rituale zur Strukturierung des Unterrichtsalltags:

- **Morgenkreis:** Die Klasse trifft sich im Kreis und bespricht die Aktualitäten des Tages, wie Ziele, wichtige Programmpunkte, anwesende Personen,...
- **Schlusskreis:** für die Überprüfung der Ziele, zum Präsentieren von geleisteten Arbeiten, als Rückblick
- **Regelmässige Unterrichtseinheiten** wie 10minütiges Kopfrechnen am Morgen, sich wöchentlich wiederholende Themenstunden wie «Lesedienstag» oder «Leseclub am Mittwoch»

2.3 Regeln

Am effektivsten sind Regeln, die **von den SuS mitbestimmt** wurden. Als Basis kann ein Katalog von Regeln dienen, die im ganzen Schulhaus gelten. Wenn die SuS teilhaben am Ausarbeiten von Klassenregeln ist ihre Kooperationsbereitschaft grösser und sie begreifen die Klasse als weniger fremdbestimmt.

Im Klassenrat können Regeln mit Hilfe von verschiedenen Varianten festgelegt werden:

A) Regeln finden mit der offenen Variante

Als Grundlage für die Regeln wird folgende Frage gestellt: «**Wie sollten wir uns verhalten, damit sich alle wohl fühlen und lernen können?**» Die SuS werden dazu aufgefordert, sich mit der Frage auseinander zu setzen und sich Regeln zu überlegen. Beim gemeinsamen Austausch und der finalen Auswahl von Regeln sollen folgende Hinweise beachtet werden:

Effektive Regeln sind....

- ... wenige.
- ... vernünftig.
- ... verständlich.
- ... verbindlich.
- ... beobachtbar.
- ... kompatibel.
- ... durchsetzbar.

B) Regeln finden mit der halb offenen Variante

Bei diesem Weg wird in einem Klassenrat über die **Grundrechte** der SuS gesprochen, basierend auf der Metaregel: «Im Klassenraum kannst du tun, was du willst, solange du nicht die Rechte deiner Mitschüler oder deines Lehrers beeinträchtigst.» Die SuS zusammen mit der LP ordnen den Rechten entsprechende Pflichten zu und es wird besprochen, welche Regeln es benötigt um die Schülerrechte zu schützen.

Beispiele für Grundrechte und deren dazugehörigen Pflichten:

Mögliche Grundrechte	Mögliche Pflichten		
	SuS und LP	SuS	LP
Recht zu lernen	Respektvoller, freundlicher Umgang	Konzentration auf Unterricht	Methodenwechsel
Recht auf Unterstützung		Kooperatives Verhalten, fragen, Aufgaben erledigen....	Ermutigen, Zeit und Hilfe geben
Recht auf freie Meinungsäußerung	Einander zuhören, Kritik annehmen können	Beteiligung am Unterricht	ggf. in Ruhe lassen
Recht auf Schutz vor Beleidigung	Recht, Würde und Besitz der anderen respektieren		
Recht auf Wissen			Transparenz: Ziele, Inhalte, Methoden, Beurteilungskriterien, Regeln und Konsequenzen offenlegen

C) Regeln finden mit der lehrerzentrierten Variante

Die LP stellt einen Katalog bewährter Klassenregeln vor und erklärt die den jeweiligen Sinn, nämlich die Sicherung der Schülergrundrechte. In der Diskussionsphase haben die SuS die Möglichkeit, Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge zu machen.

Ebenso werden die Konsequenzen bei einem Verstoß besprochen, und die Regeln z.B. auf einem Poster sichtbar gemacht, so dass die Transparenz gewährleistet ist.

2.3 Regeln

Am effektivsten sind Regeln, die **von den SuS mitbestimmt** wurden. Als Basis kann ein Katalog von Regeln dienen, die im ganzen Schulhaus gelten. Wenn die SuS teilhaben am Ausarbeiten von Klassenregeln ist ihre Kooperationsbereitschaft grösser und sie begreifen die Klasse als weniger fremdbestimmt.

Im Klassenrat können Regeln mit Hilfe von verschiedenen Varianten festgelegt werden:

A) Regeln finden mit der offenen Variante

Als Grundlage für die Regeln wird folgende Frage gestellt: «**Wie sollten wir uns verhalten, damit sich alle wohl fühlen und lernen können?**» Die SuS werden dazu aufgefordert, sich mit der Frage auseinander zu setzen und sich Regeln zu überlegen. Beim gemeinsamen Austausch und der finalen Auswahl von Regeln sollen folgende Hinweise beachtet werden:

Effektive Regeln sind....

- ... wenige.
- ... vernünftig.
- ... verständlich.
- ... verbindlich.
- ... beobachtbar.
- ... kompatibel.
- ... durchsetzbar.

B) Regeln finden mit der halb offenen Variante

Bei diesem Weg wird in einem Klassenrat über die **Grundrechte** der SuS gesprochen, basierend auf der Metaregel: «Im Klassenraum kannst du tun, was du willst, solange du nicht die Rechte deiner Mitschüler oder deines Lehrers beeinträchtigst.» Die SuS zusammen mit der LP ordnen den Rechten entsprechende Pflichten zu und es wird besprochen, welche Regeln es benötigt um die Schülerrechte zu schützen.

Beispiele für Grundrechte und deren dazugehörigen Pflichten:

Mögliche Grundrechte	Mögliche Pflichten		
	SuS und LP	SuS	LP
Recht zu lernen	Respektvoller, freundlicher Umgang	Konzentration auf Unterricht	Methodenwechsel
Recht auf Unterstützung		Kooperatives Verhalten, fragen, Aufgaben erledigen....	Ermutigen, Zeit und Hilfe geben
Recht auf freie Meinungsäußerung	Einander zuhören, Kritik annehmen können	Beteiligung am Unterricht	ggf. in Ruhe lassen
Recht auf Schutz vor Beleidigung	Recht, Würde und Besitz der anderen respektieren		
Recht auf Wissen			Transparenz: Ziele, Inhalte, Methoden, Beurteilungskriterien, Regeln und Konsequenzen offenlegen

C) Regeln finden mit der lehrerzentrierten Variante

Die LP stellt einen Katalog bewährter Klassenregeln vor und erklärt die den jeweiligen Sinn, nämlich die Sicherung der Schülergrundrechte. In der Diskussionsphase haben die SuS die Möglichkeit, Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge zu machen.

Ebenso werden die Konsequenzen bei einem Verstoß besprochen, und die Regeln z.B. auf einem Poster sichtbar gemacht, so dass die Transparenz gewährleistet ist.

2.4 Organisatorische Struktur

Es vereinfacht den Schulalltag, wenn organisatorische Abläufe für die SuS nachvollziehbar und klar strukturiert sind. Folgende Fragen können bei der Einrichtung von einer solchen Struktur helfen:

- **Material:** Wo ist es versorgt? Was dürfen die SuS selbst holen?
- **Arbeitsablauf:** Arbeitsmaterial holen / arbeiten / abgeben / wie geht es weiter, wenn fertig?
- **Bei Fragen:** Signal abmachen (Hand aufhalten / SuS kommen zum Frage-Tisch / «Klüpperli-Baum»-System / ...)
- **Arbeitsatmosphäre:** je nach Arbeitsform oder Kooperationsform muss die entsprechende Redelautstärke eingefordert werden
- **Planarbeit:** Mathe-Plan, Wochenplan (fächerübergreifend), Werkstattplan,... (vgl. Karte 3.1 Mitbestimmung)

Das Einüben von solchen Strukturen braucht Zeit und Geduld. Doch wenn die Struktur gut überlegt ist und die LP dahinterstehen, entlastet dies den Unterricht.

2.5 Hintergrund und Theorie

These von Hilbert Meyer (2017, S. 37): «Je offener der Unterricht, umso wichtiger die klare Strukturierung».

«Der Hauptzweck schulischer Führung besteht darin, SuS die Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln, die sie für einen erfolgreichen Bildungsprozess benötigen» (Hoegg, 2012, S. 32).

Ein zentrales Mittel um die Sicherheit für die SuS wie auch für die LP herzustellen wird unter Begriff «Classroom Management» beschrieben. Darunter werden standardisierte Abläufe verstanden.

Meyer (2017) beschreibt im Kapitel «Klare Strukturierung des Unterrichts» folgende grundlegende Dimensionen:

- Zielstruktur: zwischen den Zielen, Inhalten und Methoden des Unterrichts bestehen Wechselwirkungen
- Inhaltsstruktur
- Prozessstruktur
- Handlungsstruktur
- Sozialstruktur
- Raumstruktur

Forschungsergebnisse aus den USA zeigen folgende Punkte auf, welche eine präventive Wirkung für einen reibungslosen Unterricht haben (vgl. Meyer, 2017, S. 32 f.):

- Allgegenwärtigkeit der LP
- Reibungslosigkeit und Schwung
- Geschmeidigkeit des Ablaufs
- Überlappung von inhaltlicher Arbeit, Regelung von Organisationskram und Störungsprävention
- Die ganze Lerngruppe im Blick
- Geschicktes Management der Übergänge
- Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Einzelarbeit

- Erkennen und Vermeiden vorgetauschter Schülersaufmerksamkeit
Die genannten Punkte wurden bereits vor 35 Jahren festgehalten. Das auffallendste dabei ist, dass die meisten Punkte stark LP-zentriert formuliert sind. Trotzdem sind unterstützen sie nach wie vor den geordneten Schulalltag.

Es wurden später auch in Deutschland Forschungen zur Unterrichtsqualität erstellt. Es finden sich immer wieder Hinweise, «dass die klare Strukturierung des Unterrichts einen positiven Einfluss auf den Lernerfolg hat» (Meyer, 2017, S. 34)

In dem eine Struktur im Sinne von geregelten Abläufen, Regeln fürs Zusammenleben und dadurch ermöglichtem Vertrauen angeboten wird, können SuS sich eher auf Lerninhalte einlassen. Ungeordnete Zustände lösen Stress aus, Stress auf der sozialen Ebene beispielsweise, was gerade SuS mit besonderen Bedürfnissen vom Lernen abhält.

Zu Karte 2.1:

Beispiele aus den Klassen:

Zu Karte 2.2:

«Rituale sind gleichförmige «zeremonielle» Handlungen, die durch ihre regelmässige Wiederholung eine vom Lehrer und von den Schülern geteilte symbolische Bedeutung erhalten haben» (Meyer, 2017, S. 37). Die sich wöchentlich wiederholenden Themenstunden sollten mit einem fixen Namen bezeichnet werden. Durch die Benennung erhalten die SuS Sicherheit und Struktur.

Rituale haben verschiedene didaktische Funktionen. Unter anderem schaffen sie Ruhe, Ordnung und Verlässlichkeit. Nicht nur die SuS profitieren davon, sondern Rituale bieten dadurch auch Entlastung für LP. Daneben helfen sie, die nötige Distanz und gleichzeitig die soziale Integration zwischen LP und SuS zu schaffen. «Die Beziehungen werden geklärt, eine lernförderliche Arbeitsatmosphäre wird hergestellt» (vgl. Meyer, 2017, S. 37). Und zu guter letzt helfen sie, «einen dramaturgisch gegliederten Unterrichtsablauf herzustellen» (ebd.).

Zu Karte 2.3:

Lohmann beschreibt drei Möglichkeiten wie in einem Klassenrat Regeln bestimmt werden können (vgl. Lohmann, 2015, S. 128 ff.): Die LP entscheidet sich für eine Variante.

- A) Regeln finden mit der offenen Variante
- B) Regeln finden mit der halb offenen Variante
- C) Regeln finden mit der lehrerzentrierten Variante

Zu Karte 2.4:

Das Einüben von solchen Strukturen braucht Zeit und Geduld. Doch wenn die Struktur gut überlegt ist und die LP dahinterstehen, entlastet dies den Unterricht (vgl. Achermann & Gehrig, 2012, S. 101).

2.6 Literaturverzeichnis

- Achermann, E., & Gehrig, H. (2012). *Altersdurchmisches Lernen AdL. Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule*. Bern: Schulverlag plus.
- Chapman, C., & Vagle, N. (2014). *In heterogenen Klassen alle erreichen. Strategien für motivierenden Unterricht und nachhaltigen Lernerfolg*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Eichhorn, C., & von Suchodoletz, A. (2013). *Chaos im Klassenzimmer. Classroom-Management: Damit guter Unterricht noch besser wird*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Hoegg, G. (2012). *Gute Lehrer müssen führen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Lohmann, G. (2015). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplininkonflikten*. Berlin: Cornelsen.
- Meyer, H. (2017). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.

MIT FREUDE LERNEN

KARTENSET 3

MITBESTIMMUNG

- 3.1 Wochenplan
- 3.2 Das Lernen reflektieren
- 3.3 Lernzielorientierung
- 3.4 Die Interessen der SuS einbinden
- 3.5 Sinnvollen Entscheidungsspielraum geben

- 3.6 Hintergrund und Theorie
- 3.7 Literaturverzeichnis

Praxismaterial Masterarbeit – HfH 2019, J. Scherrer, S. Bernhardsgrütter

Praxismaterial zur Masterarbeit «Mit Freude lernen»
Förderung der Lernmotivation von Schülerinnen und Schülern in einer heterogenen Klasse mit Hilfe von Kartensets. Was die Regelschule von Privatschulen lernen kann
S. Bernhardsgrütter & J. Scherrer, HfH, Zürich, 2019

3.1 Wochenplan

Zu Beginn der Woche werden die zu lösenden Aufgaben in Form eines Wochenplans den SuS abgegeben. Dieser kann Aufgaben aus verschiedenen Fächern umfassen. In klar kommunizierten Zeitgefäße haben die SuS nun Zeit, selbstständig die Aufgaben bis zu einer gesetzten Frist zu lösen. Sie bestimmen dabei die Reihenfolge, den Zeitumfang, sowie die Sozialform selbst.

Hilfreiche Tipps zur Umsetzung

- Ein praktikables Ablagesystem (erledigte Aufgaben, zu korrigierende Aufgaben, durchgesehene Arbeiten) erleichtert den Weg vom SuS zur KLP und zurück.
- Arbeitsblätter, sowie weitere Lernmaterialien in den Wochenplan einbauen (Bücher, Karteien, Lernspiele, ...)
- Klare Strukturen schaffen Sicherheit (gemeinsame Regeln, Material immer am gleichen Ort, Ablagen etc.)
- Mögliche Regeln: bewege dich leise im Raum, kontrolliere deine Ergebnisse, stelle das benutzte Material wieder an seinen Platz, etc.

Die SuS müssen das selbstständige Lernen zunächst üben. Es empfiehlt sich, mit kleinen Schritten anzufangen und das System dann langsam auszuweiten.

Beispiele für einfache Varianten:

- Ein Fach
- 2 Stunden pro Woche
- Pflicht- / Wahlaufgaben
- Kontrollmöglichkeiten
- Offene und geschlossene Aufgaben
- Materialhilfen (Informationshilfen, Medien)

Beispiele für differenzierte Variante

- Mehrere Fächer
- Zeitliche Ausweitung (4-6 Stunden pro Woche)
- Individuelle bzw. Kleingruppenspezifische Pläne
- Spezielle Ansprachen der KLP:
 - o Du musst dich noch einmal genauer...
 - o Beachte besonders die Fehlerhäufigkeiten...
 - o Übe mit deinem Partner die Matheaufgaben, bis...

3.2 Das Lernen reflektieren

Durch die Reflexion von Arbeiten und Lernen merken die Lehrperson, sowie die SuS womit sich jeder einzelne beschäftigt. Oft werden dadurch neue Interessen geweckt und die Fähigkeit über sein eigenes Arbeiten und Lernen zu denken und zu verbalisieren geschult.

Daher kann sich Zeit genommen werden, mit der Klasse das Arbeiten und Lernen zu reflektieren. Die Reflexionsrunden sollten an Arbeitsphasen gekoppelt sein, also vorher, während oder nach.

Mögliche Fragen:

- Was ist dir beim Arbeiten besonders gelungen?
- Was hat dir beim Arbeiten Schwierigkeiten bereitet?
- Hast du beim Bearbeiten eines Auftrages Neues erfahren?
- Was erschien dir besonders interessant?
- Was hast du gelernt?
- Wer oder was konnte dir helfen?
- ...

Diese Karte kann auch mit Karte 3.1 kombiniert werden. So soll am Ende des Wochenplans die Arbeit und das Lernen reflektiert werden (so habe ich die Woche erlebt), wobei die SuS auch Hinweise der KLP erhalten.

3.3 Lernzielorientierung

Für die SuS ist es wichtig, zu wissen, was von ihnen verlangt wird. Transparente Lernziele sind daher zentral.

Die Ziele sollten ...

- o ... spezifisch und messbar sein.
- o ... sich auf einen begrenzten zeitlichen Horizont beziehen.
- o ... individuell anspruchsvoll und herausfordernd, aber auch realistisch sein.

Ebenso kann es sinnvoll sein, den SuS Luft für eigene Lernziele zu geben, die sie selbst formulieren können (vgl. Eller & Grimm)

Mögliche Vorgehensweise:

- Die SuS setzen sich selber zu Beginn einer Stunde ein Ziel.
- Dieses Ziel kann selbstformuliert oder aus einer vorbereiteten Auswahl der LP gewählt werden.

Beispiele für Zielvorschläge, wobei die Ziele in der Klasse vorgängig besprochen und situationsabhängig konkretisiert werden müssen:

- Ich kann in der vorgegebenen Zeit 10 Aufgaben lösen.
- Ich kann eine Aufgabe sauber und leserlich bearbeiten.
- Ich kann für mich allein die Aufgaben lösen ohne andere SuS abzulenken.
- Ich kann mir angemessene Hilfe holen, wenn ich nicht weiterkomme.

- Ich kann eine Strategie anwenden, wenn ich nicht weiterkomme. (z.B. zur nächsten Aufgabe hüpfen, Hilfe / Material holen,...)
- Ich kann jemandem meinen Lösungsweg nachvollziehbar erklären.

3.4 Interessen der SuS einbinden

Die SuS sind motiviert eine Aufgabe zu lösen, wenn diese einen sinnvollen Lebensweltbezug sowie eine angemessene Herausforderung darstellt.

Mögliche Umsetzungen:

- **Umfrage**, in denen die SuS ein NMG-Thema wünschen können
 - Auslegung der gesammelten Themen mit abschliessender Abstimmung
- Zu einem vorgegebenen Thema wird ein **Mindmap** erstellt, worin LP die freien Assoziationen der SuS strukturiert darstellt. Diese gesammelten Themen gilt es bei der Planung zu berücksichtigen.
- **Masterfragen**: SuS können während der Erstellung des obengenannten Mindmaps Masterfragen äussern. Im Anschluss kann ihnen offengelassen werden, ob sie ihre eigene oder eine andere Frage durch Recherche beantworten und der Klasse vorstellen möchten.

Beispiele: Ein Reise in die Vergangenheit: Masterfragen

- Wie starben die Dinos aus?
- Wie viele Vulkane gibt es in der Schweiz?
- Woher kommt Wärme und Kälte?
- Warum haben Dinos lange Häuse?
- Wie schlau waren die Steinzeitmenschen?

3.5 Sinnvollen Entscheidungsspielraum geben

Selbstbestimmtheit wirkt bei schulischen Aktivitäten motivierend und signalisiert Vertrauen und Respekt gegenüber den SuS. Um Wahlmöglichkeiten für eine bestimmte Aufgabe anzubieten, sollte auf folgendes geachtet werden:

- Es müssen genaue Hinweise gegeben werden, was die SuS machen müssen, um dem Standard zu entsprechen, das Ziel der Aufgabe zu erreichen und somit die Erwartungen zu erfüllen.
- Für jede Aufgabe sollt in etwa derselbe Zeitaufwand nötig sein
- Bei jeder Möglichkeit soll dieselbe Argumentation oder Denkarbeit verlangt werden

Beispiele:

Aufgabe	Auswahlmöglichkeiten für die SuS
Präsentation erstellen	Etwas vorführen oder demonstrieren Interviews durchführen ein Poster entwerfen etwas nachspielen eine Powerpoint-präsentation gestalten eine Spielshow durchführen
Kenntnisse unter Beweis stellen	Anschauungsmaterial einsetzen seine Gedanken Schritt für Schritt erklären etwas skizzieren oder vorspielen
Auswahl der Arbeitsweise	Einzelarbeit mit Partner in einer kleineren Gruppe auf dem Boden sitzend am Tisch

Aufgabe oder Test	Fragen aus einer Liste auswählen Antworten in Form einer Zeichnung oder Illustration darstellen durch Schreiben eines Absatzes, durch das Erstellen einer Liste oder einer Grafik seine Gedanken darstellen
Form der Antworten	Die Antworten als Liste, Gedicht, Lied, Geschichte oder Brief schreiben
Leseaufgabe	Ein Buch, einen Artikel oder eine Passage zum Vorbereiten aus einer Literaturliste auswählen
Projektarbeit	Thema zur selbstständigen Bearbeitung aus einer Liste auswählen
Schülerzentrierte Aufgaben	Zwei Punkte aus einer Liste mit Aktivitäten für ein Projekt auswählen

3.6 Hintergrund und Theorie

Bestimmte Tätigkeiten und deren Ergebnisse werden in der subjektiven Wahrnehmung bewertet. In der motivationspsychologischen Forschung wurden die Unterscheidungsbegriffe intrinsische und extrinsische Motivation massgebend von Deci und Ryan aus dem Jahr 1985 und 1993 in ihrer Selbstbestimmungstheorie der Motivation vorgenommen. Die Selbstbestimmungstheorie (self determination theory, SDT) beschäftigt sich mit der Motivation hinter den Entscheidungen, die Menschen ohne äussere Einwirkung und Störungen treffen (vgl. Raufelder, 2018, S. 47).

Das Modell der SDT basiert auf den Annahmen, dass jeder Mensch drei universelle Grundbedürfnisse besitzt: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Eine weitere Annahme ist, dass intrinsische Motivation im Sinne der Selbstbestimmungstheorie immer autonom ist (vgl. Kehr et al., 2018, S. 600).

Zimmermann und Bandura belegten im Jahr 1994, dass Kinder mit einem grossen Vertrauen in ihre schulische Selbstwirksamkeit sich besser selber steuern konnten und bessere schulische Resultate erzielten wie Kinder mit einem geringen Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit (vgl. Hidi & Ainley, 2008, S. 81). Nach Bandura kann die Selbstwirksamkeit als Fundament für die menschliche Motivation betrachtet werden, in dem die Kernüberzeugung einer Person ist, durch eigene Handlung etwas bewegen zu können (vgl. Pajares, 2008, S. 113). Daraus folgt, dass Selbstwirksamkeit nahezu jeden Bereich des Lebens betrifft.

Zur Karte 3.2:

nach Eller et al., (2012), S. 33.

Zur Karte 3.3:

Gerade im selbstregulierten Lernen stellen Ziele die zentrale Rolle dar. «Ziele sind Vorwagnahmen von Handlungsfolgen, die mehr oder weniger bewusst zustande kommen. Sie beziehen sich auf zukünftige, angestrebte Handlungsergebnisse und beinhalten zugleich auch eine kognitive Repräsentation dieser Handlungsfolgen» (Götz, 2017, S. 100).

Ziele können auf alle denkbaren Handlungsfolgen gerichtet sein, wie beispielsweise soziale Ziele (z.B. Kontakte aufbauen und pflegen), Leistungsziele (z.B. gestellten Anforderungen gerecht werden, ausgehend von den eigenen Fähigkeiten), Lernziele (z.B. die eigene Leistung wird auf die eigene Anstrengung zurückgeführt) oder affektive Ziele (z.B. Langeweile vermeiden). Als Grundlage für die Planung, Initiierung, Überwachung und Evaluation von Lernhandlungen können Ziele aus zwei Perspektiven betrachtet werden: als Annäherungsziele zum Erreichen gewünschter Zustände, oder als Vermeidungsziele, als Vermeidung unerwünschter Zustände. Im Test SELLMO werden Lernziele, Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungsziele, sowie Arbeitsvermeidung separat betrachtet und für die Interpretation von Motivation beleuchtet (vgl. Spinath et al., 2012). Die genannte Unterscheidung weist auf die in der Motivpsychologie vorgenommene Unterteilung nach Motivsubkomponenten hin. Aufgrund von Resultaten aus der Forschung, weiss man, dass die genannten Leistungszielorientierungen qualitativ unterschiedliche psychische Prozesse auf kognitiver, emotionaler und Verhaltensebene implizieren (vgl. Götz, 2017, S. 100). Dies ist insofern bedeutend, als dass beim SELLMO eben diese Kategorien erfragt werden.

Den übergeordneten abstrakten Zielen sind konkrete Ziele untergeordnet, welche den Handlungszielen am Ende der Abwägphase im Rubikonmodell entsprechen (s. Abbildung 1, Kapitel 3.1). Wenn diese Ziele nochmals in Subziele unterteilt werden, wird deutlich, dass Ziele hierarchisch organisiert sind (Taxonomie).

Für den Unterricht ergeben sich daraus drei prägnante Implikationen: Ziele sollten ...

- ... spezifisch und messbar sein.
- ... sich auf einen begrenzten zeitlichen Horizont beziehen.
- ... individuell anspruchsvoll und herausfordernd, aber auch realistisch sein. (individualisiertes Unterrichten) (Götz, 2017, S. 101)

«In zahlreichen Studien konnte gezeigt werden, dass die Art der verfolgten Ziele in deutlichem Zusammenhang mit vorauslaufenden Bedingungen des Lernens, mit Lernverhalten und anschliessender Leistung steht» (Spinath et al., 2012, S. 16). Ausserdem wurde in Metaanalysen festgehalten, dass lernzielorientiertes Lernen stärkere positive Emotionen und Interesse zeigen und adäquate Lösungsstrategien wie bspw. tiefere Informationsverarbeitungsprozesse und grössere Ausdauer verwenden. «In Bezug auf tatsächliche Leistungsergebnisse konnte in experimentellen Studien nachgewiesen werden, dass die Orientierung hin auf Lernziele im Vergleich zu einer Orientierung auf Leistungsziele durchschnittlich zu besseren Leistungsergebnissen führt» (ebd.). Ausgeprägte Lernziele in Lern- und Leistungskontexten sind grundsätzlich positiv zu bewerten. Leistungsziele können vorübergehend, z.B. in Wettbewerbssituationen zu guter Leistung führen, längerfristig haben vor allem die Vermeidungs-Leistungsziele negative Auswirkungen auf das Lernen und Leisten (vgl. ebd.).

In der folgenden Tabelle wurden Lern- und Leistungsziele einander gegenübergestellt.

Übersicht Lernziele – Leistungsziele (vgl. Spinath et al., 2012, S. 34 f.):

Lernziele	Leistungsziele
Idee: Kompetenzgewinn Annahme, dass Intelligenz veränderbar ist und die Intelligenz durch Lernen erweitert wird	Idee: Demonstration von Wissen / Können Annahme, dass Intelligenz unveränderbar ist, aber Wissen durch Übung erweitert wird
Eher individuelle Bezugsnorm	Eher soziale Bezugsnorm
Grundsätzlich intrinsisch orientiert Extrinsisch: Lernen als Mittel zum Zweck	Grundsätzlich extrinsisch orientiert Intrinsisch: im Wettbewerb / Sport
- Eigene Leistung zurückführen auf die Anstrengung, nicht auf die Fähigkeit - eher positive Affekte gegenüber Lern- & Leistungsaufgaben - eher intrinsische Motivation / Interesse am Lerngegenstand - am ehesten mit Emotionen und Interesse einhergehend stärkere aktive kognitive Beschäftigung mit Materialien / adäquate Lösungsstrategien / höhere Ausdauer 1. Annahme: lernzielorientierte Personen im Vergleich zu leistungszielorientierten Personen: adaptivere Kognition / Emotion / Verhaltensweisen, durchschnittlich bessere Leistungen	Trichotome Zieltheorie: - Annäherungs-Leistungsziele hohe Fähigkeiten zeigen wollen - Vermeidungs-Leistungsziele mangelnde Fähigkeiten verbergen wollen Kaum möglich, tieferes Verständnis für einen Stoff zu erlangen, v.a. bei zusätzlichem negativem Fähigkeitselbstkonzept à diese Personen systematisch auf Lernzielorientierung hin begleiten

Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass sich Lernziele vorwiegend auf intrinsisch motivierte Tätigkeiten beziehen. Leistungsziele andererseits bewegen sich eher im Zusammenhang mit extrinsischer Motivation.

Zur Karte 3.4

Hattie hält fest, dass Menschen naturgemäss neugierig sind. Sie sind gut motiviert, mehr über die Welt zu erfahren. Dabei sind Menschen wahlrisch bezüglich dessen, wem oder was sie ihre Aufmerksamkeit schenken. Dabei muss jedes durch Neugier angetriebene Denken die Stufen

des Verstehens, der Beherrschung von Fähigkeiten oder der Problemlösung erfolgreich bewältigen. Dabei sind Menschen nicht auf alles neugierig, sondern sind auf Wissenslücken eingestellt. Er verdeutlicht, dass Menschen erst dann motiviert sind, eine Aufgabe anzupacken, wenn sie für das Individuum als lohnenswert empfunden wird und die Erfolgchancen in naher Zukunft stehen. Treffen diese Punkte zu, so wird die benötigte Energie aufgewendet (vgl. Hattie, 2015, S. 5).

Eine wichtige Variable der Motivation ist die das Interesse. Götz definiert dies wie folgt:

«Interesse ist eine besondere Beziehung einer Person zu einem Gegenstand (z.B. Objekte, abstraktere Objektbereiche, Tätigkeitsklassen) sein. Die Besonderheit der Interessenbeziehung besteht in dem Erleben von positiven emotionalen Zuständen (z.B. Freude) während der Beschäftigung mit dem Interessengegenstand (emotionaler Wert), einer hohen subjektiven Wertschätzung dieses Gegenstandes (persönliche Bedeutsamkeit auf kognitiver Ebene) sowie dem ausgeprägten Ziel, das Wissen über den Gegenstand zu erweitern (epistemische Orientierung, Lernziele).» (Götz, 2017, S. 105)

Diese Person-Gegenstand-Beziehung ist meist stark intrinsisch motiviert und oft über einen längeren Zeitraum andauernd. Das Personale Interesse ist wegweisend beispielsweise für die Berufswahl und steht mit dem Erwerben von Lernstrategien in positivem Zusammenhang. Es kann sogar von reziproken Zusammenhängen gesprochen werden. Denn ein starkes Interesse, vermittelt über einen hohen intrinsischen Wert, fördert die intensive Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand, was zu guten Schulleistungen führt. Durch das Erleben der eigenen Kompetenzen wird eine positive Selbsteinschätzung erzeugt, was wiederum zu einer Ausbildung und Stabilisierung des Interesses führt (vgl. Götz, 2017, S. 105). Anders

als das Personale Interesse, ist das situationale Interesse zeitlich begrenzt (z.B. Interesse an einem Text).

Entwicklung von Interessen:

Phasen:		Zeigt sich durch:	Hervorgerufen durch:	Unterstützung:
1.	Initiiertes situationales Interesse	Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand	Interessanzheit, Gruppenarbeit, digitale Medien	External unterstützt
2.	Aufrechterhaltenes situationales Interesse	Konzentration / Ausdauer über längere Periode	Sinnhaftigkeit, persönliche Einbindung	External unterstützt
3.	Aufkommen des personales Interesse	Positive Emotionen, positive Bewertung des Interessensbereichs	Wissen erweitern wollen	Selbstgesteuert, gewisse externe Unterstützung nötig
4.	Voll entwickeltes personales Interesse	Hoch-autonome (Lern-)Handlungen	z.B. Experimente	Selbstgesteuert, ev. noch profitieren von externaler Unterstützung

Im Laufe der Entwicklung, wie in der Tabelle abgebildet, differenzieren sich die Interessen, was eine notwendige Aufgabe auf dem Weg zur eigenen Identität ist. Daraus folgt, dass das durchschnittliche Interesse aller SuS in Bezug auf einen Gegenstand (Schulfach) absinkt, da die einzelnen SuS Interessen nur an bestimmten Gegenständen entwickeln und dies unterschiedliche (schulische und ausserschulische) Gebiete betrifft. Es kann also nicht geschlossen werden, dass die Jugendlichen unter dem «Verfall der Motivation über die Schulzeit» leiden, sondern nur, dass sich die Interessen weiten und somit natürlicherweise im Durchschnitt von Schulfächern abwenden. Denn mit einsetzender Pubertät nimmt die Abneigung gegen Fremdmotivierung zu, Jugendliche streben nach Eigenmo-

tivierung und selbständiger Lebensgestaltung. Erst gegen Ende des Jugendalters steigt die Lern- und Leistungsbereitschaft wieder (vgl. Keller, 2016, S. 19).

Stolpersteine selbstbestimmtes Lernen:

Die SuS brauchen Zeit, ihre Arbeitseinstellung an den neuen Unterrichtsstil anpassen. Nicht alle SuS können von Beginn weg mit Freiheit und Verantwortung umgehen und müssen dies erst lernen. Dies kann in kleineren Schritten geschehen, wie beispielsweise die gemeinsame Planung des Unterrichtsvorhabens mit einem Mindmap oder der Orientierung an transparenten Lernzielen. Wichtig sind regelmäßige gemeinsame Reflexionen der geleisteten Arbeit und des Lernerfolgs. Ebenso muss das Finden von Lernwegen erst gelernt werden, wobei die Lernziele als Orientierung dienen.

Eller und Grimm weisen zudem darauf hin, dass in diesem Unterrichtsstil die Lehrperson nicht alles unter Kontrolle hat und nicht haben kann. Dies ist auch nicht notwendig. Die SuS können ihre Aufgaben selbst kontrollieren. Einsicht in ihre Unterlagen, sowie Beobachtungen während des Unterrichts und Rückmeldungen an SuS und Eltern geben den notwendigen Überblick.

Mit der Zeit gewöhnen sich die SuS an das selbstbestimmte Lernen und werden selbständiger, was die Lehrperson entlastet und mehr Luft für Beobachtungen, Hilfen und Beratung frei gibt.

3.7 Literaturverzeichnis

- Bönsch, M. (2015). *Lernen müssen Schülerinnen und Schüler selbst! Zu einer Didaktik eigenverantwortlichen Lernens*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Eller, U., Greco, L., & Grimm, W. (2012). *Praxisbuch Individuelles Lernen. Von der Binnendifferenzierung zu individuellen Lernwegen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Götz, T. (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Hattie, J. (2017). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hattie, J., & Yates, G. (2015). *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Kehr, H., Strasser, M., & Paulus, A. (2018). Motivation und Volition im Beruf und am Arbeitsplatz. In J. Heckhausen, & H. Heckhausen, *Motivation und Handeln* (S. 593 - 614). Berlin: Springer.
- Keller, G. (2016). *Ich will nicht lernen! Motivationsförderung in Elternhaus und Schule*. Bern: Hogrefe.
- Pajares, F. (2008). Motivational Role of Self-Efficacy Beliefs in Self-Regulated Learning. In D. Schunk, & B. Zimmermann, *Motivational and Self-Regulated Learning. Theory, Research, and Applications* (S. 111 - 140). New York: Taylor and Francis Group.
- Raufelder, D. (2018). *Grundlagen schulischer Motivation*. Opladen & Toronto: Barbara Budrich.
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C., & Dickhäuser, O. (2012). *SELLMO. Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation*. Göttingen: Hogrefe.

IV. Protokollbogen für die LP in den Erprobungsklassen

Klasse 1:

Protokoll der Einsätze einzelner Karten

Klasse: 6

KLP: Ar

Kategorie	Karte	Anzahl Einsätze, Datum
Beziehung	1.1 Differenziertes Lob	IIIIIIII III III IIII
	1.2 Schulprinzipien	haben wir im St
	1.3 Wertschätzende Gespräche	LP - S.S.: IIII III III IIII LP - E.: II (wird viele Anlässe)
Struktur	2.1 Tagesplan	noch aufhängt Tage z.T. unklar
	2.2 Rituale	Morgenkreis lesen u. Pause, Lesefreitag, fixe Fächer zu bestimmten Zeiten, Ge- burtsdagertual
	2.3 Regeln	wurden anfangs 5, und anfangs 6. von der Klasse und wir definiert.
	2.4 Organisatorische Struktur	Arbeitsablauf: IIII IIII II Atmosphäre: III III III

Mitbestimmung	3.1 Wochenplan	X z.T. auch vorher → Umsetzung
	3.2 Das Lernen reflektieren	Dämmert X mit Tragen: → toll, aber zeitaufwendig Ziele von mir:
	3.3 Lernzielorientierung	X Ziele durch SuS: → Betreuung, realistische Ziele
	3.4 Die Interessen der SuS einbinden	Maskfragen } schon öfter Hindwup } Aufgabe } genü. bet nach Ferien Arbeitsweise:
	3.5 Sinnvollen Entscheidungsspielraum geben	X Kenntnisse: X Form der A.: Projektarbeit: auch schon → bei Tests Umsetzung?

Rot und grün sind gut umsetzbar in der Regelschule und werden heute erwartet von einer LP. Bei blau gibt es Optimierungspotenzial, welches mit mehr Zeit / mehr Personal / mehr Ressourcen und Spielraum besser umgesetzt werden könnte.

Klasse 2:

Protokoll der Einsätze einzelner Karten

Klasse: _____

KLP: _____

*11 bereits
14 neu probiert*

Kategorie	Karte	Anzahl Einsätze, Datum
Beziehung	1.1 Differenziertes Lob	<i>III III III I II</i>
	1.2 Schulprinzipien	
	1.3 Wertschätzende Gespräche	<i>III</i>
Struktur	2.1 Tagesplan	<i>II I</i>
	2.2 Rituale	<i>II → vorgenommen weiterzuführen</i>
	2.3 Regeln	<i>Vorhanden keine neuen</i>
	2.4 Organisatorische Struktur	<i>1 Chores Modell Material Zentrum kein fixer Sitzplatz</i>

Mitbestimmung	3.1 Wochenplan	von S.
	3.2 Das Lernen reflektieren	III //
	3.3 Lernzielorientierung	-> mehr Augenmerk breit
	3.4 Die Interessen der SuS einbinden	in der kurzen Zeit nicht möglich
	3.5 Sinnvollen Entscheidungsspielraum geben	II

V. Kategorien für die Transkription der Interviews

Nach der Erprobung der Karten-Sets in zwei 6. Klassen wurden mit den Klassenlehrpersonen ein Interview durchgeführt. Die Lehrpersonen wurden um Erlaubnis für eine Audioaufzeichnung gebeten. Sie wurden darüber informiert, dass die Transkription anonymisiert wird.

Im Voraus wurden

Kapitel des Interviews:

Tabelle 3: Abkürzungen für die Kapitel im Interview

Kapitel des Interviews 1 und 2	Abkürzungen
Handhabung der Karten Interview 1	HH1
Handhabung der Karten Interview 2	HH2
Wirksamkeit in Bezug auf die SuS Interview 1	WK1
Wirksamkeit in Bezug auf die SuS Interview 1	WK2
Nutzen für die LP Interview 1	NU1
Nutzen für die LP Interview 2	NU2
Erweiterungsideen Interview 1	EW1
Erweiterungsideen Interview 2	EW2

Beschreibung der Kategorien

Tabelle 4: Beschriftung der Kategorien

Kategorie	Abkürzung	Beschreibung
Verständlichkeit	Verst.	Die Lehrpersonen beurteilen die Kartensets nach Gestaltung, Verständlichkeit der ...
Vorgehensweise	Vorg.	Die LP beschreiben, wie sie sich konkret mit den Kartensets für die Vorbereitung des Unterrichts auseinander gesetzt haben.
Zeitaufwand	Z.aufw.	Die LP beurteilen die aufzuwendende Zeit, welche sie für die Sichtung und Vorbereitung der Handlungsmöglichkeiten brauchen.
Umsetzbarkeit	Umsetz.	Die LP beschreiben die Handhabung der Kartensets beim Einsatz in ihrem Unterricht.
Stolpersteine	Stolp.	Die LP nennen Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung aufgetaucht sind.
Nachhaltigkeit	Nachh.	Die LP beurteilen ob, wie und welche Karten sie in Zukunft einsetzen werden.
Innovationsgehalt	Innov.	Die LP beschreiben, welche Karten für sie neu sind...
Nutzen	Nutz.	Die LP beschreibt den erwarteten Nutzen der Kartensets für ihre SuS in ihrer Klasse.

Erweiterung	Erw.	Die LP beschreiben Erweiterungsmöglichkeiten, um die Kartensets zu ergänzen.
(Beobachtbarkeit Motivation (Beobachtbarkeit M.))	Beob.	Die LP beschreiben, wie sie die Leistungsmotivation der SuS in ihrer Klasse wahrnehmen.

VI. Transkription Interview 1

Datum: 14.10.2019
Zeit: 10.00h – 11.00h
LP: A.S. → A
Fragestellende: S
Klasse: 6.
Anz. SuS: 20

Tabelle 5: Transkription Interview 1

Einleitung	
S: Merci, dass du mitgemacht hast beim Ausprobieren der Karten in deiner Klasse und nun das Leitfadeninterview beantwortest.	
Handhabung der Karten	HH1
S: Du hast die Kartenbeige erhalten, grundsätzlich, hat es viel Zeit in Anspruch genommen, die Karten durchzuschauen oder durchzulesen?	
A: Nein, eigentlich nicht. Ich finde sie, ähm, gut zusammengefasst. Nein, das hat nicht viel Zeit gebraucht.	Verst. 1 Z.aufw. 1
S: Und wie bist du vorgegangen beim Lesen? Hast du zuerst die Karten gelesen, oder hast du die Theorie auch noch angeschaut?	
A: Ja, die Theorie hab ich auch angeschaut, aber ich habe zuerst die Karten angeschaut, weil sie vorne drin gelegen haben, ähm, und dann habe ich mir eigentlich überlegt, was mache ich bereits, und bei den Sachen, welche ich noch nicht mache, habe ich mir überlegt, wie ich das konkret im Unterricht umsetzen könnte. Und bei den meisten ist es dann eigentlich auch gegangen.	Innov. 1 Umsetz. 1
S: Also, wenn du die Zeit einschätzen müsstest, wären das so pro Kartenpaket, ungefähr 15min, oder wie lange etwa?	
A: Ja, hm, ja, ungefähr eine Viertelstunde, das trifft es etwa. Also, gelesen hat man es ja relativ schnell, ähm...	Z.aufw. 2
S: Nachher musstest du etwas bewerten..?	
A: Ja, du musst dir ja nachher überlegen, was mache ich schon, und wie könnte ich etwas umsetzen, ich mein, und dort könnte man dann noch viel mehr Zeit investieren. Es sind einfach mal so erste Ideen, wie man es umsetzen könnte, die hat man mal in einer Viertelstunde, du überlegst es dir gerade sofort, und bei einigen Ideen bräuchte es dann mehr Zeit. Und ich finde auch, das lohnt sich bei gewissen Karten.	Z.aufw. 3

<p>S: Wie, grundsätzlich verständlich, waren die Karten auf einer Skala von 1 – 5? Oder gibt es auch Unterschiede?</p> <p>A: Ich habe eigentlich alle sehr gut verständlich gefunden. Ich habe gut gefunden, dass es Beispiele drin hat. Gerade hier z.B. bei der Karte 1.1.: einfach, dass man gerade weiss, was gemeint ist. Es gab eines, wo ich zuerst nicht ganz begriffen habe, worum es geht, das war bei der Karte 3.5.: ich habe zuerst gemeint, man müsse alles in einem Mal machen. Aber weil es ja verschiedene Arbeitssituationen sind, du kannst dann in einer Lektion z.B. mal das ausprobieren, eine andere Lektion etwas anderes. Z.B. bei «Präsentation erstellen» «aus einer Liste auswählen», oder mal bei einem Test das oder das auswählen lassen. Das war mir zu Beginn nicht ganz klar. Vielleicht hab ich auch nicht gut gelesen (lacht).</p> <p>S: Nein, das ist doch ok, die Karten sollten eigentlich praktisch sein.</p> <p>A: Aber im Grossen und Ganzen hab ich gefunden, sie sind sehr praktisch gewesen, sehr gut verständlich. Auf der Skala also so etwa auf der 4.</p> <p>S: Und besonders hilfreich für dich waren also konkrete Beispiele</p> <p>A: Genau. Also eben, hat es da zum Beispiel gerade schon Formulierungen drin (Struktur), oder auch bei den Schulprinzipien gerade schon eine Liste. Es hat wirklich Umsetzungstipps drin.</p>	<p>Verst. 2 Verst. 3 Verst. 4</p> <p>Umsetz. 2 Verst. 5</p> <p>Umsetz. 3 Umsetz. 4</p>
<p>S: Eben, das hast du eigentlich schon etwas gesagt, welche Karten dich angesprochen haben.</p> <p>A: Ja, also, hm, mein Ziel ist es ja, möglichst guten Unterricht zu machen. Und mir ist klar, dass die Vorschläge aus den Karten alles gute Sachen sind, darum hab ich wie probiert zu schauen, was mach ich bereits, und dort würde ich sagen, mach weiter, oder probiere es ein bisschen häufiger zu machen. Und das ist vor allem bei den Karten «Beziehung», da finde ich wirklich, das mach ich. Bei «Struktur», fällt mir manchmal schwer, aber das ist für mich wie auch so Standard. Ich finde wie so, die ersten zwei Kartensets, Beziehung und Struktur ist das, was guten Regelschul-Unterricht ausmacht. Ich finde, das wird heutzutage erwartet. Ich glaube, die meisten machen das auch so gut wie es geht. Und eben, bei Beziehung habe ich keine Mühe und bei Struktur weiss ich, das könnte ich noch etwas verbessern. Was mich am meisten herausgefordert hat war das dritte Set, «Mitbestimmung». Und das ist auch das, was ich finde, hat am wenigsten gut Platz in der Regelschule.</p> <p>S: Weil es viel auch umstellt, oder warum?</p> <p>A: Weil es viel Zeit braucht, oder respektive, weil wie die Ressourcen knapp sind dafür. Also, man kann einzelne Sachen machen, aber es wäre besser umsetzbar, wenn man mehr Zeit zur Verfügung hätte, mehr Flexibilität, mehr LP, mehr Gruppenräume..</p> <p>S: Und auch nicht so einen Stoffdruck?</p> <p>A: Nicht so einen Stoffdruck, auf jeden Fall. Das mein ich mit mehr Flexibilität. Weil die Vorschläge im Set «Mitbestimmung» ist sehr auf das Kind angepasst. Man sollte auf das Kind eingehen können, auf die Bedürfnisse jedes Kindes, damit man die einzelnen motivieren kann. Man kann nicht alle gleich motivieren. Wenn jedes Kind ein Produkt auswählen soll, dann muss man nicht nur eine Art erklären, sondern man muss dann verschiedene Prozesse gleichzeitig begleiten können.. Und das ist so das, was ich am anspruchsvollsten finde. Ja, oder auch die Interessen einbinden, oft macht man eine Umfrage, oder ein Mindmap, nachfragen, was sie wissen wollen, aber man kann nachher nicht garantieren, dass man</p>	<p>Vorg. 1</p> <p>Nutz. 1</p> <p>Stolp. 1</p> <p>Stolp. 2</p> <p>Stolp. 3</p> <p>Stolp. 4</p>

<p>alles erfüllen kann. Weil, es sind ja 21 Kinder, und 1 LP. Und wenn man zu zweit wäre, könnte man schon wieder mehr abdecken.</p> <p>Oder auch beim Thema, das Lernen zu reflektieren. Das mache ich oft mit dem Daumen. Aber das ist so die Massenreflektion. Die SuS machen die Augen zu und ich stelle eine Frage, z.B. wie es ihnen gelungen ist, wie schwierig sie die Prüfung fanden,... So etwas machen wir eigentlich jeden Tag einmal.</p> <p>S: Und nachher, zum darauf eingehen fehlt die Zeit. Oder wäre es manchmal spannend um nachzufragen? Machst du das manchmal?</p> <p>A: Ja, schon, aber oft glaub ich die Gründe einzuschätzen. Die Fragen auf der Karte sind offene Fragen, die man nicht mit Ja / Nein, einfach / schwierig beantworten kann. Und für meine Daumenfrage stelle ich Fragen, die geschlossen sind. Z.B. «Zeige gegen oben, wenn der Test für dich sehr einfach war.» «Wenn das Thema sehr einfach findest, zeige gegen oben».</p> <p>Und so habe ich immerhin ein Feedback und sehe, welche Kinder noch Mühe haben, und welche schon verstanden haben. So kann ich für die nächste Lektion planen, wie ich vorgehe. Bei welchen ich vorbeigehen muss. Oder manchmal, wenn ich sehe es gibt viele SuS, welche ein Thema noch nicht verstanden habe, kann ich vielleicht auch allgemein für die Klasse etwas sagen «Ich habe gesehen, es gibt viele, die...».</p> <p>Es ist halt dann recht allgemein. Und diese differenzierten Fragen, die müssten die SuS eigentlich dann schriftlich beantworten, oder im Einzelgespräch, aber das ist liegt nicht drin.</p> <p>Also, ich habe es einmal durchgeführt. So ein Wochenrückblick.</p> <p>S: Und wie hat das funktioniert? Was war dein Eindruck?</p> <p>A: Also, entweder muss man halt Zeit geben in der Schule, oder sonst ist es einfach eine Hausaufgabe mehr. Ich habe jetzt in der Schule Zeit gegeben, und dann gibt es diese SuS, welche nach 2 min fertig sind.</p> <p>S: Und hast du das Gefühl, sie lassen sich darauf ein?</p> <p>A: Zum Teil schon, und zum Teil schreiben sie einfach «es ist alles gut». Aber das ist vielleicht auch Übungssache. So das Lernen zu reflektieren und auch offen und ehrlich darüber zu reden.</p> <p>S: Ja, darum finde ich es noch gut, wenn du die allgemeine Rückmeldung mit geschlossenen Augen machst.</p> <p>S: Thema Handhabung, wie bist du vorgegangen, hast du bewusst mit einer Karte geplant oder bist du einfach am Morgen hingegangen und hast gedacht, jetzt probier ich mal das aus?</p> <p>A: Hm, ich hab eigentlich von Anfang an alles angeschaut, und habe dann gesagt, jetzt probiere ich diese Sachen umzusetzen.</p> <p>Also zum Beispiel «Lernziele». Logisch, überlege ich mir, was sollen sie lernen. Aber ich kommuniziere sie nicht immer. Und da habe ich bewusst mir vorgenommen. Und bei den blauen Karten (Mitbestimmung), da musste ich eher wirklich planen. «Ok, jetzt mache ich wieder einmal einen Wochenplan.» Oder, was war es jetzt gleich... Eben, beim Reflektieren, das wurde dann zu einem Vorsatz, ok das probiere ich jetzt mal.</p> <p>Ich habe mir eine Liste gemacht, was will ich alles einmal machen, und dann hab ich geschaut, was passt gerade. Und das hat mir auch einen guten Überblick gegeben. Und so konnte ich auch abstreichen, das half mir.</p>	<p>Stolp. 5</p> <p>Erw. 1</p> <p>Umsetz. 5</p> <p>Vorg. 2</p> <p>Vorg. 3</p> <p>Vorg. 4</p>
<p>Wirksamkeit in Bezug auf SuS</p>	<p>WK1</p>
<p>S: Jetzt so ein bisschen grundsätzlich auf die SuS bezogen. Wie nimmst du Leistungsmotivation wahr? [Erklärung von Leistungsmotivation / Lernzielmotivation, intrinsisch / extrinsisch]</p> <p>Vielleicht kannst du auch deine Klasse noch etwas beschreiben.</p>	

<p>A: Ich finde es kommt sehr auf die Kinder darauf an. Also, in meiner Klasse gibt es einige... hm.. schwierig...</p> <p>S: Also, du kannst es auch so machen, dass du deine Klasse vielleicht in Motivations-Typen einteilst?</p> <p>A: Ja, genau. Also, es gibt ein Grüppchen, das sehr motiviert ist, sehr motiviert arbeitet, vor allem wenn die Aufgaben anspruchsvoll sind, und man ihnen sagt, die Aufgaben seien anspruchsvoll. Die sich dann wie gepuscht fühlen.</p> <p>S: Und was denkst du, sie wollen Leistung zeigen [Leistungsmotivation] oder für sich etwas lernen, als lernzielorientiert?</p>	<p>Beob. 1</p>
<p>A: Also, bei diesem Grüppchen würde ich sagen, beides. Das sind auch diese Kinder, also hier eine Knabengruppe, die sehr stark sind. Also z.B. Fermi-Aufgaben, oder Forscher-Box, solche Sachen funktionieren gut. Und dann knobeln sie, voll selbständig. Es gibt in dieser Gruppe aber auch ein Schüler, wenn die Aufgabe nicht so anspruchsvoll ist, die Motivation verliert, und er findet, wenn es sozusagen «normaler» Stoff ist, dann sei das zu einfach für ihn und er löst Aufgaben nicht. Er will herausstechen aus der Gruppe. Dann gibt es einen Jungen, der sicher auch von zu Hause ziemlich gepuscht wird, ich habe aber auch das Gefühl, dass er von sich aus motiviert ist. Ich erkenne nur nicht genau, wieviel ist extrinsisch, und wieviel intrinsisch. Also, es scheint ihm gut zu gehen und er will auch lernen.</p> <p>S: Also, bei diesen genannten Jungs erkennst du die Leistungsbereitschaft und die entsprechende Motivation dazu.</p>	<p>Beob. 2</p>
<p>A: Genau. Das ist so das Spitzengrüppchen, v.a. in der Mathe, und sie ziehen. Und dann gibt es mittlerweile einen grossen Teil der Klasse, die auch gute Leistungen zeigen wollen. Aber warum, das ist noch schwierig für mich zu erkennen. Klar wollen alle gute Noten haben, es ist einfach schöner, als schlechte Ergebnisse. Aber eigentlich versuche ich ihnen immer zu kommunizieren: «Ihr lernt nicht für die Prüfung.» Aber ich muss ihnen ja nachher trotzdem eine Note geben. Also, es ist so ein Widerspruch, damit habe ich ein bisschen ein Kampf damit. Aber ich habe auch keinen direkten Verbesserungsvorschlag. Aber ich versuche ihnen zu sagen, wenn sie eine schlechte Note haben: «Es geht weniger darum dass du eine schlechte Note hast, sondern wir schauen, was passiert ist, und dass es bedeutet, du hast es noch nicht verstanden, und dass du daran arbeitest.»</p> <p>S: Also das Ziel wäre, dass sie dann auch etwas lernen wollen, für sich halt und nicht nur für die Prüfung.</p> <p>A: Genau. Und vielleicht sind sie auch intrinsisch motiviert, aber ich sehe zu wenig, was bei einzelnen dann der Grund ist. Es ist auch einfach eine grosse Klasse. Und wenn ich einzelne Kinder besprechen würde, dann könnte ich es vielleicht auch sagen.</p>	<p>Stolp. 6</p>
<p>Und dann gibt es sicher auch noch ein kleines Grüppchen, das gerne auch gut wäre. Also, ich muss vielleicht noch etwas ausholen: Ich fand, anfangs 5. Klasse, die Motivation ist eine Katastrophe. Sie lernen nur für die Note, sie dürfen keine Fehler machen, und wenn sie einen Fehler machen, sind sie sowieso gerade mega schlecht. Und dementsprechend demotiviert waren vor allem die schwachen SuS und hatten kaum Selbstbewusstsein.</p>	<p>Beob. 3</p>
<p>Und ich finde, durch die konkreten, positiv verstärkenden Rückmeldungen («Ich weiss, dass du das kannst», «Versuch es», «Schau, wie gut es jetzt gelungen ist»,...) gibt es doch einige, v.a. von den schwächeren SuS, welche motivationstechnisch vorwärts gekommen sind.</p> <p>S: Es gibt den Begriff «Selbstwirksamkeit» oder «Selbstfähigkeitskonzept». Und wenn du jetzt so erzählst, tönt es ein bisschen so, wie wenn dies ein grosses Thema in der Klasse wäre. Und daran hast du in der 5. Klasse gearbeitet?</p>	<p>Beob. 4</p>

<p>A: Ja, mir ist das auch einfach sehr wichtig. Ich möchte, dass sie wissen, sie können etwas erreichen. Dass sie merken «Es kommt darauf an, ob ich will oder nicht», und das sage ich ihnen auch, auch der ganzen Klasse. Mir ist wichtig, dass sie an sich glauben, und das hat auch Auswirkungen.</p> <p>Zum Beispiel gibt es ein Mädchen, welches sehr schwach war, in der 4. Klasse war sie lernzielbefreit, und mittlerweile hat sie normale Noten und erzielt genügende Noten. Natürlich hat es verschiedene Einflüsse, im Französisch waren auch die Prüfungen letztes einfach. Doch ihr wurde bewusst «Wenn ich lerne, kann ich etwas erreichen». Aber die SuS brauchen dafür auch Begleitung.</p> <p>Und dann gibt es noch zwei / drei SuS, welche einfach noch nicht verstanden haben, worum es geht. Die sich so äussern: «Ich verstehe es nicht.» und dann die Arme verschränken und keinen Wank mehr machen. Es sind dies aber auch Kinder, welche zu Hause kaum Unterstützung / Begleitung erfahren und vielleicht auch immer noch ein geringes Selbstwertgefühl haben, und nicht das Gefühl haben, dass es etwas bewirkt, wenn sie sich anstrengen / einsetzen / lernen.</p> <p>S: Bei den letzten zwei siehst du in diesem Sinne keine oder kaum Motivation.</p> <p>A: Ja. Also, Motivation, sie kommen in die Schule, um Freunde zu treffen.</p> <p>S: Aber sie wollen kaum Leistung in der Schule zeigen.</p> <p>A: Ja. Aber erstaunlich ist, sie sind dann doch enttäuscht und niedergeschlagen, wenn die Note schlecht ausfällt. Und ich versuche ihnen den Zusammenhang zu zeigen, wenn sie nichts dafür tun, ernten sie auch nichts. Es gibt Sachen, wo man trotzdem eine gute Note machen kann / gute Leistung zeigen kann, aber in vielen Bereichen geht es nicht ohne Fleiss und Übung. Und ich gebe ihnen auch Zeit im Unterricht.</p> <p>Das ist auch etwas, sie bekommen oft Zeit in der Schule zu lernen, sogenannte Lernzeit. Sie dürfen dann allein oder zu zweit oder in einer Gruppe lernen. Doch sie nutzen diese Zeit dann nicht. An diesem Thema arbeiten wir nun fest in der Klasse. Denn es gibt noch einige in der Klasse, welche in dieser «Lernzeit» einfach etwas herumsitzen.</p> <p>S: Und gerade in diesem Punkt wäre es wünschenswert, dass sie den «Rank» finden würden «Ich lerne jetzt.» Es gibt diesbezüglich den Begriff im Test «Arbeitsvermeidung». Sie vermeiden den Aufwand, die Anstrengung.</p> <p>A: Ja, und ich sage ihnen auch, das kann ich auch verstehen, dass man nicht immer Lust hat, und lieber Fussballspielen möchte. Aber dass man halt lernt einzuteilen, zuerst Lernen dann Spass, oder halt umgekehrt, dass man es einteilt oder plant.</p>	<p>Beob. 5</p> <p>Beob. 6</p> <p>Beob. 7</p>
<p>Nutzen für LP</p>	<p>NU1</p>
<p>S: Du hast vorher schon ein bisschen angetönt. Gibt es Ideen, die für dich neu waren?</p> <p>A: Also, in den Sets «Beziehung» und «Struktur» nicht. Doch bei «Beziehungen» schon. 3.1. kannte ich, 3.2. kannte ich einfach in einer anderen Form, 3.4. das war nicht direkt neu, mache ich aber selten. Und ich habe es dann ausprobiert. Es ist mir etwas schwer gefallen von der Betreuung her.</p> <p>S: Kannst du schnell erklären, wie du es gemacht hast, ganz konkret?</p> <p>A: also einfach in der kleinen Form, am Anfang der Lektion, «Was willst du in der Lektion erreichen».</p> <p>Und bei einigen ging das sehr gut, einigen fiel es schwer, realistische Ziele zu setzen. Aber wie gesagt, für die Begleitung fehlt es wieder an den Ressourcen.</p> <p>Oder man könnte es so machen, dass sie sich über eine längere Zeit ein Ziel setzen, das notieren und man einzeln mit ihnen das Ziel bespricht (schriftlich abgeben, dass ich Zeit hätte, ihnen auch Rückmeldung zu geben).</p>	<p>Innov. 2 Stolp. 7</p> <p>Umsetz. 6</p> <p>Stolp. 8 Erw. 2</p>

<p>A: Karte 3.4. habe ich auch schon mal gemacht, in NMG hat es vor den Ferien gerade nicht gepasst, würde ich aber gerne nach den Ferien mal ausprobieren. Gerade auch das mit der Umfrage.</p>	Nachh. 1
<p>Vom Stoffplan her hat man in der 6. Klasse relativ starke Einschränkungen, man hat kaum für etwas richtig Zeit. Also z.B. die NMG-Themen sind alle vorgegeben, aber es gibt noch einen kleinen Spielraum. In der Mathe müsste man einfach anderes weglassen und in der Sprache ebenfalls. Es ist schwierig. Also, ehrlich gesagt, ich überlege mir viel, was finde ich für die SuS ansprechend, z.B. Deutsch versuche ich so zu verpacken, dass es nicht so trocken ist, mache ein übergreifendes Thema.</p>	Stolp. 9
<p>Und ich finde auch schwierig die SuS zu fragen: «Was würdet ihr im Deutsch denn gerne einmal machen?» Weil, es muss einfach Stoff auch abgedeckt werden. Grundsätzlich, je weiter unten [in den Klassen], desto besser ist es möglich Anpassungen zu machen.</p>	Stolp. 10
<p>Bei 3.5. hatte es ganz viele gute Ideen, welche ich dann gerne noch weiter ausprobieren möchte. Was ich oft mache ist Wahl der Arbeitsweise. Oder bei der Präsentationsweise gebe ich einfach zwei Möglichkeiten zur Auswahl, sonst würde es den Rahmen sprengen. Das mit «Kenntnis unter Beweis stellen» hab ich auch ausprobiert, das fanden sie natürlich ansprechend, denn sie konnten wählen und mussten nicht das machen, was ich als LP gesagt habe. Es geht dann ums Prinzip, es wird kein Auftrag vorgegeben. Und «Form der Antworten» finde ich auch gut, ich gebe es schon oft vor. Es braucht natürlich auch wieder Zeit.</p>	Umsetz. 7 Nachh. 2
<p>«Projektarbeit» haben wir ab und zu in der freien Lernzeit gemacht, wobei ich gemerkt habe, dass viele SuS mit der Freiheit überfordert sind. Es müsste wie ein konkreter Leitfaden geben, aber dann ist es halt wieder nicht so frei.</p>	Stolp. 11 Erw. 3 Stolp. 12
<p>Was mir bei der Umsetzung noch nicht so ganz klar war, wenn bei einem Test die Art zu Antworten gewählt werden kann, also z.B. als Illustration, Zeichnung oder so. Wie soll ich das nachher bewerten. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe das Thema «Körper», und dann SuS für die Fragen aus einer Liste auswählen lassen... Es ist mir wie nicht ganz klar, aber ich find es noch glatt zu sagen, wir machen mal einen Test, bei dem irgendwas illustriert werden soll. Aber dann geht es vielleicht wieder um etwas anderes.</p>	Umsetz. 8
<p>S: Ja, das ist gut, wir sind froh um so praktische Hinweise. Und sonst müsste man hier konkretere Beispiele nennen.</p>	
<p>A: Ja, oder man müsste jetzt wie wissen, wie soll man es konkret machen.</p>	Erw. 4
<p>S: Ja, das ist gut.</p>	
<p>S: Kinder mit besonderen Bedürfnissen, z.B. Kinder mit ADHS, ASS oder z.B. hochbegabte SuS, oder SuS mit Beeinträchtigungen, welche wir in der integrativen Schule ja dabei haben, hast du das Gefühl, gibt es eine Karte, die für solche Kinder förderlich sind um zu lernen?</p>	
<p>A: Ich finde, je schwächer das Kind ist, um so wichtiger sind die roten Karten [Beziehung]. Und da versuche ich ganz fest, mich auch darauf zu konzentrieren, und eine ganz gute Beziehung aufzubauen und sehr wertschätzend zu sein. Also, ich versuch es natürlich mit allen, aber die genannten Kinder benötigen das eher. Ich finde, dort nützt es auch wirklich viel.</p>	Nutz. 2
<p>S: Also wieder im Zusammenhang mit Selbstvertrauen und Selbstkonzept..</p>	
<p>A: Ja, wenn sie auch das Gefühl erhalten, «die LP glaubt an mich». Und erst dann können sie lernen. Das denke ich, ist die Voraussetzung. Eigentlich für alle SuS, aber speziell für diese SuS.</p>	Nutz. 3
<p>Also, Rituale, z.B. Morgenkreis, den braucht es einfach, egal ob Unter- oder Mittelstufe. Das gibt Sicherheit und es läuft jeden Tag genau gleich ab, um Startschwierigkeiten zu überwinden. Ich finde, das nützt auch in der 6. Klasse vielen noch etwas.</p>	Nutz. 4
<p>Der Tagesplan ist insbesondere für einen Schüler wichtig, der auch zu Haus wenig Strukturen hat, das hilft um sich zu orientieren. Ich sehe auch bei vielen anderen Kindern, dass sie am Morgen ins Zimmer kommen, hinten schauen und sich auch</p>	Nutz.5 Nutz. 6

<p>bemerkbar machen, wenn noch der Plan des Vortages hängt. Ausserdem hilft der Tagesplan mir selber.</p> <p>Und ja, je leistungsstärker die SuS sind, desto wichtiger finde ich die blauen Karten [Mitbestimmung], welche auch Entscheidungsspielraum zulassen.</p> <p>S: Gibt es Karten, die du wieder einsetzen würdest? Du hast schon ein bisschen genannt, welche als Basis sowieso weiterlaufen, einige Sachen würdest du auch noch ausprobieren?</p> <p>A: Ja, ich würde eigentlich gerne die Ideen noch mitnehmen, es sind Inputs für mich. Und so muss ich sie nicht selber zusammensuchen, sondern bekomme sie in die Hand gelegt.</p> <p>Also, insbesondere bei der Karte 3.5. werde ich weitere Sachen ausprobieren, die Ideen scheinen mir sehr nützlich. Ich kann mir vorstellen, dass ich einfach ab und zu, oder z.B. in den Ferien wieder mal durchschaue, ob ich was herausnehmen kann.</p> <p>Die blauen Karten sind für mich am ehesten neu und inspirieren mich, die Ideen auszuprobieren. Die anderen Ideen sind oft schon irgendwo präsent.</p>	<p>Umsetz. 9</p> <p>Nutz. 7</p> <p>Nachh. 3 Umsetz. 10</p> <p>Nachh. 4</p> <p>Innov. 4</p>
<p>Erweiterungsmöglichkeiten</p>	<p>EW1</p>
<p>S: Gibt es aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung Ideen, die dir in den Sinn kommen und ebenfalls auf eine Karte gehörten?</p> <p>A: Hm... ja, ich weiss zwar nicht ob das hier hingehört. Doch ich finde, die Beziehung unter den Kindern ist mindestens so wichtig für die Motivation, wie die Beziehung zu der LP. Also, in den Karten sind die Beziehungen LP – SuS und LP – Eltern beschrieben. Doch ich finde eine grosse Verantwortung der LP ist auch dafür zu sorgen, dass die Beziehung unter den Kindern grundsätzlich positiv und somit lernförderlich ist. Also, das Thema Konfliktlösen, wie geht man mit Konflikten um... Also, aus meiner Sicht reichen Regeln nicht. Also, Regeln sind schon gut, doch das ist nur die Basis. Man muss für eine gute Stimmung im Zimmer sorgen. Wenn nur die LP nett ist mit den SuS, das reicht einfach nicht, wenn sie sich dann untereinander fertig machen.</p> <p>Wenn so etwas noch drin wäre, könnte ich sagen das Karten-Set «Beziehung» wäre wirklich die Basis zum Lernen. Dann würde das Soziale stimmen, mit der «Struktur» würde die Arbeitsatmosphäre stimmen, dann kommt der Regelstoff und «Mitbestimmung» wäre dann der Luxus. [lacht]</p> <p>S: Ja, das ist ein schönes Bild.</p> <p>A: Ja, das war jetzt in dieser Klasse so, in der 5. Klasse arbeiteten wir fest an der Beziehung und am Sozialen untereinander / miteinander, und nun in der 6. Klasse habe ich fest den Fokus auf der Arbeitsatmosphäre. Gelingt mir nicht immer, doch ich arbeite daran, und ohne das geht es einfach nicht. Also zumindest ohne Beziehung kann man eigentlich gar keinen Stoff vermitteln, oder es nützt einfach nicht viel.</p>	<p>Erw. 5</p> <p>Erw. 6</p>
<p>A: Wenn man alle Karten perfekt einsetzen würde, man kann nie alle Kinder motivieren. Man kann nicht alles richten, was zu Hause nicht stimmt, oder was die SuS eben mitbringen.</p> <p>Und das überfordert auch oft am Beruf. Wir sind nur für einen kleinen Teil des Erfolgs verantwortlich.</p> <p>Ich kann ein Kind, das völlig demotiviert zu mir kommt auch nicht mit den allerbesten Karten auf einen Schlag motivieren. Ich kann es ein Stück weiterbringen, und das wäre mein Ziel.</p> <p>Wo ich mir grosse Gedanken machen müsste, wenn die SuS bei mir im Unterricht demotiviert werden würden. Aber gerade wenn die SuS zu mir in die 5. Klasse kommen, haben sie auch einfach schon 4 Schuljahre hinter sich. Sie haben schon viele Erfahrungen in der Schule gemacht, und haben schon lange zu Hause gelebt und Reaktionen von den Eltern und Lehrern erhalten auf Erfolg und Misserfolg, welche sie schon so fest geprägt haben. Und ich finde auch, wir müssen immer mehr abdecken, wir müssen uns bewusst sein, wir können nicht alles. Ich führe oft Einzelgespräche mit den SuS und will herausfinden, wie es ihnen geht. Aber schlussendlich bin ich LP des Kindes und nicht dessen Therapeutin. Es gibt viele SuS, welche andere Probleme haben.</p>	<p>Stolp. 13</p> <p>Stolp. 14</p> <p>Stolp. 15</p>

Dort finde ich gibt es einen grossen Unterschied noch zu der Unterstufe. Auch kleinere Kinder haben schon viele Erfahrungen gemacht, doch kommen sie in einer 1. oder 2. Klasse noch frischer in die Schule, sie sind noch weniger geprägt, haben noch weniger ein Bild von sich als gutem oder schlechtem Schüler. Und es ist schon anspruchsvoll oder z.T. auch frustrierend in der Mittelstufe, wenn sie schon zu fest «geformt» kommen, mit einem Bild von sich «ich mache eh immer nur Probleme, wir sind eh die schwierigen»... Und vielleicht ist auch das ein Grund, warum es viele junge LP gibt, die dann auch keine Lust mehr haben und den Beruf aufgeben.

S: Vielen Dank für das Interview.

VII. Transkription Interview 2

Datum: 16.10.2019

Zeit: 9.00h – 10.00h

LP: A.S. → A

Fragestellende: I.

Kl.: 6.

Anz. SuS: 20

Tabelle 6: Transkription Interview 2

Einleitung	
I: Du hast ja die Karten bekommen, danke, dass du sie ausprobiert hast.	
Handhabung der Karten	HH2
I: Welche Karten haben dich jetzt eher angesprochen?	
A: (kurze Pause) Eher angesprochen würde ich jetzt nicht behaupten. Es hat bei allen Dreien [Kartenset] Sachen drin gehabt, bei denen ich gefunden habe, die kann ich brauchen. Aber es hat auch bei allen Dreien Sachen drin gehabt, bei denen ich finde, das ist jetzt nicht mega wichtig. (Pause). Am ehesten die Mitbestimmung, da ich in dem Bereich bis jetzt noch nicht so viel gemacht habe. Bei den anderen habe ich das Gefühl, dass ich da schon relativ viel Wert darauf lege und für die Schüler und Eltern strukturiere.	Umsetz. 11 Umsetz. 12
I: Sind die Karten für dich verständlich gewesen. Auf einer Skala 1-5	
A: Ja, sehr verständlich. [Auf der Skala von 1-5 eine] 5.	Verst. 5
I: Ah in dem Fall war alles gut verständlich? Keine Fragen?	
A: Es ist ja mega verständlich und ausführlich beschrieben und hinten hat es ja noch die Theorie dazu, damit man wenn man im ersten Moment nicht versteht wozu das gut sein soll man noch nachlesen kann. Aber vielleicht ist das auch so weil ich noch relativ nahe dran bin an der PH, dass ich vieles schon präsent habe.	Verst. 6
I: Hast du mal in die Theorie reingeschaut?	
A: (lacht) Nein, habe ich jetzt nicht.	
I: Hat es viel Zeit gebraucht die Karten anzuschauen?	
	Z.aufw. 4

<p>A: Es war passabel. Sind ja nur etwa im Schnitt 8 Seiten in so einem kleinen Format. Ach man hat schon ca. eine halbe Stunde/Stunde, ja nein, wahrscheinlich nicht mal, vielleicht eine halbe Stunde um das durchzulesen. Aber ich finde, das ist es wert, wenn man danach was daraus ziehen kann.</p> <p>I: Also war es ok, in einem akzeptablen Rahmen?</p> <p>A: Ja völlig.</p>	Nachh. 5
Wirksamkeit in Bezug auf SuS	WK2
<p>I: Wie nimmst du eigentlich die Leistungsmotivation deiner Kinder wahr. Wie schätzt du sie ein?</p> <p>A: (Pause) Schwierig. Mega viele wollen ja eigentlich unbedingt in die Sekundarschule. Und dadurch ist die Leistungsmotivation schon höher, aber nicht weil sie sagen, ich will für mich gut sein, sondern sie haben ein Ziel vor Augen oder die Eltern machen ihnen Druck. Aber dass die Motivation von ihnen selber kommt, naja.</p> <p>I: Wie würdest du denn merken, dass sie motiviert sind?</p> <p>A: Wenn sie jetzt nicht nur zB. auf Prüfungen motiviert sind, oder Fragen zur Prüfung stellen, sondern auch im Unterricht Gas geben. Wenn die SuS auch im Unterricht interessiert mitmachen an etwas. Prüfungen sind ihnen mega wichtig, eher als der Stoff an sich. Von daher ist die Leistungsmotivation eigentlich schon hoch.</p>	<p>Beob. 8</p> <p>Beob. 9</p>
Nutzen für LP	NU2
<p>I: Hatte es jetzt Ideen dabei, die eher neu waren?</p> <p>A: Ich würde jetzt nicht sagen komplett neu, aber es hatte sicher Sachen dabei, die ich noch nicht gemacht bis jetzt gemacht habe, oder nicht wirklich oft. ZB. die Rituale im Sinn von wir machen ein oder zweimal in der Woche ein Kopfrechnen, das habe ich bis jetzt eher selten gemacht. Dass man das wirklich regelmässig macht oder über einen längeren Zeitraum regelmässig macht. Und es gab auch einige Sachen, die man jetzt einfach wieder im Kopf hat, die möchte ich gerne machen. Oder wieder vermehrt machen. Aber nichts komplett Neues.</p> <p>I: Wenn du jetzt an Kinder mit besonderen Bedürfnissen denkst, gab es Karten, bei denen du findest, die wären genau für solche Kinder gut?</p> <p>A: Ich würde sagen einerseits, ja doch eigentlich noch viele, sicher bei der Struktur. Weil oft wenn sie in der Schule Mühe haben sie auch Mühe sich zu organisieren und den Stoff aufzuteilen. Und dazu gehört ja dass ich ihnen den Wochenplan, Tagesplan abgebe oder offeriere. Oder dass wir Rituale haben. Auf der anderen Seite aber finde ich auch das differenzierende Lob oder die wertschätzenden Gespräche. Also wenn sie jetzt etwas nicht genau so machen, wie ich mir das vorstelle, wenn es jetzt doch eine gute Idee war, dann versuche ich ihnen immer zu sagen, hey das ist cool versuche so weiter oder probiere es mal auf eine andere Variante. Weil dann denke ich auch, dass sie viel mehr Lust haben in der Schule mitzumachen, als wenn ich ihnen sage, nein das stimmt nicht. Obwohl ja ein guter Ansatz dahinter wär. Das finde ich mega wichtig.</p> <p>I: Also dass du auch den Weg wertschätzest.</p> <p>A: Ja genau.</p> <p>I: Und bei der Mitbestimmung? Gab es da auch was [in Bezug auf SuS mit besonderen Bedürfnissen]?</p> <p>A: Also der Wochenplan ist ja da dabei. (Pause). Ja wahrscheinlich die Lernzielorientierung gehört auch da dazu denke ich. Vor allem würde ich jetzt sagen, dass der</p>	<p>Innov. 4</p> <p>Nachh. 6</p> <p>Innov. 5</p> <p>Nutz. 8</p> <p>Nutz. 9</p>

<p>Entscheidungsspielraum, also dass sie entscheiden können, wie möchte ich an die Aufgabe heran gehen. Oder wie möchte ich, dass das Produkt am Schluss aussieht.</p> <p>I: Würdest du die Karten weiterhin einsetzen?</p> <p>A: Ja schon, ich würde die Karten wieder einsetzen. Es sind ja nicht wirklich Sachen, die meinen Schulalltag völlig auf den Kopf stellen. Und die Sachen, die ich angepasst habe, die waren für mich nicht mega zeitaufwendig und auch kein Stress, von daher ja.</p> <p>I: Unser Ziel war ja, dass es kleine Elemente sind, die man im Unterricht einbauen kann. Findest du, dass wir dieses Ziel erreicht haben?</p> <p>A: Ja, also ich finde alle Sachen sind relativ einfach einzuführen. Ich sage jetzt mal der Wochenplan ist eher schwierig, wenn man die Klasse schon 1.5 Jahre hat. Aber alles andere kann man relativ schnell und effektiv einführen.</p> <p>I: Also würdest du sie auch anderen Kollegen empfehlen?</p> <p>A: Ja klar. Nur schon, dass man alles wieder gesehen hat. Weil kennen würden sie viele Lehrkräfte, aber man vergisst manches halt ab und zu wieder.</p> <p>I: Siehst du einen Bezug von den Karten zu der Motivation der Kinder. War dir klar, wie sie einen Einfluss darauf nehmen sollen?</p> <p>A: Ja, also das mit der Beziehung definitiv. Das finde ich etwas vom wichtigsten. Also nicht zwangsläufig, dass ich eine gute Beziehung mit ihnen habe, sondern dass sie spüren, dass ich versuche auf sie einzugehen und zu bestärken. Wie vorhin schon gesagt. (Pause) Bei der Struktur würde ich jetzt sagen, hat es nicht so einen grossen Einfluss auf die Motivation wie die anderen zwei, aber sicher auch ein Stück weit so, dass sie wissen, was sie erwartet, wenn sie in die Schule kommen. Das war etwas, das mich in der Schule am meisten genervt hat, wenn ich nicht gewusst habe, was am Tag drankommt. Und das hat sich von der Primar bis zur PH durchgezogen. Und die Mitbestimmung sollte ja voraussetzen, wenn sie sagen können ich will das so und so machen, dass sie das motivierter machen.</p> <p>I: Bei der Mitbestimmung ist ja auch drin, dass die Schüler viel wählen können. War das für dich im Rahmen oder war es zu viel Verantwortung, die du an die SuS abgeben musstest?</p> <p>A: Ich finde es halt einfach schwierig zu überprüfen oder in die Bewertung einfließen zu lassen. Wenn sie sich eigene Lernziele stecken dann sind sie vom Niveau her sehr unterschiedlich. Die einen geben sich Lernziele, die sie fast nicht erfüllen können und die anderen welche, die viel zu leicht sind. Ich finde es jetzt in diesem Bereich eher schwierig den Kindern Mitbestimmung zu geben. Selbständiges Arbeiten oder eigenständiges Entwickeln finde ich aber toll. Im Bereich der Lernziele finde ich es aber eher schwierig</p>	<p>Nachh. 7 Umsetz. 13</p> <p>Umsetz. 14 Stolp. 16 Umsetz. 15</p> <p>Nachh. 8</p> <p>Nutz. 10</p> <p>Nutz. 11</p> <p>Nutz. 12</p> <p>Stolp. 17</p>
<p>Erweiterungsmöglichkeiten</p>	<p>EW2</p>
<p>I: Wenn du die Möglichkeit hättest etwas an den Karten zu verändern oder anzupassen, gäbe es etwas? Hättest du Vorschläge?</p> <p>A: Nein, also wie gesagt, ich finde die Karten wirklich gut verständlich. Es ist ja auch in einem Format und Gestaltung gemacht, dass es dich nicht gleich erschlägt. Es ist übersichtlich und „anmäkelig“. Und hinten in der Theorie sieht man ja auch, warum diese Sachen überhaupt drin sind. Überall ist der Hintergrund und die Theorie dazu dabei und daher würde ich sagen, ist das tiptop so.</p>	<p>Verst. 7</p>

VIII. Zusammenstellung der Zitate aus den Interviews

Tabelle 7: Zusammenstellung der Aussagen aus den Interviews

Kat.	Zitate	Kapitel / Interview	Nr. des Zitates
Verständlichkeit	gut zusammengefasst	HH1	Verst. 1
	alle sehr gut verständlich	HH1	Verst. 2
	gut gefunden, dass es Beispiele drin hat	HH1	Verst. 3
	Es gab eines, wo ich zuerst nicht ganz begriffen habe	HH1	Verst. 4
	Ja, sehr verständlich. [Auf der Skala von 1-5 eine] 5	HH2	Verst. 5
	mega verständlich und ausführlich beschrieben und hinten hat es ja noch die Theorie dazu, damit man wenn man im ersten Moment nicht versteht wozu das gut sein soll man noch nachlesen kann.	HH2	Verst. 6
	die Karten wirklich gut verständlich. Es ist ja auch in einem Format und Gestaltung gemacht, dass es dich nicht gleich erschlägt. Es ist übersichtlich und „anmächlich“. Und hinten in der Theorie sieht man ja auch, warum diese Sachen überhaupt drin sind.	EW2	Verst. 7
Vorgehensweise	darum hab ich wie probiert zu schauen, was mach ich bereits, und dort würde ich sagen, mach weiter, oder probiere es ein bisschen häufiger zu machen	HH1	Vorg. 1
	Also zum Beispiel «Lernziele». Logisch, überlege ich mir, was sollen sie lernen. Aber ich kommuniziere sie nicht immer. Und da habe ich bewusst mir vorgenommen	HH1	Vorg. 2
	bei den blauen Karten (Mitbestimmung), da musste ich eher wirklich planen	HH1	Vorg. 3
	eine Liste gemacht, was will ich alles einmal machen, und dann hab ich geschaut, was passt gerade. Und das hat mir auch einen guten Überblick gegeben	HH1	Vorg. 4
Zeitaufwand	nicht viel Zeit gebraucht.	HH1	Z.aufw. 1
	ungefähr eine Viertelstunde, [...] gelesen hat man es ja relativ schnell	HH1	Z.aufw. 2
	bei einigen Ideen bräuchte es dann mehr Zeit.	HH1	Z.aufw. 3
	Es war passabel. Sind ja nur etwa im Schnitt 8 Seiten in so einem kleinen Format. Ach man hat schon ca. eine halbe Stunde/Stunde, ja nein, wahrscheinlich nicht mal, vielleicht eine halbe Stunde um das durchzulesen.	HH2	Z.aufw. 4
Umsetzbarkeit	konkret im Unterricht umsetzen könnte. Und bei den meisten ist es dann eigentlich auch gegangen	HH1	Umsetz. 1
	sind sehr praktisch	HH1	Umsetz. 2
	schon Formulierungen	HH1	Umsetz. 3
	Umsetzungstipps	HH1	Umsetz. 4
	Also, entweder muss man halt Zeit geben in der Schule, oder sonst ist es einfach eine Hausaufgabe mehr. Ich habe jetzt in der Schule Zeit gegeben, und dann gibt es diese SuS, welche nach 2 min fertig sind	HH1	Umsetz. 5
	also einfach in der kleinen Form, am Anfang der Lektion, «Was willst du in der Lektion erreichen».	NU1	Umsetz. 6
	Bei 3.5. hatte es ganz viele gute Ideen	NU1	Umsetz. 7
	ich find es noch glatt zu sagen, wir machen mal einen Test, bei dem irgendwas illustriert werden soll. Aber dann geht es vielleicht wieder um etwas anderes.	NU1	Umsetz. 8
	Ausserdem hilft der Tagesplan mir selber.	NU1	Umsetz. 9
	muss ich sie nicht selber zusammensuchen, sondern bekomme sie in die Hand gelegt	NU1	Umsetz. 10
	Es hat bei allen Dreien [Kartenset] Sachen drin gehabt, bei denen ich gefunden habe, die kann ich brauchen. Aber es hat auch bei allen	HH2	Umsetz. 11

	Dreien Sachen drin gehabt, bei denen ich finde, das ist jetzt nicht mega wichtig		
	. Es hat bei allen Dreien [Kartenset] Sachen drin gehabt, bei denen ich gefunden habe, die kann ich brauchen. Aber es hat auch bei allen Dreien Sachen drin gehabt, bei denen ich finde, das ist jetzt nicht mega wichtig	HH2	Umsetz. 12
	Es sind ja nicht wirklich Sachen, die meinen Schulalltag völlig auf den Kopf stellen. Und die Sachen, die ich angepasst habe, die waren für mich nicht mega zeitaufwendig und auch kein Stress, von daher ja.	NU2	Umsetz. 13
	finde alle Sachen sind relativ einfach einzuführen	NU2	Umsetz. 14
	alles andere kann man relativ schnell und effektiv einführen	NU2	Umsetz. 15
Stolpersteine	das dritte Set, «Mitbestimmung». Und das ist auch das, was ich finde, hat am wenigsten gut Platz in der Regelschule.	HH1	Stolp. 1
	Weil es viel Zeit braucht, oder respektive, weil wie die Ressourcen knapp sind dafür. Also, man kann einzelne Sachen machen, aber es wäre besser umsetzbar, wenn man mehr Zeit zur Verfügung hätte, mehr Flexibilität, mehr LP, mehr Gruppenräume..	HH1	Stolp. 2
	nicht alle gleich motivieren	HH1	Stolp. 3
	man muss dann verschiedene Prozesse gleichzeitig begleiten können.. Und das ist so das, was ich am anspruchsvollsten finde	HH1	Stolp. 4
	wenn man zu zweit wäre, könnte man schon wieder mehr abdecken	HH1	Stolp. 5
	versuche ich ihnen immer zu kommunizieren: «Ihr lernt nicht für die Prüfung.» Aber ich muss ihnen ja nachher trotzdem eine Note geben. Also, es ist so ein Widerspruch, damit habe ich ein bisschen ein Kampf damit. Aber ich habe auch keinen direkten Verbesserungsvorschlag.	WK1	Stolp. 6
	Es ist mir etwas schwer gefallen von der Betreuung her.	NU1	Stolp. 7
	Begleitung fehlt es wieder an den Ressourcen	NU1	Stolp. 8
	Vom Stoffplan her hat man in der 6. Klasse relativ starke Einschränkungen, man hat kaum für etwas richtig Zeit	NU1	Stolp. 9
	ich finde auch schwierig die SuS zu fragen: «Was würdet ihr im Deutsch denn gerne einmal machen?» Weil, es muss einfach Stoff auch abgedeckt werden.	NU1	Stolp. 10
	dass viele SuS mit der Freiheit überfordert sind.	NU1	Stolp. 11
	nicht so ganz klar war, wenn bei einem Test die Art zu Antworten gewählt werden kann, also z.B. als Illustration, Zeichnung oder so. Wie soll ich das nachher bewerten	NU1	Stolp. 12
	man kann nie alle Kinder motivieren. Man kann nicht alles richten, was zu Hause nicht stimmt, oder was die SuS eben mitbringen	EW1	Stolp. 13
	Ich kann ein Kind, das völlig demotiviert zu mir kommt auch nicht mit den allerbesten Karten auf einen Schlag motivieren	EW1	Stolp. 14
	schon 4 Schuljahre hinter sich. Sie haben schon viele Erfahrungen in der Schule gemacht, und haben schon lange zu Hause gelebt und Reaktionen von den Eltern und Lehrern erhalten auf Erfolg und Misserfolg, welche sie schon so fest geprägt haben	EW1	Stolp. 15
Wochenplan ist eher schwierig, wenn man die Klasse schon 1.5 Jahre hat	NU2	Stolp. 16	
Ich finde es halt einfach schwierig zu überprüfen oder in die Bewertung einfließen zu lassen. Wenn sie sich eigene Lernziele stecken dann sind sie vom Niveau her sehr unterschiedlich. Die einen geben sich Lernziele, die sie fast nicht erfüllen können und die anderen welche, die viel zu leicht sind. Ich finde es jetzt in diesem Bereich eher schwierig den Kindern Mitbestimmung zu geben	NU2	Stolp. 17	
Nachhaltigkeit	Karte 3.4. habe ich auch schon mal gemacht, in NMG hat es vor den Ferien gerade nicht gepasst, würde ich aber gerne nach den Ferien mal ausprobieren. Gerade auch das mit der Umfrage.	NU1	Nachh. 1
	ich dann gerne noch weiter ausprobieren möchte	NU1	Nachh. 2
	gerne die Ideen noch mitnehmen, es sind Inputs für mich	NU1	Nachh. 3
	Karte 3.5. werde ich weitere Sachen ausprobieren, die Ideen scheinen mir sehr nützlich	NU1	Nachh. 4

	ist es wert, wenn man danach was daraus ziehen kann.	HH2	Nachh. 5
	Und es gab auch einige Sachen, die man jetzt einfach wieder im Kopf hat, die möchte ich gerne machen. Oder wieder vermehrt machen.	NU2	Nachh. 6
	Ja schon, ich würde die Karten wieder einsetzen.	NU2	Nachh. 7
	Ja klar. Nur schon, dass man alles wieder gesehen hat. Weil kennen würden sie viele Lehrkräfte, aber man vergisst manches halt ab und zu wieder	NU2	Nachh. 8
Innovationsgehalt	Sachen, welche ich noch nicht mache	HH1	Innov. 1
	3.1. kannte ich, 3.2. kannte ich einfach in einer anderen Form, 3.4. das war nicht direkt neu, mache ich aber selten.	NU1	Innov. 2
	Die blauen Karten sind für mich am ehesten neu und inspirieren mich, die Ideen auszuprobieren. Die anderen Ideen sind oft schon irgendwo präsent.	NU1	Innov. 3
	nicht sagen komplett neu, aber es hatte sicher Sachen dabei, die ich noch nicht gemacht bis jetzt gemacht habe, oder nicht wirklich oft	NU2	Innov. 4
	Aber nichts komplett Neues.	NU5	Innov. 5
Nutzen	Beziehung und Struktur ist das, was guten Regelschul-Unterricht ausmacht	HH1	Nutz. 1
	Ich finde, je schwächer das Kind ist, um so wichtiger sind die roten Karten [Beziehung].	NU1	Nutz. 2
	wenn sie auch das Gefühl erhalten, «die LP glaubt an mich». Und erst dann können sie lernen. Das denke ich, ist die Voraussetzung. Eigentlich für alle SuS, aber speziell für diese SuS.	NU1	Nutz. 3
	Rituale, z.B. Morgenkreis, den braucht es einfach, egal ob Unter- oder Mittelstufe. Das gibt Sicherheit und es läuft jeden Tag genau gleich ab	NU1	Nutz. 4
	nützt auch in der 6. Klasse	NU1	Nutz. 5
	Der Tagesplan ist insbesondere für einen Schüler wichtig, der auch zu Haus wenig Strukturen hat, das hilft um sich zu orientieren	NU1	Nutz. 6
	je leistungsstärker die SuS sind, desto wichtiger finde ich die blauen Karten [Mitbestimmung]	NU1	Nutz. 7
	sicher bei der Struktur. Weil oft wenn sie in der Schule Mühe haben sie auch Mühe sich zu organisieren und den Stoff aufzuteilen. Und dazu gehört ja dass ich ihnen den Wochenplan, Tagesplan abgebe oder offeriere. Oder dass wir Rituale haben. Auf der anderen Seite aber finde ich auch das differenzierende Lob oder die wertschätzenden Gespräche	NU2	Nutz. 8
	Wochenplan ist ja da dabei. (Pause). Ja wahrscheinlich die Lernzielorientierung gehört auch da dazu denke ich	NU2	Nutz. 9
	Ja, also das mit der Beziehung definitiv. Das finde ich etwas vom wichtigsten. Also nicht zwangsläufig, dass ich eine gute Beziehung mit ihnen habe, sondern dass sie spüren, dass ich versuche auf sie einzugehen und zu bestärken.	NU2	Nutz. 10
	Bei der Struktur würde ich jetzt sagen, hat es nicht so einen grossen Einfluss auf die Motivation wie die anderen zwei, aber sicher auch ein Stück weit so, dass sie wissen, was sie erwartet, wenn sie in die Schule kommen. Das war etwas, das mich in der Schule am meisten genervt hat, wenn ich nicht gewusst habe, was am Tag drankommt. Und das hat sich von der Primar bis zur PH durchgezogen	NU2	Nutz. 11
	die Mitbestimmung sollte ja voraussetzen, wenn sie sagen können ich will das so und so machen, dass sie das motivierter machen.	NU2	Nutz. 12
Erweiterung	diese differenzierten Fragen, die müssten die SuS eigentlich dann schriftlich beantworten, oder im Einzelgespräch, aber das ist liegt nicht drin	HH1	Erw. 1
	sie sich über eine längere Zeit ein Ziel setzen, das notieren und man einzeln mit ihnen das Ziel bespricht (schriftlich abgeben, dass ich Zeit hätte, ihnen auch Rückmeldung zu geben).	NU1	Erw. 2
	Es müsste wie ein konkreter Leitfaden geben, aber dann ist es halt wieder nicht so frei.	NU1	Erw. 3

	man müsste jetzt wie wissen, wie soll man es konkret machen.	NU1	Erw. 4
	die Beziehung unter den Kindern ist mindestens so wichtig für die Motivation, wie die Beziehung zu der LP. Also, in den Karten sind die Beziehungen LP – SuS und LP – Eltern beschrieben. Doch ich finde eine grosse Verantwortung der LP ist auch dafür zu sorgen, dass die Beziehung unter den Kindern grundsätzlich positiv und somit lernförderlich ist. Also, das Thema Konfliktlösen, wie geht man mit Konflikten um...	EW1	Erw. 5
	Wenn so etwas noch drin wäre, könnte ich sagen das Karten-Set «Beziehung» wäre wirklich die Basis zum Lernen. Dann würde das Soziale stimmen, mit der «Struktur» würde die Arbeitsatmosphäre stimmen, dann kommt der Regelstoff und «Mitbestimmung» wäre dann der Luxus.	EW1	Erw. 6
Beobachtung von Motivation	sehr motiviert arbeitet, vor allem wenn die Aufgaben anspruchsvoll sind, und man ihnen sagt, die Aufgaben seien anspruchsvoll	WK1	Beob. 1
	eine Knabengruppe, die sehr stark sind. Also z.B. Fermi-Aufgaben, oder Forscher-Box, solche Sachen funktionieren gut. Und dann knobeln sie, voll selbständig.	WK1	Beob. 2
	Ich fand, anfangs 5. Klasse, die Motivation ist eine Katastrophe. Sie lernen nur für die Note, sie dürfen keine Fehler machen, und wenn sie einen Fehler machen, sind sie sowieso gerade mega schlecht. Und dementsprechend demotiviert waren vor allem die schwachen SuS und hatten kaum Selbstbewusstsein.	WK1	Beob. 3
	Und ich finde, durch die konkreten, positiv verstärkenden Rückmeldungen («Ich weiss, dass du das kannst», «Versuch es», «Schau, wie gut es jetzt gelungen ist»,...) gibt es doch einige, v.a. von den schwächeren SuS, welche motivationstechnisch vorwärts gekommen sind.	WK1	Beob. 4
	gibt es noch zwei / drei SuS, welche einfach noch nicht verstanden haben, worum es geht. Die sich so äussern: «Ich verstehe es nicht.» und dann die Arme verschränken und keinen Wank mehr machen. Es sind dies aber auch Kinder, welche zu Hause kaum Unterstützung / Begleitung erfahren und vielleicht auch immer noch ein geringes Selbstwertgefühl haben, und nicht das Gefühl haben, dass es etwas bewirkt, wenn sie sich anstrengen / einsetzen / lernen	WK1	Beob. 5
	Also, Motivation, sie kommen in die Schule, um Freunde zu treffen	WK1	Beob. 6
	Aber erstaunlich ist, sie sind dann doch enttäuscht und niedergeschlagen, wenn die Note schlecht ausfällt.	WK1	Beob. 7
	viele wollen ja eigentlich unbedingt in die Sekundarschule. Und dadurch ist die Leistungsmotivation schon höher, aber nicht weil sie sagen, ich will für mich gut sein, sondern sie haben ein Ziel vor Augen oder die Eltern machen ihnen Druck	WK2	Beob. 8
	Wenn die SuS auch im Unterricht interessiert mitmachen an etwas	WK2	Beob. 9

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: www.shutterstock.com, 2019

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Zeitplan</i>	3
Tabelle 2: Terminplan Stand Disposition, Januar 2019	4
Tabelle 3: Abkürzungen für die Kapitel im Interview	23
Tabelle 4: Beschriftung der Kategorien	23
Tabelle 5: Transkription Interview 1	24
Tabelle 6: Transkription Interview 2	31
Tabelle 7: Zusammenstellung der Aussagen aus den Interviews	34